

Universidad Católica de La Plata

FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS POLÍTICAS

Tesina de Grado

DOCUMENTOLOGÍA:

“El Sistema Scopométrico como herramienta para la determinación de la autoría de manuscritos”

“Estudio comparativo de firmas con - mano hábil y no hábil”

Autor: GARCIA, Gisele Alejandra

Director: ZEMEL, Martín Gastón Esteban

Año 2025

“Veritas liberabit vos”.

(La verdad os hará libres)

Jesús de Nazaret, (Juan, 8:32).

*Dedicado a mis padres, Esther y Fabián,
y a mi hermano, Nahuel Damián.*

A los Héroes de Malvinas.

*Y por último, pero no menos importante,
a Dios, que me dio el alma para luchar buscando justicia.*

ÍNDICE GENERAL

Cita Inicial	pag.1
Dedicatoria	pag.2
Resumen	pag.5
Abstract	pag.6
1. Introducción	pag.7
1.1. Planteamiento del problema.....	pag.11
1.2. Objetivos.....	pag.12
1.2.1. Objetivo general.....	pag.12
1.2.2. Objetivos específicos.....	pag.12
1.3. Hipótesis.....	pag.12
1.4. Variable independiente.....	pag.12
1.5. Variable dependiente.....	pag.12
1.6. Procedimiento de análisis.....	pag.12
1.7. Criterio de validación.....	pag.13
1.8. Antecedentes.....	pag.14
2. Marco Teórico	pag.15
2.1. El origen de la escritura y del gesto gráfico.....	pag.15
2.2. Concepto de escritura.....	pag.17
2.3. Gesto gráfico o grafismo: evolución y variaciones.....	pag.21
2.4. Leyes del grafismo.....	pag.22
2.5. Lapiceras estenográficas.....	pag.22
2.6. Documentoscopia.....	pag.23
2.7. Encuadre criminalístico.....	pag.23
2.8. Grafoscopia.....	pag.24

2.9. Patrones gráficos de comportamiento.....	pag.25
2.10. Autenticidad y autofalsificaciones gráficas.....	pag.26
2.11. La firma.....	pag.26
2.12. Reseña histórica de la firma.....	pag.30
2.13. Diferentes estilos.....	pag.32
2.14. Sistema scopométrico.....	pag.33
2.15. Análisis extrínseco.....	pag.34
2.16. Análisis intrínseco.....	pag.34
3. Metodología de la Investigación.....	pag.35
3.1. Tipo de investigación.....	pag.35
3.2. Descripción de las muestras.....	pag.35
3.3. Materiales y procedimientos.....	pag.38
4. Análisis de los Datos.....	pag.41
4.1. Resultados del análisis comparativo.....	pag.42
4.2. Individuos 1 al 4.....	pag.42
4.3. Individuos 5 al 12.....	pag.43
4.4. Individuos 13 al 20.....	pag.44
4.5. Individuos 21 al 28.....	pag.45
4.6. Individuos 29 al 30.....	pag.46
5. Conclusiones.....	pag.46
6. Referencias Bibliográficas.....	pag.48
7. Agradecimientos.....	pag.49
8. Anexos.....	pag.50

RESUMEN:

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar un análisis comparativo a través del cotejo de firmas realizadas usando la - mano hábil y la Mano no hábil con la finalidad de analizar las coincidencias y características comunes que las relacionan a un mismo autor.

Partiendo de la hipótesis de que la firma de la Mano no hábil de un autor puede presentar coincidencias identificatorias a nivel scopométrico con la de la - mano hábil, estaríamos en condiciones de afirmar la autoría de un documento manuscrito realizado con la Mano no hábil.

El estudio comprende el análisis de las firmas realizadas con la - mano hábil y no hábil de 30 personas. Estas muestras serán obtenidas por individuos masculinos adultos sanos con rango etario de 25 a 40 años de edad, rango que comprende la mayor cantidad de personas en actividad laboral con escolaridad finalizada.

El Sistema Scopométrico y grafoscópico serán herramientas fundamentales en el análisis extrínseco e intrínseco de todas las firmas.

Se busca encontrar coincidencias y características comunes que permitan la identificación del autor independientemente de la mano que utilice para realizar su firma.

SUMMARY:

The purpose of the following research is to present a comparative analysis through the comparison of signatures made using the skilled hand and the non-skilled hand in order to analyze the coincidences and common characteristics that relate them to the same author.

Starting from the hypothesis that the signature of an author's non-skilled hand can present identification matches at a scopometric level with that of the skilled hand, we would be in a position to approximate authorship of a document handwritten by the non-skilled hand in order to hide the identity of the author.

The study includes the analysis of the signatures made with the skilled and non-skilled hands of 30 people. These samples will be obtained from healthy adult male individuals with an age range of 25 to 40 years of age. range that includes the largest number of people in labor activity with completed schooling.

The Scopometric and graphoscopic System will be fundamental tools in the extrinsic and intrinsic analysis of all signatures.

The aim is to find coincidences and common characteristics that allow the identification of the author regardless of the hand used to sign.

INTRODUCCIÓN:

El estudio y análisis de documentos desempeñan un papel crucial en numerosos ámbitos, como la justicia y la seguridad.

En este contexto, la documentología se ha convertido en una disciplina indispensable para determinar la autenticidad, el origen y el contenido de los documentos, así como para detectar posibles falsificaciones o manipulaciones (*Guillén Pérez, (2019)*)

En muchos casos, la delincuencia ha incorporado nuevas tecnologías antes que los organismos de investigación. La investigación criminal nace de la comisión de dichos delitos, por lo tanto, el esquema muestra que siempre quien investiga se encuentra algunos pasos por detrás del hecho. Los investigadores, en conocimiento de esta dinámica, somos conscientes que lo único que puede hacer menor la distancia temporal entre el delincuente y el investigador es la experticia. Por lo tanto, es fundamental poner el conocimiento adquirido en función de las necesidades que surgen a medida que el crimen avanza.

La Documentología es, según Del Picchia, “la disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos.” (*Del Picchia, (1993), p. 35*)

El siguiente trabajo propone, a través del uso de la documentología, llevar adelante el análisis de los manuscritos de firmas con la finalidad de determinar autoría.

La firma de un documento desde tiempos inmemoriales es una marca personal e intransferible, que permite identificar al firmante o autor y acreditar su consentimiento respecto del documento que rubrica.

La Grafoscopía, también conocida como pericia caligráfica, es una técnica auxiliar de la documentología que permite al criminalista realizar el estudio de los grafismos con el fin de averiguar su origen y el posible autor, además de detectar falsificaciones. Se centra en analizar de forma comparativa dos o más elementos, teniendo en cuenta las características de la escritura, los factores gráficos o los elementos grafoscópicos que se observan tanto en la escritura dubitada como en la indubitada. Es una técnica muy útil en el campo de la investigación criminal.

La Grafoscopía trata de determinar la autoría de firmas y/o manuscritos en base a las características propias de las letras empleadas y sometidas a una escrupulosa investigación.

Estas funciones se llevan a cabo partiendo de técnicas contrastadas, primando la observación de sus características constitutivas, estructurales, morfológicas y particularidades de detalles, también conocidos como “*gestos tipo*”.

Los gestos tipo pueden definirse como movimientos gráficos característicos, repetitivos y, en gran medida, inconscientes, que se mantienen constantes en la escritura de un mismo sujeto. Estos rasgos actúan como una “firma neuromotora”, difícilmente alterable de manera voluntaria, y constituyen un indicador clave en la determinación de la autenticidad de un escrito.

De esta manera, el examen de los gestos tipo constituye una herramienta metodológica de importancia, ya que aporta un criterio técnico confiable y comprobable, que refuerza la validez de las conclusiones obtenidas tanto en el ámbito académico como en el forense.

Los fundamentos de esta ciencia están basados en lo que se conocen como “*Leyes de la Escritura o Principios Generales*” utilizados para interpretar todas las formas de escritura. Partimos de que la escritura es individual e inconfundible, no existiendo dos grafismos iguales. Una prueba de ello es el principio que formula el autor Saudek, eminente grafólogo checo: “*Nadie es capaz de fingir al mismo tiempo estos cinco elementos del grafismo: riqueza-variedad de formas, dimensión, enlaces, inclinación y presión*”.

En conjunto, estos principios permiten sostener que la escritura es una huella personal, imposible de reproducir exactamente por otro individuo y difícil de falsificar en todos sus aspectos simultáneamente. Esto constituye la base para su aplicación en ámbitos científicos, académicos y también periciales, donde la escritura es valorada como un indicador confiable de identidad y de rasgos de la personalidad.

El análisis conjunto de estos parámetros permite comprender que la escritura es una proyección conductual del sujeto que depende de factores inconscientes que se traducen en el gesto gráfico. De allí que se sostenga que la escritura constituye una huella psicológica y motriz personal, cuya autenticidad puede ser verificada a través de un examen riguroso y sistemático. Por esta razón, la grafoscopia encuentra en las Leyes de la Escritura una base científica que las legitima como herramientas válidas para la investigación en el plano académico y forense. No se trata únicamente de identificar diferencias formales en la escritura, sino de reconocer la imposibilidad práctica de falsificar simultáneamente todos los elementos gráficos, lo que garantiza su valor probatorio y su aplicación en el campo jurídico.

También destaca el autor Edmond Solange Pellat, el cual definió cuatro leyes básicas en su obra *“Las leyes de la escritura”*, siendo estas las siguientes, ley del impulso cerebral, el gesto gráfico está influenciado inmediatamente por el cerebro. Da igual la parte del cuerpo que escriba, no modifica la forma. Ley de la acción del “Yo”, esta actuación es totalmente inconsciente, por lo que pasa por continuas alternativas de intensidad y debilidad. Ley de la marca del esfuerzo: cuando se quiere modificar la escritura natural se observará una señal de esfuerzo (desviación, gancho, acercamiento).

Por último y no menos importante la ley de la permanencia de los caracteres, esta ley es de vital importancia a considerar para este trabajo haciendo referencia a cuando las circunstancias hacen que escribir sea difícil. Esta ley se refiere a la simplificación del gesto gráfico, forzada por otras circunstancias ajenas a la voluntad del escritor para realizar el acto. Es la ley del menor esfuerzo que puede ocurrir con cualquier otro gesto humano, como, por ejemplo, escribir con la Mano no hábil. *“No se puede modificar voluntariamente, en un momento dado, la escritura natural, sino introduciendo en el trazado la propia marca del esfuerzo que se hizo para obtener la modificación”* y esa será una de las claves para determinar la autoría.

El que escribe en circunstancias que le son difíciles, en este caso utilizando la Mano no hábil, realiza indistintamente las formas de letras que le son más habituales, o bien formas sencillas y fáciles de construir.

A la hora de realizar las muestras, bajo ningún punto de vista es aceptable que se obvie el requisito de adecuación, entendiendo como patrón adecuado, según *Del Picchia*, a aquellos producidos en las mismas condiciones que la pieza cuestionada

La investigación que se llevó a cabo es del tipo descriptiva, basada en la experimentación, mediante un diseño que se funda en la observación, análisis, evaluación, cotejo y descripción de características típicas de los gestos gráficos que presenta las firmas con - mano hábil en comparación con la Mano no hábil, con el fin de conocer la relación que existe entre ambas al momento de realizar la firma y así determinar autoría.

La intención es dar luz a la pregunta ¿Puede la identidad de una persona ser solapada por una firma realizada con la Mano no hábil?

Para esto se recolectaron 30 cuerpos de escritura apuntados a la firma con ambas manos llevados a cabo por 30 adultos-jóvenes, se tuvo en cuenta que los escribientes hayan sido alfabetizados, de entre 25 y 40 años de edad, que realizan el escrito con su - mano hábil y su Mano no hábil realizando 4 firmas control en posición de sentados apoyados sobre una

mesa. Se les facilitó una hoja en blanco de resma de impresión marca "Punax", un bolígrafo azul marca Bic. Posteriormente se analizó la escritura mediante el Sistema Scopométrico, de manera extrínseca e intrínseca.

El método Scopométrico se centra en el análisis de las características físicas de la escritura. Basado en el análisis y la comparación de rasgos visuales y dimensionales presentes en los documentos, como la caligrafía, la firma y los sellos.

Este enfoque busca identificar características distintivas y establecer similitudes entre las firmas con el fin de determinar su autenticidad o detectar autoría, incluso en firmas realizadas con la Mano no hábil para ocultar identidad.

Este método ha demostrado ser efectivo en numerosos casos y ha sido respaldado por la comunidad documentológica (*Setián Quesada, (2005)*)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La alteración de la forma de escritura con la finalidad de ocultar la identidad es uno de los métodos más conocidos y utilizados entre los estafadores con la finalidad de enmascarar su identidad y dificultar la identificación del autor. La utilización de documentos fraudulentos por miembros de bandas criminales y la importancia de su detección es una problemática de la actualidad, por lo que se espera que el presente material constituya un aporte en la investigación y sirva de guía práctica para los que se encuentran abocados en el control e investigación de este tipo de hechos punibles.

En la actualidad, miembros de bandas criminales buscan expandirse a objeto de cometer hecho punible en lugares donde no sean identificados y reconocidos con facilidad e ir reclutando nuevos miembros, es por ello por lo que uno de sus primeros pasos es el de adquirir documentación fraudulenta para circular e intentar burlar los controles policiales. Con un análisis adecuado de las características de seguridad de los documentos de identidad, del modo de operar, el intercambio adecuado de información sobre la identidad de personas entre los países y el mecanismo que utilizan los falsarios es posible detectar e identificar correctamente al poseedor del documento.

Para dar solución a esta problemática se buscó bibliografía en el ámbito nacional e internacional. La investigación grafológica en nuestro país adolece de bibliografía específica de la temática propuesta en este trabajo. En cambio, en los antecedentes encontramos investigaciones sobre el cotejo de las escrituras con mano derecha y mano izquierda, con distinto rango de edad y procedimiento al propuesto en este trabajo.

El objetivo general de este trabajo es identificar rasgos comunes en la firma que realizó una persona con - mano hábil y no hábil.

La hipótesis de la investigación plantea que “La firma de la Mano no hábil de un autor puede presentar coincidencias con la de la - mano hábil, permitiendo determinar la autoría de un documento manuscrito por la Mano no hábil con la finalidad de ocultar la identidad del autor”

La ley de permanencia de caracteres desempeña un papel importante en las peritaciones sobre anónimos, en escritos fraudulentos y en testamentos ológrafos, muchos de los cuales son redactados por personas muy debilitadas fisiológicamente.

OBJETIVOS

Objetivo General: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del campo de la documentología dentro del área de la criminalística, mediante la investigación, análisis y aplicación de técnicas que permitan la identificación, verificación y autenticidad de documentos y firmas.

Objetivos Específicos: Determinar las características de los aspectos intrínsecos y extrínsecos del grafismo; Analizar similitudes y diferencias de la firma escrita realizada con - mano hábil y la Mano no hábil para encontrar características que brinden autoría.

Hipótesis: “Si se analizan los elementos grafoscópicos presentes en la firma manuscrita, entonces es posible determinar su autoría, incluso cuando el escribiente intente encubriarla utilizando su Mano no hábil”.

Variable Independiente: Grosor del trazo del elemento escritor dado por un bolígrafo punta de trazo fino (0,8mm)

- Soporte de escritura hoja en blanco 75 g/m, 210 x 297 mm, marca “Punax”
- Edad y sexo de los escribientes. (Masculinos de 25 a 40 años)
- Nivel de estudio (Secundario completo)
- Posición corporal a la hora de la toma de muestras
- - mano hábil y no hábil.

Variable Dependiente: Conjunto de características del gesto gráfico de la firma manuscrita.

Factores extrínsecos: - Morfología. - Grosor de trazos y rasgos. - Continuidad. - Inclinación del eje de escritura. - Orientación. -Irradiación. - Calibre. - Proporciones.

Factores Intrínsecos: Espontaneidad. - Signos de puntuación. - Ortografía – Cultura Grafica.

Procedimiento de análisis

-Observación comparativa de gestos tipo.

- Análisis de variables dependientes (ej. medir inclinación de ángulos, presión con ampliación y continuidad por cortes del trazo).

- Registro en tablas de observación.

Criterio de validación: Demostrar que los rasgos recurrentes del gesto gráfico persisten en ambas condiciones (hábil/no hábil)

ANTECEDENTES:

La información sobre el tema propuesto puntualmente es escasa, pero existen textos de documentología auxiliares que pueden servir de soporte a la construcción de la investigación. El primer antecedente que citar es el libro que realizó *Edmond Locard* en el año 1935, en Barcelona, titulado “Manual de técnica policíaca”; en el mismo el habla sobre las diferencias que presentan las escrituras dextrográficas, con las sinistrográficas; remarca que las todos los escritos realizados con la mano derecha son diferentes, en cambio las escrituras sinistrográficas son semejantes. También agrega que la propia escritura o identidad gráfica es difícil de disimular y este mecanismo es fácil de reconocer.

El segundo antecedente es una tesina de similares condiciones a este trabajo que presenta un rango etario de estudio similar, efectuada en otra localidad y la toma de muestras varía en número en comparación a este trabajo. A su vez centra el punto de estudio solo en las firmas de mujeres. Escrita por *Débora Janet Biluron Cabrera*. Universidad del Aconcagua.

Otro antecedente es el de *James H. Kelly* que presentó su investigación en Houston, Texas. Demostrando que las escrituras son independientes de la mano que use la persona para realizarlas. Ya que el acto de escribir se podía considerar como una escritura cerebral, porque las manos, como otras extremidades utilizadas para escribir, siguen instrucciones del cerebro, determinando que se encuentran las mismas características en las escrituras realizadas con ambas manos.

Entre otros, apareció una tesis realizada por el licenciado *Fernando Sosa*, en el año 2009, titulada: “*Dextro y Sinistrografía ocasional: un estudio documentológico*”. En su investigación expone que las escrituras realizadas con la mano por personas diestras, zurdas o ambidiestras permiten atribuir autoría de un documento contemporáneo o anterior al mismo, mediante el análisis documentológico de sus características de conformación y estructuración; por lo que afirma que poseen entre alto y mediano grado de idoneidad y confianza.

MARCO TEÓRICO:

El origen de la escritura y del gesto gráfico

Las pinturas y dibujos de los primeros humanos, los prehistóricos, realizados en sus cavernas tenían una doble finalidad, por un lado, le servían como auxiliares de su memoria y, por otro, se pensaba que el dibujante adquiere un poder sobre la criatura dibujada. Sin embargo, estas pinturas no se idearon para comunicar un pensamiento a otras personas.

Todavía no se ha encontrado una explicación satisfactoria sobre los signos que, con diversas formas, aparecen en los guijarros encontrados en *Mas d'Agil* (Francia).

Aunque también tienen una explicación un tanto incierta, algo más se sabe de los "quipus": instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, provistos de nudos, usado por las civilizaciones andinas, ya que según la tradición se cree que servían no solo como registros numéricos, sino también como documentos históricos y legales.

Pero resultaría imposible entender todos estos métodos de comunicación si no se sabe la clave de su explicación; cosa que no sucede con la escritura pictórica, que no requiere un conocimiento previo del sistema para ser entendida por cualquier persona, ya que el acontecimiento o la idea que representa se ve como un todo y no necesita ninguna aclaración, puesto que, en cierto modo, constituye una explicación de la naturaleza.

Más adelante, esta escritura pictórica pierde esta cualidad natural y se convierte en simbólica y convencional, adquiriendo un aspecto nemotécnico.

La siguiente etapa, que puede considerarse el antecedente directo de todo sistema de escritura independiente, viene determinada por un proceso de análisis y abstracción en el que las diversas figuras que constituyen el todo se separan y adquieren un significado propio que equivale al objeto representado, que recibe el nombre de pictograma y que se dibujan unos junto a otros. Al lado de los pictogramas aparecen otros signos, los ideogramas, que representan ideas, cualidades o acciones que no pueden representarse mediante un pictograma. Pero estos pictogramas e ideogramas no tenían conexión alguna con el lenguaje, es decir, que podíamos conocer su significado sin necesidad de hablar el idioma de la persona que los dibujó.

Estamos en el momento histórico que revolucionó la escritura y que consistió en que los signos pasaran a representar sonidos; lo que se consiguió relacionando el pictograma con

la palabra hablada que representa. Así, los signos que representan sonidos reciben el nombre de fonogramas, y fonética la escritura que los utiliza.

El sistema de escritura fonético, en el que cada signo representa el sonido de una palabra, de una o más sílabas, se perfeccionó con el sistema silábico, en el que cada sílaba tenía un signo fonético propio que podía representarse de forma independiente. Aunque esta escritura silábica supuso un avance significativo, adolecía de ciertos inconvenientes ya que había que utilizar más signos de los estrictamente necesarios, como era la introducción de vocales innecesarias en los grupos de consonantes.

La última etapa en la evolución de la escritura la constituye la escritura alfabética, en la que cada uno de los signos alfabéticos representa una consonante o una vocal y, si bien es cierto que el sonido de una consonante necesita de una vocal para pronunciar el alfabeto las separa al escribirlas.

Fueron los fenicios y otros pueblos semitas los que inventaron el alfabeto utilizando como modelo los signos egipcios. El alfabeto semita se componía de 22 letras que representaban consonantes y que se escribía de derecha a izquierda. Este alfabeto prescindía de las vocales porque en la lengua desempeñaban un papel subsidiario, aunque al leer la escritura se servían de cuatro letras que representaban sonidos de vocales débiles y que recibían el nombre de «guías de lectura».

En la evolución de los alfabetos no todos se dirigieron en un mismo sentido, ni en cuanto a las formas ni por lo que se refiere a las uniones de letras, incluso en ocasiones se sustituyen unas letras por otras; pero esto no será obstáculo para que se puedan realizar de forma adecuada los análisis grafoscópicos, ya que tanto los aspectos internos como externos que condicionan la escritura se distribuyen por igual en su producción con independencia del idioma en que esté escrito.

Así pues, la escritura o firma manuscrita de una persona tiene un valor añadido que va más allá del simple contenido comunicativo que representa una página impresa de un libro, periódico o contrato firmado. Este valor viene dado, a los efectos que nos interesan, por la observación del recorrido del acto gráfico en el espacio y en el tiempo con la finalidad de individualizar o atribuir la autoría de dicho escrito o firma, mediante el correspondiente estudio de cotejo de los caracteres identificadores de la escritura.

Para ello, se ha de descomponer la estructura de sus formas hasta llegar a sus componentes esenciales con el fin de identificar los impulsos que la formaron y así determinar su génesis gráfica. Esta labor, que puede resultar fácil cuando nos encontramos ante una escritura o

firma de sencilla ejecución, no lo es tanto cuando estamos frente a una escritura bizarra, de formas rebuscadas y artificiosas, o ante una firma agrafiada, carente de texto legible y de estructura, en cuyo caso será necesario realizar, con la ayuda del instrumental técnico adecuado, un detenido estudio de cada uno de sus grafismos, localizar dónde comienza y termina cada uno de ellos y seguir el recorrido de su trazado, es decir, identificar cuál es su propio ductus. Así conseguiremos ese doble objetivo de determinar la verdadera génesis gráfica de la letra o desarrollo gráfico equivalente y establecer los impulsos o movimientos mediante los que se realiza.

En sus realizaciones más embrionarias, el invento revolucionario que supuso la escritura, que legó a la humanidad la brillante civilización sumeria, dejaba una nula aportación de la personalidad gráfica de su autor. Quizás el sistema pictórico, utilizado como modelo de expresión del ser humano a través de los pictogramas, ofrezca un mayor aporte personal a pesar de su gran esquematización por la utilización de signos muy sencillos y convencionales.

Otro tanto cabe predicar de la escritura cuneiforme que se desarrolló a partir de los primeros pictogramas sumerios y que se utilizaría para transcribir diversas lenguas, dando lugar a la aparición de diversos alfabetos. Pero, en principio, la escritura cuneiforme dejaba escaso margen a exteriorizaciones gráficas distintas del propio «modelo caligráfico», ya que la «impresión» triangular en forma de cono (de donde proviene el nombre de cuneiforme) se obtenía apoyando una caña acabada en bisel sobre una tablilla de arcilla fresca y no permitía ninguna otra manifestación gráfica o aportación personal que el cambio de orientación y la prolongación en forma recta por cualquiera de sus vértices, para dar lugar a las ocho figuras básicas de la escritura cuneiforme.

Dejando a un lado las escrituras egipcia y china con sus consecuentes cambios, nos encontramos, por orden cronológico y sin hacer una descripción detallada de su evolución, con la escritura silábica, en la que los signos transcriben las sílabas de la lengua, y con la escritura alfabética, cuyos signos transcriben los fonemas de la lengua.

Así pues, con la llegada del alfabeto el proceso evolutivo de la escritura llega a su meta y la escritura queda subordinada a la lengua. El alfabeto es una de las posibles formas de escritura de un determinado número de sociedades entre las que nos encontramos, pero no debemos olvidar que en otras un gran número de personas utiliza otros sistemas de escritura a las que resultan igual de naturales que a los occidentales el alfabeto. A pesar de ello, el objeto de nuestro estudio se va a centrar sobre la escritura occidental que, estableciendo un orden cronológico, proviene del alfabeto protosinaico del fenicio, del griego y del latín;

teniendo todos ellos en común la forma evolucionada de sus letras, el nombre y el valor de las mismas.

Esta convergencia en la forma de las letras, unida al hecho de que el conjunto total de la escritura es fiel reflejo del desarrollo gráfico y capacidad motora de quien escribe, son las bases que nos van a permitir utilizar el método grafoscopio en la identificación de los escritos y firmas realizados mediante este alfabeto.

Esto no quiere decir que dicho método no sea apto para la identificación de otros sistemas de escritura que no se sirven de nuestro alfabeto para escribir, puesto que el conocimiento del significado de sus caracteres o su equivalencia con el alfabeto occidental nos servirá igualmente para determinar qué parte de la letra, o si todo ella, es un «gesto-tipo», ya que el estudio de los elementos morfológicos de conjunto (esenciales, complementarios y accesorios) se puede realizar en su mayor parte al margen del conocimiento de su significado.

Pero para llevar a cabo de forma adecuada y completa el estudio de los caracteres identificadores de la escritura, se han de conocer las partes que constituyen las letras.

En las primitivas manifestaciones de las escrituras postalfabéticas, el estudio grafoscópico de las mismas tendría un carácter muy limitado, en un doble sentido; ya que, por un lado, el arte de escribir era patrimonio de muy pocos ^{1,1} y, por otro, los amanuenses se sometían a férreas normas caligráficas que les imponía su monasterio o escuela; con lo que la labor identificadora es más probable que terminara identificando a la escuela a la que pertenecía el escriba más que al escriba mismo, puesto que no había lugar para aportaciones gráficas o florituras personales. Del mismo modo, tampoco cabían muchas aportaciones de la personalidad escritural de su autor en la escritura cuneiforme, ya que más que escribir lo que se hacía realmente era «imprimir», puesto que el elemento gráfico venía predeterminado por la caña acabada en bisel con la que se obtenía una «huella» triangular.

Pero la manifestación de la personalidad escritural del escriba no sólo puede estar limitada por el propio alfabeto, sino que también influirá el soporte utilizado para escribir y el propio útil escritural, como sucedía por ejemplo en las «runas»: sistema escritural germánico en el que las partes curvas de las letras se transformaron en ángulos, debido a la dificultad que suponía trazar los signos de dicho alfabeto sobre las tablillas de madera de boj que se utilizaban antes de conocerse el uso del papel.

Hasta Carlomagno, los amanuenses utilizaban libremente los caracteres que más les gustaban (cursiva, mayúscula, uncial, semiuncial, etc.), pero en el año 768 dicho monarca impuso la escritura «carolingia» 1,1 como elemento unificador y difusor de la cultura.

Pero de lo que no cabe duda en cualquier caso es que la escritura materializa un gesto. En palabras de Osborn: *«Escribir es el resultado de una serie complicada de acciones que, en su conjunto, representan una combinación de formas determinadas»*

Concepto de Escritura

El acto de escribir queda exteriorizado por el dibujo de un conjunto de signos convencionales que reciben el nombre de letras y que se componen de alguna de las formas geométricas simples que Euclides refundió en su obra *“Elementos de Geometría”*. Estas formas geométricas son la línea recta y la curva que, combinadas adecuadamente entre sí, o solas, realizadas con mayor o menor tamaño y con más o menos curvatura, representarán a una u otra letra que conservará sus características propias, pero que realizada de forma estricta de acuerdo con el modelo caligráfico correspondiente carecerá casi por completo de individualidad. Por ello, a medida que la escritura se vuelve más espontánea aparecen más variaciones del modelo escolar que constituirán señales características de la personalidad escritural del escribiente. Esas variaciones vendrán determinadas por los gustos propios de cada persona, por su peculiar forma de manifestación externa, que vendrá fijada según su propia realidad neurofisiológica, dotando a cada uno de esos trazos esenciales (rectas y curvas) de la energía adecuada para realizarlos según las leyes naturales, y por la expresividad propia de cada individuo, que quedará afectada por las emociones, impulsos e inhibiciones que en un momento ocasional pueden aparecer en una persona.

La realización de dichas líneas puede efectuarse en cuatro sentidos principales: ascendente, descendente, progresivo y regresivo. Pero junto a estos sentidos principales existen otros tres subsidiarios, según que la línea varíe o gire hacia la izquierda, hacia la derecha o no varíe o no gire; por lo que la combinación de todos ellos nos dará las doce líneas esenciales con las que podremos formar todas las letras del alfabeto.

De los dos movimientos que produce la escritura, es mediante el de inscripción con el que se fijan las letras en el papel. Este movimiento se realiza por los tres dedos que sostienen el útil escritural (pulgar, índice y medio) y reproduce un recorrido de extensión, flexión y rotación, que junto con la combinación de las líneas adecuadas producirá cada una de las letras que utilizamos en la escritura y que irán evolucionando desde la etapa inicial de

aprendizaje hasta la final de afianzamiento de los componentes de autonomía de la escritura del adulto que queda caracterizada en su conjunto por una determinada regularidad, un ritmo propio y una particular proporcionalidad, que dotarán a la producción gráfica de las particularidades escriturales propias de su autor.

Los tres aspectos señalados, regularidad, ritmo y proporción, encierran los elementos básicos y fundamentales en los que se sustenta el análisis grafoscópico; pero es en el ritmo donde mejor se podrá individualizar la originalidad gráfica, mediante la reproducción constante de formas semejantes en períodos de tiempo semejante y, con base en ella, se podrá determinar la común o dispar identidad de dos escritos o firmas, precisamente porque el secreto de la individualidad gráfica reside en la semejanza original, que no igualdad, de los escritos o firmas de una misma persona.

En resumen, la manifestación mediante símbolos y letras permite a todo ser humano la exteriorización de las ideas y la posible interacción con los demás, es la escritura. Según Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.97) la escritura es la representación gráfica del pensamiento; cuando esta resulta del gesto ejecutado por la persona para la fijación de sus ideas, queda definido el grafismo. Siendo indispensable que las mismas contengan características suficientes para su identificación.

Para Guzmán (1999, p.71), al escribir intervienen la mente, el cuerpo y el elemento escritor; el escribiente vuelca en este complejo acto su riqueza psíquica, su contenido emocional, sus dificultades físicas y las características propias del elemento escritor y del soporte utilizado. Al confeccionar un escrito existen impulsos cerebrales inconscientes, es decir, mecanismos motrices automatizados conformados por un movimiento de inscripción y otro de traslación.

Del Val Latierro, (1963, p.3) la define como la representación de las ideas mediante signos gráficos; es inicialmente un acto volitivo, pero cae inmediatamente bajo la acción del subconsciente; el consciente piensa, el subconsciente escribe. Nació como consecuencia de la necesaria relación social, y su implantación tuvo que ser objeto de un proceso lento que culminó en la creación del alfabeto. Agrega además que alma, cuerpo y materia escritural son los tres elementos principales que intervienen en el acto de escribir, los tres dejan su huella en el escrito y le imprimen su fisonomía peculiar. Menciona que “...el hombre no es igual a sí mismo en ningún momento, por lo que la escritura tampoco lo es, es decir que en la escritura espontánea de una misma persona existe cierta variabilidad” (p.65). 18

Juan, (2004, p.140) la define como “...la expresión del pensamiento humano es la espontánea, personal e inmediata exteriorización de un impulso interior. Es un acto

resultante de voliciones y de reflejos, estos últimos condicionados por constantes anatómicas, fisiológicas y psicológicas debidas a la herencia y a la educación.”

Gesto Gráfico o Grafismo; Su evolución y variaciones:

Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.55) explican que la escritura, convierte los movimientos realizados por el humano en la fijación gráfica de su pensamiento, estos movimientos son los denominados gestos gráficos. La escritura que resulta directamente de los gestos gráficos constituye el grafismo, en éste se puede ver fijada la personalidad gráfica, la cual acompaña la transformación constante de la personalidad humana, lo que lo hace único para cada persona y por lo que existen causas de distinta naturaleza que pueden llegar a modificarlo. Aseguran que esas variaciones se producen por causas voluntarias o involuntarias. Las causas voluntarias pueden darse mediante imitaciones o; a lo que nuestro interés respecta; disfraces, estos dados cuando el propio escritor disimula su escritura para negarle autenticidad (p.206). Las causas involuntarias, pueden ser normales o accidentales, las que incluyen, las causas emotivas, patológicas, fisiológicas o físicas. (p.105).

Guzmán (1999, p.127) emplea el término gesto gráfico y lo define como el “estado de automatización individual considerado en su resultante gráfica”, se trata de características personales que cada escritor introduce en cualquier manifestación escrituraria durante la elaboración de su automatismo, lo que hace que varíe de una persona a otra e implica un gran número de elementos que lo conforman; tales como velocidad, ritmo, angulosidad, dimensión, dirección, cultura y capacidad gráfica, enlaces, inclinación, presión, proporcionalidad, orden y regularidad, continuidad, formas y deformaciones de las letras, ubicación en relación con el renglón, la línea básica de la escritura, el o los lugares donde se ha levantado el elemento escritor, etc. todo esto nos da el concepto de gesto gráfico general, como conjunto de fenómenos personales que se producen en la escritura, lo que varía de una persona a otra, por lo que resultan ser identificatorias de su propia escritura.

Del Val Latierro, (1963, p.47) menciona que al gesto corresponde una serie de movimientos específicos, sumamente selectivos e inconscientes, por lo que resultan mucho más valiosos en la discriminación de la personalidad. En el grafismo existe el gesto, la personalidad se muestra tal cual es y corresponde a elementos invisibles del grafismo, los cuales perduran tanto en la imitación como en el disimulo. Afirma además que el hombre no es igual a sí mismo en ningún momento y como consecuencia de esto la escritura tampoco es igual a sí misma en cada momento, por esto, existe en la escritura espontánea de una persona una

cierta variabilidad. A cada perturbación del escrito le corresponde una modificación de éste en razón directa a la intensidad de la perturbación sufrida por aquéllos. La influencia de la causa perturbadora sobre el grafismo está en razón inversa de la pericia del escritor, lo que se aprecia fácilmente dentro de las causas materiales de perturbación, también llamadas causas transitorias, ya que producen una perturbación que no es apreciable simultáneamente, es decir que se trata de alteraciones pasajeras. Entre las que menciona la utilización de bolígrafo, el que influye en el perfilamiento, nitidez, tamaño, angulosidad. (p.65) 20

Leyes del Grafismo:

Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.99) citan a *Edmond S. Pellat*, quien demostró la existencia de leyes que rigen los grafismos, sin embargo, sólo mencionaré las dos leyes que a nuestra investigación respectan: Tercera ley: *“No se puede modificar voluntariamente, en un momento dado, la escritura natural, sino introduciendo en el trazado la propia marca del esfuerzo que se hizo para obtener la modificación.”* Cuarta ley: *“El escritor que actúa en circunstancias en que el acto de escribir es particularmente difícil, traza instintivamente forma de letras que le son más simples, de esquema más fácil de ser construido.”* ley del menor esfuerzo.

Lapiceras Esferográficas:

Según Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993,p.121) son instrumentos gráficos de una sola punta, constituidas por una pequeña esfera en el extremo de un tubo, dentro del cual existe una masa coloreada preparada especialmente, el trazo con frecuencia registra líneas blancas o motas, no tiene surcado (sombreado que depende de la abertura de los picos) y este resulta del movimiento de rotación de la pequeña esfera, que se impregna de la masa colorida existente en el depósito, la simple rotación de la esfera permite la fijación de los trazos. Producen un trazo seco, soporta fuerte presión, facilita al principiante escribir con mayor facilidad y legibilidad y su colorante actual es más resistente a la acción de los correctores químicos que los utilizados en las tintas fluidas. Por ese motivo se eligió este instrumento como elemento escritor para la presente investigación.

Velásquez Posadas, (2004, p.349) expone que sus tintas son de consistencia pastosa, aunque existen algunas variedades fluidas, sus pigmentos se encuentran en suspensión oleosa o en alcoholes. Para los pigmentos azules usualmente se utiliza el azul de victoria y el azul alcalino.

Documentoscopia

La pericia documental tiene como finalidad detectar cualquier tipo de alteración que pudiera producirse en un documento y, en consecuencia, determinar su autenticidad o falsedad. El estudio se encamina a comprobar tanto la existencia de elementos o medidas de seguridad de carácter general que suelen llevar los denominados documentos de seguridad como la de sus propios elementos individualizadores. El análisis es esencialmente comparativo y recae sobre documentos acreditativos de identidad o condición, documentos mercantiles, papel moneda, documentos mecanografiados e impresos.

Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.35), la definen como: “La disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos.”

Según Velásquez Posadas, (2004, p.83) la Documentología es: “La Semiología del documento: Un cuerpo estructurado de procedimientos científicos y técnicos aplicable a la investigación y demostración de la naturaleza, origen y condiciones específicas del documento escrito y a través de estas determinaciones, a la verificación de su autenticidad.”

Para H. Juan, (2004, p.140) es: “La especialidad que estudia integralmente al grafismo y sus variadas formas y finalidades.”

Encuadre Criminalístico:

La Criminalística funda sus bases en principios que facilitan toda investigación de un hecho dudoso posibilitando el análisis objetivo de la evidencia material. Esto permite al perito establecer la relación entre la víctima, el victimario y el lugar del hecho, colaborando así en la determinación de si un hecho es delito, cómo se cometió, cuándo se realizó y quién lo ejecutó.

Para H. Juan, (2004, p.42) son:

Principio de Acción: En todo hecho cometido siempre existen causales atribuibles a factores físicos, químicos, biológicos o mecánicos, los que intervienen indistinta o mancomunadamente en su producción.

Principio de Participación: La concurrencia de los factores físicos, químicos, biológicos o mecánicos, dejan evidencias materiales u otros vestigios indiciarios tangibles, que contribuyen al esclarecimiento del hecho cometido.

Principios de Transferencia o de Intercambio: La materialización del hecho lleva, de acuerdo a las características de este, a que se originen trasposos o transferencias de indicios entre la víctima y el victimario o entre el autor y los elementos pertenecientes al lugar en que estuvo presente.

Principio de Coincidencia o Correspondencia: El contacto de cuerpos dinámicos incidentes sobre determinadas superficies o planos, producen marcadas y diferentes impresiones provenientes de sus propias estructuras físicas, formas o diseños definidos que poseen, lo que hace posible bajo ciertas condiciones comparativas la plena identificación de ellos.

Principio de Asociación o de Reconstrucción: Las evidencias materiales relacionadas con el hecho, aportan los fundamentos y elementos necesarios para asociarlas y emitir apreciaciones sobre el desarrollo de los actos consumados que posibilitan reconstruir en forma ideal, práctica y efectiva todas las circunstancias referidas al suceso investigado.

Principio de Eventualidad o de Prudencia: La asociación en la reconstrucción de los hechos que aproxime al conocimiento de la verdad real, siempre estará sujeta por ciertas condiciones de “probabilidad”; nunca hay que limitarse a una opinión que involucre una “absoluta certeza”.

Principio de Certidumbre o de Certeza: Las conclusiones a las que finalmente se arriben de los estudios, exámenes y análisis expresamente realizados en la rigurosidad de las investigaciones científicas que se efectúen, servirán como suficientes garantías de seguridad, otorgando la certeza de existencia y procedencia hasta tanto no sea demostrado lo contrario.

Grafoscopia.

La grafoscopia (del griego *graplio*, escribir, escritura, y *skopeo*, observar, examinar; el sufijo “*ia*” le añade la condición de «*estudio*», «*doctrina acerca de*») es la ciencia que, mediante la aplicación de técnicas basadas en el estudio de las características morfológicas de conjunto y fundamentalmente de los «*gestos-tipo*», trata de identificar al autor de una escritura o firma comparándola con la indubitada de la misma persona. En ella, el cotejo se dirige a la apreciación y valoración de los caracteres materiales de la escritura, determinando todas aquellas características diferenciadoras que permitan tanto la individualización como la

identificación de los escritos de cada persona; siendo necesario, además, describirlas lo más exactamente posible. La fiabilidad de esta ciencia se basa en el principio de que la escritura es el resultado concreto y permanente del movimiento gráfico personal, existiendo una serie de movimientos gráficos que la persona no puede suprimir, ni aún actuando de forma consciente, y que se constituyen en auténticas características individualizadoras. Su base científica es sólida y como todas las ciencias está sometida a errores interpretativos humanos que se puedan producir tanto por ignorancia del propio método científico como por las cualidades interpretativas del que lo utiliza.

Si bien el término moderno 'Documentoscopía' ha venido a agrupar y simplificar el amplio campo del estudio sobre el documento y su contenido, ello no es óbice para que sigan existiendo toda una serie de acepciones terminológicas que pueden provocar confusión, tales como 'Grafotecnia', 'Diplomática', 'Grafocrítica', 'Grafonomía' y la expresión más conocida de 'Peritación Caligráfica'.

Según *Orellana Wiarco y Orellana Trinidad, (2008, p.29)* la grafoscopía es. *"El estudio científico y técnico de la escritura manuscrita, particularmente de la firma, para determinar su autenticidad o falsedad, y en este último caso, de ser posible, establecer la identidad de la persona que la imprimió."*

Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.95), la definen como: *"Es un capítulo de la documentoscopía que tiene como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los grafismos."* Para *Velásquez Posadas, (2004, p.106)* es: *"El estudio científico de la autenticidad del grafismo manual moderno."*

Patrones gráficos de comparación.

Según *Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.82)* consiste en el modelo que se toma como punto de partida para las comparaciones, deberán satisfacer cuatro requisitos:

- a) Autenticidad: Patrones auténticos son los de origen cierto, para esto es indispensable que haya emanado de la persona calificada para producirlo, por lo que depende directamente de la identidad.
- b) Adecuación: Son aquellos producidos en las mismas condiciones que la pieza cuestionada, si esta fuera en tinta, el patrón deberá ser en tinta. Si en papel pautado, el soporte de los patrones también se deberá presentar de la misma manera.

- c) Contemporaneidad: Los patrones deben ser contemporáneos, por escrituras contemporáneas no se comprende sólo a las que fueran realizadas en el mismo día, un periodo anterior y posterior a la pieza cuestionada también debe ser contemplado, ya que pueden existir variaciones en el desenvolvimiento del grafismo.
- d) Cantidad: Los patrones deben ser numerosos, a fin de permitir al perito la verificación de los hábitos del escritor.

Autenticidad y auto-falsificaciones gráficas.

La importancia de esta forma de comunicación humana por medio de signos gráficos es universalmente reconocida. Para *James H. Breasted*, historiador y orientalista, «*la invención de la escritura ha influido más en elevar la raza humana que ninguna otra proeza intelectual en el progreso humano*». Otros importantes pensadores estiman que la invención de la escritura constituyó el auténtico comienzo de la civilización. Y unos y otros han coincidido en afirmar que la escritura existe solamente en una civilización y que una civilización no puede existir sin la escritura.

El empleo de la escritura con finalidades administrativas y mercantiles da lugar a que aparezcan las primeras falsificaciones mediante imitación de los signos gráficos que dan contenido a los diplomas o documentos, o de los sellos o firmas que los autentificaban. Las falsificaciones siempre han existido; es más, se podría afirmar que nacieron con la escritura misma. Pero si el fraude existe desde las épocas más remotas, también desde muy antiguo se utilizaron métodos para detectarlo y, si bien no se conocen con exactitud qué métodos se utilizaron en esos primeros estudios, de los consejos que *Raveneau* da a los peritos en su obra "*Traité des inscriptions en faux*" se deduce que los cotejos se basaban únicamente en el aspecto más externo de las letras, es decir, en su forma. Pero la primera observación realizada sobre el aspecto material de la escritura que ha llegado hasta nosotros se la debemos a *Suetonio*, que en su obra "*La vida de los doce Césares*" dice lo siguiente sobre la escritura de Augusto: «*He observado que no separa y que no pasa a la línea siguiente las letras que le sobran al final de una línea, sino que las coloca encima, envueltas en un trazo*».

El perfeccionamiento en los métodos de examen de la escritura, con la finalidad que nos ocupa, se lo debemos a la aparición y evolución de la grafología en el siglo XIX y principios del XX. Los procedimientos se fueron perfeccionando a lo largo del siglo XX y en ese intento de evitar el perjuicio que pudieran causar las falsificaciones, pero sobre todo con el afán de ponerlas de manifiesto y descubrir a sus autores, nace la «Documentoscopía», ciencia y

técnica que engloba no sólo el estudio de los grafismos manuscritos, sino también el de cualquier clase de documento que por su propia naturaleza se introduzca en el tráfico mercantil o pueda ser utilizado en un acto que tenga trascendencia legal. Su objeto comprenderá no sólo la determinación de su autenticidad o falsedad, sino, en la medida de lo posible, la identificación del autor de la falsificación.

Escritura Auténtica. *Del Picchia, J. (hijo) y Riveiro Del Picchia, C. (1993, p.59)* afirman que la escritura auténtica es aquella originaria del puño de la persona calificada para producirla, la autenticidad gráfica está directamente relacionada con la identidad física del escritor.

Maniobras de auto-deformación o auto-falsificación gráfica, ocurre cuando el propio escritor, en el acto de asentar la escritura, registra en ella vicios o diferencias, para apoyar una futura negativa de autenticidad; es una “imitación de lo falso”, una falsificación cuyo autor es él mismo, es decir que el autor, habiendo producido un escrito en condiciones anómalas, pero naturales, se vale de las diferencias entre cuestionados y muestras para alegar la falsedad del escrito producido. Distingue dentro de este tipo de falsificación, tres subtipos, el más común es el denominado “*auto-disfraz*” donde el mismo escritor disfraza su escritura para negarle autenticidad, surgiendo así, diferencias morfológicas frente a los modelos comparativos. En general este disfraz no es integral, no obstante, alcanza todos los elementos morfológicos hasta los ortográficos. Para eso se vale de diversos criterios: variaciones morfológicas; incluyendo ortográficas o cambios de inclinación; caligrafía o simulación de desacomodo gráfico; aparentando no saber o tener dificultades al escribir; entre otras. Aun así, los mínimos y pequeños gestos se conservan constantes, a veces determinados elementos generales no son afectados, otras veces, varían sensiblemente (p.206).

Guzmán, (1999, p.263) anuncia la falsificación por disimulo o autofalsificación consciente afirmando que tiene lugar cuando el falsario intenta enmascarar su propia grafía para eludir la responsabilidad de un escrito, alterando alguno o varios elementos del grafismo. Suele ocurrir cuando la persona se ve jurídicamente obligada a realizar un cuerpo de escritura.

Del Val Latierro, (1963, p.83) expresa que existen distintos tipos de falsificaciones entre las que define a la falsificación simple como aquella en la que el falsario sólo pretende ocultar su propia personalidad disimulando su grafía o imitando la de otra persona. Define, además, la falsificación por disimulo (p.97), explicando que tiene lugar cuando se intenta enmascarar la propia grafía para eludir la responsabilidad de un escrito; a veces en el documento dudoso no existió disimulo, pero, al verse su autor incluido entre los sospechosos, disimula en el momento de trazar el cuerpo de escritura. Afirma que el disimulo es sencillo, conectándose

a disimular lo más aparente del grafismo, como formas literales, tamaño, inclinación, presión, rapidez general, pero difícilmente el falsificador pueda disimular todos los elementos de su grafía.

Velásquez Posadas, (2004, p.201) explica que existen manipulaciones grafonómicas; estas, afectan de manera directa e inmediata la escritura, recayendo sobre su forma y características al trazar de manera diferente a la habitual con el fin de ocultar la propia identidad del escribiente, modificando dimensiones, inclinación, morfología y demás peculiaridades grafonómicas.

Define la desfiguración o disfraz; falsificación por adulteración o falsificación por disimulo para otros autores; éstas consisten en ocultar la propia identidad modificando intencionalmente características habituales del propio manuscrito. Agrega que para lograr esto el falsario se vale de diferentes técnicas; variación directa de alguna o algunas características grafonómicas, modificación de factores instrumentales, dentro de las que menciona, entre otras, la utilización de un útil escritor diverso del habitual, adopción de posturas forzadas para escribir, escribir con el pulso equivocado, y la más importante para lo que a esta tesis respecta, la utilización de un órgano escritor no habituado a la función, como por ejemplo, la Mano no hábil.

Más adelante en su capítulo semiología de la manipulación grafonómica (*p.493*), menciona que estas son aquellas maniobras en las que el agente centra su acción sobre las estructuras gráficas en su forma, dimensión, inclinación, enlace o cohesión, etc.

Formula el concepto de Falsedad Simulada o Falsa Falsificación, afirmando que estas conllevan cambios del semblante o aspecto exterior del escrito, aunque no comprometen de manera efectiva su autoría real. Para lograr esto el falsario puede valerse, entre otras técnicas, de la autodeformación; modificando las formas y/o características grafonómicas del manuscrito para imprimirle un aspecto diferente, dificultando así su identificación.

En este caso, la falsa falsificación es autógrafa, es decir, realizada por el propio autor del documento. Posteriormente menciona a numerosos autores como *Ralero y Prieto, Paluzie y Cantalozalle, Miracle y Carbonell*, entre otros; que, fundados en sus conocimientos empíricos, coinciden en que el falsificador tiene la intención de ocultar su propia identidad y por esto presenta su letra manipulada, es decir que no se ocupa de imitar ninguna otra, sino de esconder la propia con el fin de ocultar su identidad, para lo que sólo basta la voluntad y el cuidado necesario para variar las condiciones en que habitualmente se coloca al escribir, cambiando el asiento de la pluma, la posición de los dedos, mano o brazo, la inclinación de

las letras, la - mano hábil por la no hábil etc. El autor insiste en que en la desfiguración el creador del documento manipula la autoría, oculta o encubre, imprime a su grafismo características formales o grafonómicas diferentes de las acostumbradas modificando diseño, tamaño, inclinación, cohesión, etc. es decir que es una modificación circunstancial de la forma habitual del manuscrito con el fin de darle una apariencia diferente. Para esto el falsario se vale de técnicas de autodeformación o desfiguración afirmando que estas se producen por malformación o transformación, las primeras son congénitas, las segundas son adquiridas. A nuestra investigación respecta la malformación, es decir la acción de deformar en su origen, mientras se elabora el signo respectivo; para lograr esto existen 27 diversos mecanismos de malformación como la modificación grafonómica directa, donde se escribe variando aspectos grafonómicos; para lograr estos cambios puede valerse de la modificación de los factores instrumentales o mecánicos, es decir, escribiendo de manera normal, pero adoptando procedimientos desusados de escritura o procedimientos poco habituales.

Los Quince Primeros Principios de la Grafología formulados por Jules Crépieux-Jamin “La escritura cambia, con el tiempo, con la posición que se adopta al escribir, con el estado de ánimo, con los materiales de escritura.

Guzmán, (1999, p.263) la denomina falsificación por disimulo o autofalsificación consciente y comenta que tiene lugar cuando el falsario intenta enmascarar su propia grafía mediante distintos procedimientos con el fin de alterar elementos del grafismo, los procedimientos de los que se vale son numerosos; alterar alguno o varios elementos del grafismo, utilizar la Mano no hábil, cambiar el asentamiento del elemento escritor, variar la posición del brazo, del papel, entre otras.

El análisis de cuáles son estos elementos que se presentan con carácter de automatismo en el escrito permitirá establecer la maniobra y su autoría.

Del Val Latierro, (1963, p.7) se refiere a la falsificación por disimulo indicando que tiene lugar cuando se intenta enmascarar la propia grafía para eludir la responsabilidad de un escrito; muchas veces en el documento dudoso no existió disimulo, pero si en el cuerpo de escritura. Es por esto que es de suma importancia que el perito obtenga escritura propia y espontánea del presunto autor del documento dudoso con el fin de observar algún intento de disimulo. Los procedimientos de enmascaramiento son numerosos, pero aun así, disimular todos los elementos del grafismo es teóricamente imposible. Agrega además que el disimulo es casi siempre sencillo, el falsario se centra en disimular lo más aparente del grafismo, como las formas literales, 28 tamaño, inclinación, presión, velocidad, pero con muchos fallos o acercamientos a la escritura normal, los cuales constituyen la base de la identificación.

La firma

La firma es un conjunto particular de trazos, líneas, puntos y espacios que una persona ejecuta de manera inconsciente, espontánea, habitual y especializada, transformándose en una manifestación de voluntad que lo identifica frente a la sociedad.

Constituye el resultado de un acto humano, la máxima expresión gráfica de un individuo al estampar de su propia mano una marca en un documento con el fin de conferir autenticidad o de manifestar su conformidad sobre un contenido. En ella se reflejan aspectos humanos escriturales del firmante. Su ejecución no se planifica ni se razona en detalle, ya que, al repetirse con el tiempo, se convierte en un gesto automático y natural.

Reseña histórica de la firma

A lo largo de la historia, la firma ha sido un elemento fundamental en los acuerdos y compromisos entre personas, aunque no siempre existió tal como la conocemos hoy.

En la antigua Roma, los documentos no se firmaban. En su lugar existía una ceremonia llamada *manufirmatio*, que consistía en la lectura pública del documento —ya sea por su autor o por un funcionario—, para luego extenderlo sobre la mesa del escribano (el notario de la época). El otorgante pasaba la mano sobre el pergamino y realizaba un juramento solemne como señal de aceptación. Solo después de este ritual se inscribía el nombre del autor o de los autores en el documento.

Durante la Edad Media, lo habitual era autenticar escritos mediante sellos, marcas y signos. Estos últimos solían formarse con una cruz a la que se agregaba letras y trazos entrelazados, práctica empleada por los escribanos y fedatarios de entonces, y que en algunos casos se conserva hasta nuestros días. La nobleza, en general, utilizaba sellos en lugar de firmas, ya que muchos de sus miembros no sabían escribir.

Con el tiempo, se extendió la costumbre de validar los documentos con sello y firma simultáneamente, aunque esta última aún era más un signo gráfico que una escritura propiamente dicha.

Un cambio importante se produjo en Francia en el siglo XIV, cuando el rey Carlos V dispuso que los escribanos debían añadir a los documentos, además de sus signos tradicionales, su propia firma. En aquella época, la escritura era un conocimiento limitado a pocos, razón por

la cual los signos gráficos continuaron siendo predominantes durante largo tiempo antes de que la firma, tal como la conocemos hoy, se consolidara como medio principal de identificación y validación de documentos.

Como ya se mencionó, la firma autógrafa es aquella que una persona traza de su propio puño y letra. Puede estar compuesta por un conjunto de letras que identifican el nombre y apellido —incluso reducidos a sus iniciales—, acompañadas o no de una rúbrica, o bien presentarse únicamente a través de elementos ilegibles, como la sola rúbrica. En este último caso, se acerca más a la noción de signo gráfico que a la de escritura propiamente dicha.

La rúbrica es un elemento esencial que, en muchas ocasiones, constituye por sí sola la firma. Su origen se remonta a la Edad Media, y su denominación procede del latín *rubrum* (rojo). En esa época existía la costumbre de añadir al pie del documento, después del nombre y apellido, tres palabras latinas escritas con tinta roja: *scripsit*, *firmavit*, *recognovit*, las cuales otorgaban autenticidad oficial al escrito. Con el tiempo, aquellas palabras se fueron deformando hasta perder su legibilidad, transformándose en trazos enmarañados.

El pueblo, desconociendo su sentido original, interpretó estos garabatos como una expresión de distinción y buen gusto, por lo que comenzaron a imitarlos. Así surgió la costumbre de incorporar rúbricas ornamentales, tradición que persiste hasta nuestros días, donde las firmas con trazos amplios y elaborados siguen considerándose elegantes y asociadas a personas de prestigio.

La incorporación de una firma en un documento conlleva varias consecuencias jurídicas y sociales. En primer lugar, permite identificar al autor, ya sea porque es legible y permite leer su nombre, o porque, aunque resulte ilegible, constituye un “dibujo” personal repetido con constancia y reconocido por quienes lo conocen. En segundo lugar, posee un efecto declarativo, pues al firmar, la persona asume el contenido del documento y se responsabiliza de lo expresado en él. Finalmente, la firma tiene también un valor probatorio, ya que aun cuando el firmante no reconozca haber suscrito el documento, la firma puede ser sometida a análisis pericial para determinar su autenticidad.

La misma constituye una forma de identificación personal, que en la mayoría de los casos se plasma a través del nombre y apellido del firmante. Su origen etimológico proviene del latín “*firmare*”, que significa “*afirmar*” o “*dar fuerza*”.

La Real Academia Española la define como: “*el nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido*”.

Al momento de crear una rúbrica personal se imprimen, de manera simultánea, múltiples particularidades que la hacen única e irrepetible. La firma, por decirlo de alguna manera, en definitiva, es la representación gráfica de su persona.

Su uso es de enorme relevancia en la vida social, jurídica y comercial de las personas, motivo por el cual su análisis técnico y la comparación pericial constituyen una de las tareas más frecuentes en la labor de un perito.

La firma, como manifestación gráfica individual, puede presentar distintos grados de legibilidad que permiten clasificarla en legible, semi-legible o ilegible.

Diferentes estilos

Firmas legibles: son aquellas en la cual podemos leer claramente su significado, por ejemplo: nombre y apellido. Se presenta desarrollada con buena separación entre sus componentes y su estilo es caligrafiado.

Firmas semi-legibles: su expresión es legible por partes. Algunas de sus formas pueden ser algo caprichosas y peculiares. Es preciso analizarlas en partes para confirmar exactamente con qué y cómo está representada la zona poco legible de ellas.

Firmas ilegibles: son aquellas trazadas mediante movimientos no legibles. Mantienen en sus componentes diferentes aspectos de la caligrafía, como ser; extensión, presionado, altura, paralelismo, velocidad, pero su característica sobresaliente es que no necesariamente el modelo se representa con alguna parte del nombre y apellido del autor.

El sistema scopométrico

Para *Silveyra (2007, p.34)* Scopometría es un vocablo compuesto por dos palabras de origen griego, *skopein* o *scopein*; mirar, examinar y *metron* o *metría*; medir; por lo que sería medida de la observación u observación de las medidas.

El Método Scopométrico consiste en efectuar un minucioso análisis físico del material, en este caso los grupos de firmas con - mano hábil y Mano no hábil; por medio de instrumental óptico adecuado y de acuerdo con principios, métodos y procedimientos; para luego efectuar las comparaciones entre el material dubitado e indubitado. Este proceso se efectúa en dos etapas bien definidas, la primera etapa se la denomina análisis extrínseco y a la segunda, análisis intrínseco. (p.43)

Análisis Extrínseco: Es el estudio de las características generales de la escritura que hacen a la identidad de cada escribiente, se debe de realizar en el total del material, a fin de ubicar y aislar las constantes constitutivas de la estructura gráfica del autor. Comprende una serie de parámetros específicos que deben ser minuciosamente analizados. (p.66)

1. Continuidad.
2. Orientación
3. Inclinación de los ejes de la escritura.
4. Calibre
5. Irradiación
6. Proporción
7. Morfología
8. Estudios de trazos y rasgos.

Análisis Intrínseco: Es el estudio de los pequeños detalles de construcción de cada letra, se realiza casi totalmente en el campo microscópico. De este estudio final el perito podrá extraer las características esenciales constitutivas de la personalidad gráfica del autor, que lo identifican categóricamente, o su ausencia para llegar a una conclusión de falsedad escritural. Contiene los siguientes factores de estudio:

1. Espontaneidad.
2. Cultura gráfica.
3. Signos de puntuación.
4. Ortografía.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación

La metodología se basa en un diseño experimental, fundado en la observación, descripción y análisis de las características extrínsecas e intrínsecas que se repiten en las firmas realizadas con la - mano hábil y no hábil de una persona que se utilizará para realizar el cotejo se basa en analizar previamente las características extrínsecas de las firmas que se mantienen al variar la mano acostumbrada.

Las observaciones de similitudes y coincidencias en la escritura entre la - mano hábil y la no hábil dejará en evidencia elementos que, por automaticidad inconsciente coinciden entre ambas manos.

El procedimiento se realizará con cada una de las muestras.

El análisis extrínseco, intrínseco y comparativo sobre las firmas realizadas con ambas manos de cada individuo.

Las variables presentes en la investigación son tanto de carácter cualitativas como cuantitativas ya que se tendrá en cuenta la cantidad de veces que se encuentran coincidencias entre los casos y la calidad de trazos coincidentes.

Descripción de la muestra

El estudio comprende el análisis de las firmas realizadas con la - mano hábil y no hábil de 30 personas. Estas muestras serán obtenidas por individuos masculinos adultos sanos con rango etario de 25 a 40 años de edad, rango que comprende la mayor cantidad de personas en actividad laboral con escolaridad finalizada.

Las siguientes características seleccionadas en los firmantes para este trabajo se debe a que numerosos estudios de análisis forense de la escritura mencionan una tendencia al cambio de la forma de escribir en relación con la edad del individuo, mencionado en múltiples bibliografías de la materia como “evolución de la letra y control gráfico”. Bajo este concepto expuesto por expertos en análisis de escritura consideramos que la firma es un acto que cambia con la edad del individuo, quien muchas veces adquiere alguna habilidad especial mediante la actividad laboral, motivo por el cual debemos eliminar todo factor imponderable que pueda prestar a confusión los resultados de la experiencia propuesta.

Con respecto a la elección del género biológico masculino para este trabajo, como se mencionó anteriormente, se busca acotar el rango de variables para evitar cualquier factor que pudiera poner en duda el resultado obtenido. Vale aclarar que especialistas que realizan estudios científicos de la escritura a mano alzada de distintos grupos de personas, tienen diferentes opiniones acerca de si a la hora de examinar una muestra de escritura puede definirse el género biológico del autor. Existen estudios, que no vienen al caso dentro de este estudio, que afirman que una persona, por ejemplo, puede tener una letra "femenina", sin importar si es una mujer biológica o no. Entonces, a raíz de que no existen datos firmes con respecto a la identificación del género de un individuo a través de la escritura o a la biología del sexo, se decidió acotar el rango a masculinos biológicos, entendiendo que el estudio podría tranquilamente tener validez para personas biológicamente de género femenino.

El número de personas elegidas para evaluar busca tener representatividad y peso científico.

Las muestras obtenidas, a criterio de quien realiza esta investigación, son suficiente a finalidad de obtener un resultado coherente con una investigación, y a su vez, considerando que por cada persona se obtienen dos firmas analizables, multiplicando al doble el trabajo de análisis de las firmas, se resolvió ese número para obtener un equilibrio entre la cantidad de trabajo en función de las horas empleadas en los análisis pertinentes y la exigencia científica correspondiente a un muestreo de campo.

Se recolectarán firmas de 30 personas realizadas con la - mano hábil y no hábil. Cada una de ellas esboza su firma con ambas manos un par de veces (cuatro firmas en total con ambas manos por cada persona). obteniendo un total de 120 firmas.

La toma de muestras tendrá lugar en la provincia de Buenos Aires Argentina, y será llevada a cabo en personas de sexo biológico masculino, de un rango etario de entre 25 y 40 años.

Como soporte se utilizaron hojas lisas de impresión A4, de color blanco con un gramaje de 75 g/m, 210 x 297 mm, marca "Punax", y el mismo elemento escritor, que será una lapicera bolígrafo trazo fino de 0.8 mm, de color azul, marca "Bic".

Al momento de obtener las muestras se puso especial atención a las características del papel siendo la superficie receptora de la firma. prestando espacio adecuado para la firma, en este caso damos un casillero amplio para el desarrollo de la firma.

Las muestras se tomaron con las personas sentadas y apoyando el soporte en una mesa tipo banco escolar utilizando el mismo elemento escritor.

Los aspectos extrínsecos que se emplearán para el análisis son: Ritmo de escritura, Continuidad, Inclinación de los ejes de la escritura, Orientación, Irradiación, Proporción, Calibre y Cultura gráfica

Los aspectos intrínsecos considerados serán; Estudio de trazos y rasgos , Signos de puntuación, Espontaneidad, Enlace y Morfología.

Estimado/a participante:

La siguiente propuesta tiene como finalidad conocer las diferencias entre la firma con la mano hábil y la no hábil. La misma se realiza en el marco de la investigación para la Tesis de Licenciatura de la estudiante Gisele García, siendo su Director el Prof. Dr. Martín Zemel.

Su participación es voluntaria y gratuita. Se ha previsto resguardar la confidencialidad de todos los participantes, no asociando la firma a su identidad. Por este motivo no se le solicitarán datos identificatorios como nombre y DNI. En cualquier momento de la propuesta se puede abandonar la misma, como también solicitar se la retire del estudio, comprometiéndonos a hacerlo en forma segura. Sin embargo, una vez que se hayan publicado los resultados no será posible quitarlos de las publicaciones.

Finalmente, se informará la fecha en la que se realizará una devolución global de los resultados a todos los participantes del estudio. Desde ya, agradecemos su participación.

Gisele Alejandra García – email: garciagiselealejandra@gmail.com

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Luego de haber recibido la información sobre el trabajo de investigación y haber comprendido sus motivaciones y alcances, como también que se resguardará la confidencialidad de mi persona, manifiesto mi consentimiento con participar en forma voluntaria y libre en el siguiente registro de firmas.

ACEPTO PARTICIPAR (Encerrar con un círculo lo que corresponda): Sí - NO

Señalar su sexo : Masculino / Femenino Indicar su edad actual:

A continuación, deberá **firmar**

Firmar en el siguiente recuadro con la mano HABIL	Firmar en el siguiente recuadro con la mano NO HABIL

A continuación, deberá repetir las firmas

Firmar en el siguiente recuadro con la mano HABIL	Firmar en el siguiente recuadro con la mano NO HABIL

Gracias por su participación!!!!

Ilustración 1 Formulario de consentimiento informado y planilla de recolección de firmas con - mano hábil y no hábil.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

1. **CONTINUIDAD**: La continuidad del trazo se determina evaluando la frecuencia con la cual el elemento escritor se mantiene en contacto con el soporte durante la ejecución de la firma. Este criterio permite establecer diferencias funcionales y motrices entre firmas realizadas con la - mano hábil y la Mano no hábil, siendo habitual que la mano no dominante presente mayor discontinuidad. Se refiere a la continuidad en el trazo de escritura ya que si existen pausas, titubeos o temblores manifiestan su grado de práctica o habilidad del escritor o bien la falsificación de la firma.

- **Firma Continua**: Se clasifica como continua cuando el elemento escritor permanece en contacto con el soporte durante la totalidad del trazo, sin interrupciones.
- **Firma Medianamente Continua**: Se clasifica como medianamente continua cuando el elemento escritor se separa del soporte en un número limitado de ocasiones, evidenciando interrupciones mínimas en el trazo. (1 a 3 cortes a lo largo de toda la firma.)
- **Firma Discontinua**: Se clasifica como discontinua cuando el elemento escritor se levanta del soporte en múltiples oportunidades, generando trazos fragmentados o interrumpidos. (4 o más cortes)

2. **ORIENTACIÓN**: La orientación hace referencia a la dirección que adopta la firma con respecto a una línea guía imaginaria.

Se pueden medir varios tipos de inclinaciones. En este trabajo se analizará el ángulo de inclinación de la línea guía imaginaria que puede trazarse en la base de la firma, conocida como línea de base.

- **Línea Horizontal**: 0° el trazo se mantiene paralelo al borde inferior del soporte.
- **Línea Ascendente**: Inclinación positiva. De 0° a 90° el trazo se eleva progresivamente.
- **Línea Descendente**: Inclinación Negativa. De 0° a 270° el trazo desciende.

3. **INCLINACIÓN DE EJES**: El análisis de inclinación que se realizará corresponde a la orientación de los ejes gráficos, el cual consiste en trazar una línea guía imaginaria en el eje vertical sobre cada gesto gráfico, con el objetivo de evaluar su angularidad y dirección.

Se contarán de derecha a izquierda las líneas rojas de cada firma con sus respectivos ángulos a modo ilustrativo para afirmar la direccionalidad general de los gestos gráficos.

4. CALIBRE: El calibre gráfico refiere a la distancia vertical que existe entre dos líneas imaginarias, una trazada en la base de las letras, o gestos gráficos, donde se apoyan los trazos, y otra en el sector superior, que delimita la altura mínima alcanzada por los elementos ascendentes.

El análisis del calibre permite inferir aspectos relacionados con la motricidad gráfica y la autenticidad del gesto gráfico. En estudios comparativos el calibre se convierte en un indicador clave para detectar similitudes estructurales entre la - mano hábil y la no hábil, así como para evaluar la naturalidad del trazado frente a posibles intentos de falsificación.

Desde el punto de vista técnico, el calibre puede clasificarse en las siguientes categorías:

Aumentado: Cuando la distancia entre las líneas es superior al promedio, generando una escritura de gran tamaño.

Disminuido: Cuando dicha distancia es reducida, dando lugar a trazos más compactos.

Constante: Cuando se mantiene una regularidad en la altura de las letras, o gesto escritor, a lo largo del texto.

5. IRRADIACIÓN: La escritura está compuesta por dos movimientos: Unos horizontales (derecha) y otro vertical (arriba-abajo); la composición de ambos movimientos se denomina irradiación.

Clasificación de la irradiación

Expansivo: Predominio de amplitud en los movimientos gráficos. La escritura se extiende con soltura tanto en lo horizontal como en lo vertical.

Medianamente expansivo: Los movimientos horizontales y verticales no son excesivos ni reducidos.

Poco expansivo: Los trazos se reducen en amplitud, tanto en lo ancho como en lo alto.

6. PROPORCIÓN: En grafoscopía, la proporción hace referencia a la relación de tamaño entre las letras altas (aquellas que presentan trazos verticales superiores o inferiores más prolongados, como *l, h, f, g, y*) y las letras bajas (de cuerpo medio, como *a, e, i, o, n, m*).

En firmas semi-legibles se analizarán en base a los gestos gráficos. Se mide observando cuántas letras bajas pueden entrar dentro de una letra alta.

Proporción Equilibrada: Cuando la altura de una letra alta equivale aproximadamente a dos o tres letras bajas. Los trazos altos son aproximadamente el doble que los bajos.

Proporción Aumentada: Cuando la letra alta contiene más de tres letras bajas (alargamiento excesivo de los trazos). Los trazos altos superan ampliamente a los bajos.

Proporción Disminuida: Cuando la letra alta apenas supera a una letra baja (reducción en los trazos ascendentes o descendentes). Los trazos altos apenas se diferencian de los bajos.

7. MORFOLOGIA:

Naturalmente, existen diferencias morfológicas entre la escritura ejecutada con la - mano hábil y aquella realizada con la Mano no hábil. Estas diferencias son esperables y se relacionan con la destreza motriz, automatismo gráfico y control del trazo. Sin embargo, a pesar de estas variaciones, en muchos casos se conserva la estructura morfológica base, los gestos gráficos característicos del firmante. Esto incluye la forma de iniciar y cerrar la firma, el estilo general (curvo, anguloso, ascendente, descendente), así como ciertos trazos automatizados que persisten incluso en condiciones de menor habilidad.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

El estudio de trazos y rasgos consiste en el análisis detallado de las características gráficas individuales que componen una escritura o firma, con el propósito de identificar patrones gestuales personales y automatizados. Este análisis se enfoca en aspectos como el tiempo de ejecución, que incluye la rapidez y continuidad con la que se realiza el trazo, así como en la fluidez del movimiento gráfico. También se consideran los gestos gráficos repetitivos (gramas), que reflejan la automatización y naturalidad del acto escritural en cada individuo.

Los tiempos de ejecución: Número de movimientos, pausas o segmentos que realiza el firmante al ejecutar una firma o escritura. Evalúan la rapidez y fluidez del trazo, permitiendo identificar si fue elaborado de forma automática (rápida y continua) o forzada (lenta y fragmentada).

Gramas: Gestos gráficos repetitivos y personalizados que un individuo incorpora de forma automática en su escritura o firma, forman parte del estilo personal del escribiente y se repiten de manera constante e inconsciente, como bucles, trazos ascendentes, curvas o formas específicas que definen su patrón gráfico.

Automatismo: grado de destreza, fluidez y repetitividad inconsciente con el que se ejecuta una firma.

La coherencia estructural: es la conservación de la forma general, distribución, proporción y estilo gráfico entre distintas firmas de un mismo autor. Aun cuando existan variaciones por factores como la mano no dominante, una firma auténtica mantiene elementos estructurales constantes, como la inclinación, altura relativa de trazos, distribución espacial y gramas personales.

ANÁLISIS DE DATOS

El presente apartado tiene por finalidad exponer el análisis sistemático de los datos obtenidos durante la fase experimental del estudio, cuyos procedimientos operativos, instrumentos, condiciones de registro y criterios de selección de la muestra se encuentran desarrollados íntegramente en los Anexos. Esta organización responde a criterios metodológicos formales que recomiendan separar el desarrollo práctico de la interpretación analítica, con el fin de favorecer la claridad conceptual y permitir una lectura más fluida del cuerpo principal del trabajo.

El análisis se centra en la comparación estructural y dinámica de firmas ejecutadas con -mano hábil y con Mano no hábil por los treinta participantes seleccionados. Cada conjunto de datos fue procesado considerando los parámetros tradicionalmente empleados en el ámbito de la grafoscopia y la documentología: continuidad y segmentación del trazo, orientación gráfica, ángulos de construcción y de inclinación, direccionalidad de ejes, calibre escritural, grado de irradiación, proporción de elementos altos y bajos, enlaces, gestos tipo y distribución espacial.

La finalidad de este análisis no consiste en reiterar la descripción exhaustiva de cada protocolo de toma de muestra, sino en examinar las variaciones observables entre ambas modalidades de ejecución (hábil y no hábil) para identificar la persistencia o alteración de la memoria gráfica. En este sentido, se consideran tanto los indicadores morfológicos como los neuromotores, con especial atención a aquellos rasgos que, según la literatura especializada, poseen mayor estabilidad incluso ante cambios en la lateralidad o en condiciones motrices no habituales.

Se adoptó un enfoque descriptivo-comparativo, observando sistemáticamente las regularidades intraescritor y las diferencias inter-escritor, con el propósito de determinar si los parámetros esenciales de la identidad gráfica se mantienen aun cuando la firma es ejecutada con la mano no dominante. El análisis individual de cada participante, presentado a continuación, sintetiza los resultados más relevantes para la interpretación final, evitando explicaciones operativas que ya se encuentran documentadas en los Anexos.

En suma, este apartado constituye la base argumental para las conclusiones del estudio, ya que permite evaluar empíricamente el grado de estabilidad de la memoria gráfica y la incidencia concreta del cambio de mano en los patrones escriturales.

Resultado del Análisis Comparativo por Individuo

En el **individuo 1** las firmas con - mano hábil presentan medianamente continua con tres cortes, orientación ascendente, ángulos de 23° y 20° , inclinación de ejes hacia la derecha, ángulos de inclinación entre 40° y 60° , calibre constante a disminuido, irradiación expansiva y proporción equilibrada, mientras que con Mano no hábil se observa discontinua con cinco cortes, orientación ascendente, ángulos de 9° y 21° , inclinación de ejes variable entre derecha e izquierda, ángulos de 78° a 140° , calibre aumentado, irradiación medianamente expansiva y proporción aumentada, pese a estas diferencias, la dirección de los trazos y la expansión de la irradiación reflejan la persistencia de la memoria gráfica.

El **individuo 2** evidencia continuidad total en todas las firmas hábiles con orientación horizontal y ascendente, ángulos de 0° y 7° , inclinación de ejes hacia derecha e izquierda, ángulos de 44° a 69° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que con la Mano no hábil los ángulos varían levemente a 7° y 2° , inclinación de ejes a izquierda y derecha, calibre aumentado, irradiación poco expansiva, mostrando que la proporción de los elementos altos y bajos y los gestos tipo se conservan reconocibles.

El **individuo 3** presenta firmas hábiles continuas con ángulos de inclinación 90° a 99° y 96° a 110° , irradiación expansiva y calibre constante, mientras que con Mano no hábil los ángulos permanecen prácticamente iguales, demostrando que la identidad escritural no se altera.

El **individuo 4** muestra firmas hábiles medianamente continuas con dos cortes, ángulos 0° y 0° , inclinación de ejes constante, irradiación expansiva, mientras que con la Mano no hábil se observa discontinuidad con cinco y siete cortes, ángulos 10° y 13° , calibre disminuido a

aumentado, irradiación medianamente expansiva, mostrando que aunque la motricidad se ve afectada, la morfología básica de las letras se mantiene.

El **individuo 5** presenta firmas hábiles continuas con ángulos entre 86° y 121° , inclinación de ejes variable, calibre disminuido, irradiación poco expansiva, y con Mano no hábil, pese al aumento de calibre y variación de ángulos entre 72° y 120° , la proporción de los elementos altos y bajos permanece equilibrada, reflejando la persistencia de la memoria gráfica

El **individuo 6** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 70° y 80° , inclinación de ejes hacia derecha, calibre aumentado, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos 33° y 50° , calibre disminuido, irradiación medianamente expansiva, evidenciando que la direccionalidad de los trazos se conserva

El **individuo 7** exhibe firmas hábiles continuas con ángulos 90° y $60^\circ / 88^\circ$, inclinación vertical y derecha, calibre constante, mientras que las no hábiles tienen ángulos de 38° a 100° y 34° a 98° , irradiación poco expansiva, demostrando que los enlaces y proporciones básicas de la letra persisten.

El **individuo 8** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 39° y 50° , calibre constante, irradiación expansiva, mientras que con la Mano no hábil se observan ángulos 4° y 11° , calibre disminuido, irradiación expansiva, manteniéndose la proporción y gestos tipo.

El **individuo 9** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 22° , calibre constante y medianamente expansivo, mientras que las no hábiles muestran ángulos 10° y 20° , calibre disminuido, irradiación poco expansiva, evidenciando persistencia de la forma de las letras.

El **individuo 10** presenta firmas hábiles discontinuas con cinco cortes, ángulos 67° a 83° , calibre aumentado, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles muestran cortes similares, ángulos 84° a 117° y 98° a 103° , calibre aumentado, irradiación poco expansiva, mostrando que los rasgos esenciales de la escritura se mantienen.

El **individuo 11** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 47° a 69° y 43° a 52° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que con la Mano no hábil los ángulos varían levemente entre 88° y 100° , inclinación derecha / izquierda / vertical, calibre aumentado, irradiación expansiva, mostrando que la morfología y proporción de letras permanecen

El **individuo 12** exhibe firmas hábiles discontinuas con ángulos entre 10° y 15° , calibre constante, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos de 11° a

124°, calibre constante, irradiación expansiva, evidenciando que los gestos tipo y la distribución espacial se mantienen.

El **individuo 13** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 112° y 112°, calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles muestran ángulos de -8° y 114°, calibre disminuido, irradiación medianamente expansiva, mostrando que la memoria gráfica persiste.

El **individuo 14** evidencia firmas hábiles discontinuas con siete cortes, ángulos 3°, calibre constante, irradiación poco expansiva, mientras que las no hábiles presentan seis cortes, ángulos 3° a 128°, calibre constante, irradiación poco expansiva, manteniéndose la proporción y morfología de letras.

El **individuo 15** presenta firmas hábiles medianamente continuas con tres cortes, ángulos 23° y 30°, calibre constante, irradiación poco expansiva, mientras que con la Mano no hábil se observan ángulos 0°, calibre disminuido, irradiación poco expansiva, mostrando conservación de la direccionalidad de trazos

El individuo 16 evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 29° y 30°, inclinación izquierda, calibre disminuido, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos 37° y 37°, inclinación derecha y vertical, calibre aumentado, irradiación medianamente expansiva, reflejando persistencia de la forma y proporción.

El **individuo 17** exhibe firmas hábiles continuas con ángulos 90° y 60°/96°, calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles presentan cortes de 2 y 3, ángulos 80° y 103°, calibre aumentado, irradiación expansiva, mostrando que los rasgos esenciales permanecen.

El **individuo 18** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 2° y 10°, calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos -2° y -11°, calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mostrando que los patrones neuromotores persisten.

El **individuo 19** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 3° y -18°, calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que con Mano no hábil los ángulos son -26° y -19°, calibre aumentado, irradiación expansiva, evidenciando conservación de la identidad gráfica.

El **individuo 20** exhibe firmas hábiles continuas con ángulos 0° y 9°, calibre constante a disminuido, irradiación medianamente expansiva a poco expansiva, mientras que las no

hábiles muestran ángulos -12° y -5° , calibre aumentado, irradiación medianamente expansiva, reflejando persistencia de gestos tipo

El **individuo 21** presenta firmas hábiles continuas con ángulos $90^\circ/72^\circ/96^\circ$ y $66^\circ/78^\circ/84^\circ$, calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles muestran cortes 4 y 5, ángulos $69^\circ/95^\circ/96^\circ$ y $90^\circ/95^\circ$, calibre aumentado, irradiación expansiva, conservando proporciones y morfología

El **individuo 22** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 143° y 27° , calibre constante y aumentado, irradiación expansiva y medianamente expansiva, mientras que las no hábiles muestran ángulos 11° y 164° , calibre disminuido y aumentado, irradiación expansiva y poco expansiva, reflejando persistencia de la forma de la letra.

El **individuo 23** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 28° a 38° y 38° a 48° , calibre constante, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles muestran ángulos 37° a 120° y 37° a 113° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, manteniendo gestos tipo.

El **individuo 24** evidencia firmas hábiles continuas y medianamente continuas con ángulos 67° a 86° , calibre aumentado y disminuido, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos 62° a 92° , calibre aumentado y disminuido, irradiación expansiva, mostrando persistencia de la memoria gráfica.

El **individuo 25** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 106° a 120° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles muestran ángulos 100° a 125° , calibre aumentado, irradiación expansiva, evidenciando conservación de trazos y proporciones.

El **individuo 26** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 82° a 85° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos 60° a 63° , calibre aumentado, irradiación expansiva, mostrando persistencia de gestos tipo.

El **individuo 27** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 60° a 90° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles muestran ángulos 50° a 57° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, manteniendo proporciones y direccionalidad de trazos.

El **individuo 28** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 94° a 95° , calibre aumentado, irradiación expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos 49° a 52° , calibre aumentado, irradiación expansiva, conservando la morfología básica de las letras.

El **individuo 29** presenta firmas hábiles continuas con ángulos 111° a 120° , calibre aumentado, irradiación expansiva y medianamente expansiva, mientras que las no hábiles muestran ángulos -36° a -11° , calibre aumentado, irradiación poco y medianamente expansiva, evidenciando persistencia de gestos tipo, finalmente.

El **individuo 30** evidencia firmas hábiles continuas con ángulos 80° a 93° , calibre constante, irradiación medianamente expansiva, mientras que las no hábiles presentan ángulos 60° a 125° , calibre aumentado, irradiación expansiva, mostrando que la identidad gráfica se mantiene a pesar de la mano no dominante

CONCLUSIÓN:

Los análisis realizados sobre las firmas ejecutadas con - mano hábil y no hábil permitieron evaluar la persistencia de los rasgos gráficos individuales a pesar de la alteración voluntaria del órgano ejecutor.

La observación sistemática de los parámetros extrínsecos —continuidad, orientación, inclinación, proporción, calibre, irradiación y morfología— así como de los aspectos intrínsecos —espontaneidad, signos de puntuación, cultura gráfica y rasgos característicos de construcción— evidenció que la modificación de la mano empleada para firmar no suprime los automatismos neuromotores que configuran el gesto gráfico propio de cada individuo.

En términos generales, las firmas realizadas con la Mano no hábil mostraron una disminución en la fluidez y homogeneidad del trazo, mayor frecuencia de cortes, titubeos y desaceleraciones, así como variaciones en la precisión estructural de ciertas letras y enlaces.

No obstante, estas diferencias no resultaron suficientes para impedir la identificación de constantes gráficas propias del autor. En cada caso analizado se reconocieron patrones recurrentes en la inclinación de los ejes gráficos, en la tendencia ascendente o descendente de la línea de base, en la proporción entre zonas gráficas, en la morfología de determinados rasgos estructurales y en la presencia de gestos tipo característicos que se repitieron tanto en las firmas hábiles como en las no hábiles.

La persistencia de estos elementos confirma lo propuesto en la hipótesis: el uso de la mano no dominante no logra suprimir los automatismos inconscientes que conforman la identidad

gráfica del individuo, aun cuando se adviertan variaciones propias de la menor destreza motriz.

La permanencia de estos rasgos fundamentales se corresponde con lo establecido en la doctrina grafoscópica, particularmente con la ley de la permanencia de los caracteres y la imposibilidad de eliminar voluntariamente los hábitos escriturales sin dejar señales de esfuerzo o distorsión.

Asimismo, el análisis scopométrico se mostró eficaz para detectar similitudes estructurales y dimensionales cuya conservación resulta independiente de la mano empleada.

La medición de ejes, inclinaciones, proporciones y continuidad permitió cuantificar variaciones y, al mismo tiempo, identificar los puntos de coincidencia relevantes para afirmar autoría. Incluso en firmas con evidente pérdida de control —propia del uso de la Mano no hábil—, los parámetros evaluados revelaron trazos, direccionalidades, relaciones espaciales y secuencias de movimiento coherentes con las firmas realizadas con la mano dominante.

En consecuencia, los hallazgos de esta investigación permiten afirmar que la firma realizada con la Mano no hábil conserva suficientes características identificatorias —tanto extrínsecas como intrínsecas— para posibilitar un análisis comparativo sólido y técnicamente fundamentado, lo que reviste particular importancia en el estudio de falsificaciones por disimulo, maniobras de autodeformación y casos de escritura con intención de ocultar identidad.

Finalmente, este estudio contribuye al campo de la Documentología y la Criminalística al aportar evidencia empírica que respalda el uso del sistema scopométrico como herramienta válida para la determinación de autoría en documentos manuscritos producidos en condiciones atípicas o con intención de disfraz gráfico.

La demostración de que ciertos rasgos esenciales de la grafía se mantienen a pesar de la alteración deliberada del órgano escritor refuerza la utilidad pericial del método y ofrece un fundamento técnico para futuras intervenciones profesionales en contextos judiciales o de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Angel, M., & Kelly, J. S. (Eds.). (2019). *Forensic document examination in the 21st century*. CRC Press.
- Bisesi, M. S., Kelly, J. S., & Lindblom, B. S. (2006). *Scientific examination of questioned documents* (2ª ed.). CRC Press.
- Del Picchia, J., & Riveiro Del Picchia, C. (1993). *Tratado de documentoscopia (La falsedad documental)*. Ediciones La Rocca.
- Del Val Latierro, F. (1963). *Grafocrítica: El documento, la escritura y su proyección forense*. Tecnos.
- Ellen, D., Day, S., & Davies, C. (2018). *Scientific examination of documents: Methods and techniques* (4ª ed.). CRC Press.
- Guzmán, C. (1999). *El peritaje caligráfico*. Ediciones La Rocca.
- Juan, H. (2004). *Introducción a la ciencia criminalística*. Ediciones Jurídicas Cuyo.
- Kelly, J. S. (2002). *Forensic examination of rubber stamps: A practical guide*. Charles C. Thomas Publisher.
- Koppenhaver, K. M. (2007). *Forensic document examination: Principles and practice*. Humana Press.
- Nickell, J. (1996). *Detecting forgery: Forensic investigation of documents*. University Press of Kentucky.
- Orellana Wiarco, S., & Orellana Trinidad, M. (2008). *Grafoscopia: Autenticidad o falsedad de manuscritos y firmas*. Editorial Porrúa.
- Silveyra, J. (2007). *Peritajes scopométricos*. Ediciones La Rocca.
- Velásquez Posada, C. (2004). *Falsedad documental y laboratorio forense*. Ediciones La Rocca.

AGRADECIMIENTOS:

A la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y a la Carrera de Licenciatura en Criminalística, por brindar el marco institucional necesario para la realización de esta tesina.

A nuestra directora de la carrera, Dra. Laura Alejandra Cocco, por su tarea de coordinación académica y por acompañar el proceso administrativo requerido para la presentación del presente trabajo.

Expreso mi especial agradecimiento al director de tesina, Prof. Dr. Martín Zemel, por su disposición, tiempo, paciencia, sus observaciones académicas y el acompañamiento brindado durante el desarrollo de este trabajo, aportando claridad, criterio y guía en cada instancia de avance.

Quiero reconocer también a los docentes que formaron parte de mi recorrido académico, quienes aportaron saberes, perspectivas y herramientas que fueron esenciales para mi formación. Muchos de ellos desempeñaron un rol significativo en la construcción del enfoque que orienta esta investigación.

Agradezco igualmente a quienes, en etapas iniciales, ofrecieron orientación y apoyo académico que contribuyeron a dar forma al desarrollo de esta tesina.

A los equipos administrativos y académicos, por su colaboración y por facilitar instancias necesarias a lo largo del trayecto universitario.

Finalmente, a mi familia y amigos, por su paciencia, comprensión y apoyo constante, que hicieron posible sostener este desafío hasta su finalización.

ANEXO I

Cuadro General de Resultados del Trabajo de Campo

Individuo	Muestra	Continuidad	Cortes de continuidad	Orientación	Angulo en Grados
1 – Mano hábil					
1	a1	Medianamente Continua	3	Acidente	23°
1	b1	Medianamente Continua	3	Acidente	20°
1 – Mano no hábil					
1	c1	Discontinua	5	Acidente	9°
1	d1	Discontinua	5	Acidente	21°
2 – Mano hábil					
2	a2	Continua	0	Horizontal	0°
2	b2	Continua	0	Acidente	7°
2 – Mano no hábil					
2	c2	Continua	0	Acidente	7°
2	d2	Continua	0	Acidente	2°
3 – Mano hábil					
3	a3	Continua	0	Acidente	14°
3	b3	Continua	0	Acidente	
3 – Mano no hábil					
3	c3	Continua	0	Acidente	7°
3	d3	Continua	0	Acidente	8°
4 – Mano hábil					
4	a4	Medianamente Continua	2	Horizontal	0°
4	b4	Medianamente Continua	2	Horizontal	0°
4 – Mano no hábil					
4	c4	Discontinua	5	Acidente	10°
4	d4	Discontinua	7	Acidente	13°
5 – Mano hábil					
5	a5	Continua	0	Acidente	48°
5	b5	Continua	0	Acidente	40°
5 – Mano no hábil					
5	c5	Continua	0	Acidente	22°
5	d5	Medianamente Continua	3	Acidente	30°
6 – Mano hábil					
6	a6	Continua	0	Acidente	36°
6	b6	Continua	0	Acidente	32°
6 – Mano no hábil					
6	c6	Continua	0	Acidente	22°
6	d6	Continua	0	Acidente	24°
7 – Mano hábil					
7	a7	Continua	1	Acidente	15°
7	b7	Continua	1	Acidente	8°
7 – Mano no hábil					
7	c7	Continua	1	Acidente	2°
7	d7	Continua	1	Acidente	10°
8 – Mano hábil					
8	a8	Continua	0	Acidente	26°
8	b8	Continua	0	Acidente	30°
8 – Mano no hábil					
8	c8	Continua	0	Decendente	-4°

Inclinación de ejes	Angulos de Inclinacion	Calibre	Irradiación	Proporción
Derecha	40° 41° 48° 51° 52° 60°	Constante	Expansiva	Equilibrada
Derecha	43° 47° 55° 58° 60°	Disminuido	Expansiva	Equilibrada
Derecha / Izquierda	84° 81° 78° / 102° 106° 105° 120° 140° 135°	Aumentado	Expansiva	Aumentada
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 47° 88° 89° / 99° 104° 124° 154°	Aumentado	Medianamente Expansiva	Equilibrada
Derecha	56° 64° 69°	Constante	Medianamente Expansiva	No Aplica
Derecha	44° 47° 54°	Constante	Medianamente Expansiva	No Aplica
Izquierda	120°	Aumentado	Medianamete Expansiva	No Aplica
Derecha / Izquierda	64° 74° 77° / 118°	Aumentado	Poco Expansiva	No Aplica
Vertical / Izquierda	90° / 97° 99°	Constante	Expansivo	Aumentada
Izquierda	96°/100° 110°	Constante	Expansivo	Aumentada
Izquierda	96° 100° 110°	Constante	Expansivo	Aumentada
Derecha	88° 89°	Constante	Expansivo	Aumentada
Derecha	60° 69°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	64° 70°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	60° 52°	Disminuido	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	65° 75°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	86° 94° / 106° 108° 121°	Disminuido	Poco Expansivo	Equilibrada
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 80° 88° / 108° 109° 119° 120°	Disminuido	Poco Expansivo	Equilibrada
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 72° 96° / 109° 110° 112° 118° 120°	Aumentado	Expansivo	Equilibrada
Izquierda	102° 109° 117° 125° 152°	Constante	Medianamente Expansivo	Equilibrada
Derecha	70°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	80°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	33°	Disminuido	Expansivo	No Aplica
Derecha	50°	Disminuido	Medianamente	No Aplica
Vertical	90°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	60° 88°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	38° / 100°	Disminuido	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	34° / 98°	Disminuido	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha	39°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	50°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	4°	Disminuido	Expansivo	No Aplica

8		d8	Continua	0	Decendente	2°
9 – Mano hábil						
9		a9	Continua	0	Acendente	23°
9		b9	Continua	0	Acendente	21°
9 – Mano no hábil						
9		c9	Continua	0	Acendente	5°
9		d9	Continua	0	Acendente	13°
10 – Mano hábil						
10		a10	Discontinua	5	Acendente	23°
10		b10	Discontinua	5	Acendente	21°
10 – Mano no hábil						
10		c10	Discontinua	5	Acendente	16°
10		d10	Discontinua	8	Acendente	34°
11 – Mano hábil						
11		a11	Continua	0	Acendente	6°
11		b11	Continua	0	Acendente	8°
11 – Mano no hábil						
11		c11	Continua	0	Decendente	-3°
11		d11	Continua	0	Decendente	-5!
12 – Mano hábil						
12		a12	Discontinua	4	Acendente	15°
12		b12	Discontinua	4	Acendente	10°
12 – Mano no hábil						
12		c12	Discontinua	4	Acendente	11°
12		d12	Discontinua	4	Acendente	11°
13 – Mano hábil						
13		a13	Continuidad	0	Acendente	13°
13		b13	Continuidad	0	Acendente	9°
13 – Mano no hábil						
13		c13	Continuidad	0	Decendente	-8°
13		d13	Continuidad	0	Acendente	28°
14 – Mano hábil						
14		a14	Discontinua	7	Acendente	3°
14		b14	Discontinua	7	Acendente	3°
14 – Mano no hábil						
14		c14	Discontinua	6	Acendente	3°
14		d14	Discontinua	6	Acendente	3°
15 – Mano hábil						
15		a15	Medianamente Continua	3	Acendente	23°
15		b15	Medianamente Continua	3	Acendente	30°
15 – Mano no hábil						
15		c15	Medianamente Continua	3	Horizontal	0°
15		d15	Discontinua	4	Horizontal	0°
16 – Mano hábil						
16		a16	Continua	1	Acendente	29°
16		b16	Continua	1	Acendente	30°
16 – Mano no hábil						

Derecha	11°	Disminuido	Expansivo	No Aplica
Derecha	22°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	22°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	10°	Disminuido	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha	20°	Disminuido	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	67° 70° 80°	Aumentado	Expansivo	Aumentada
Derecha	67° 68° 70° 81° 83°	Aumentado	Expansivo	Aumentada
Derecha / Izquierda	84° 88° / 117°	Aumentado	Poco Expansivo	Aumentada
Izquierda	98° 103°	Aumentado	Poco Expansivo	Aumentada
Derecha	47° 69°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	43° 44° 52°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	88° / 96° 100°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 77° /99°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	49° / 140°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	40° 46° 50° / 152°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	51° 55° 75° 81° / 100°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	60° 54° 71° 81° / 124°	Constante	Expansivo	No Aplica
Izquierda	112°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Izquierda	112°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	88°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Izquierda	114 °	Disminuido	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 77° / 105°	Constante	Poco Expansivo	Equilibrada
Vertical / Derecha	90° / 53° 75° 85°	Constante	Poco Expansivo	Equilibrada
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 88° / 98° 114° 130°	Constante	Poco Expansivo	Equilibrada
Derecha / Izquierda	66° 72° / 104° 112° 128°	Constante	Poco Expansivo	Equilibrada
Derecha	54° 56° 60°	Constante	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha	64° 65° 68° 70°	Constante	Poco Expansivo	No Aplica
Vertical / Izquierda	90° / 92°	Disminuido	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	78° 84° / 93°	Disminuido	Poco Expansivo	No Aplica
Izquierda	110°	Disminuido	Expansivo	No Aplica
Izquierda	110°	Constante	Expansivo	No Aplica

16	c16	Continua	1	Acendente	37°
16	d16	Continua	1	Acendente	37°
17 – Mano hábil					
17	a17	Continua	0	Horizontal	0°
17	b17	Continua	0	Horizontal	0°
17 – Mano no hábil					
17	c17	Discontinua	3	Acendente	26°
17	d17	Medianamente Continua	2	Acendente	21°
18 – Mano hábil					
18	a18	Continua	2	Acentende	2°
18	b18	Continua	2	Acentende	10°
18 – Mano no hábil					
18	c18	Continua	2	Decendente	-2°
18	d18	Continua	2	Decendente	-11°
19 – Mano hábil					
19	a19	Continua	0	Acendente	3°
19	b19	Continua	0	Decendente	-18°
19 – Mano no hábil					
19	c19	Continua	0	Decendente	-26°
19	d19	Continua	0	Decendente	-19
20 – Mano hábil					
20	a20	Continua	0	Horizontal	0°
20	b21	Continua	0	Acendente	9°
20 – Mano no hábil					
20	c21	Continua	0	Decendete	-12
20	d21	Continua	0	Decendete	-5
21 – Mano hábil					
21	a21	Continua	2	Acendente	31°
21	b21	Continua	2	Acendente	31°
21 – Mano no hábil					
21	c21	Discontinua	5	Acentende	31°
21	d21	Discontinua	4	Acentende	28°
22 – Mano hábil					
22	a22	Continua	0	Horizontal	0°
22	b22	Continua	0	Acendente	24°
22 – Mano no hábil					
22	c22	Continua	0	Acendente	12°
22	d22	Continua	0	Acendente	30°
23 – Mano hábil					
23	a23	Continua	0	Acendente	2°
23	b23	Continua	1	Acendente	3°
23 – Mano no hábil					
23	c23	Continua	1	Acendente	3°
23	d23	Continua	2	Acendente	10°
24 – Mano hábil					
24	a24	Continua	1	Acendente	28°
24	b24	Medianamente Continua	2	Acendente	28°

Derecha	95°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical	90°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical	90°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical	90°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	80°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Izquierda	103°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	28° 50° 58°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	28° 50° 58°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	63°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	63°	Constante	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha	59°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	52°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	53°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	49°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Vertical	90°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	73° / 93° 98°	Disminuido	Poco Expansivo	No Aplica
Vertical / Izquierda	90° / 98°	Disminuido	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	72° 82°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical / Derecha / Izquierda	90° / 72° / 96°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	66° 78° 84	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical / Izquierda	90° / 95°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	69° / 95° 96°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Izquierda	143°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	27°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	11°	Disminuido	Expansivo	No Aplica
Izquierda	164°	Aumentado	Poco Expansivo	No Aplica
Derecha	28° 38°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	38° 41° 44° 48°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha	57° 75° / 99° 120°	Constante	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	37° 75° 81° / 113°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	80° 84° 86°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	67° 70°	Disminuido	Expansivo	No Aplica

24 – Mano no hábil					
24	c24	Medianamente Continua	2	Horizontal	0°
24	d24	Discontinua	3	Horizontal	0°
25 – Mano hábil					
25	a25	Continua	0	Acendente	30°
25	b25	Continua	0	Acendente	25°
25 – Mano no hábil					
25	c25	Continua	0	Acendente	26°
25	d25	Continua	0	Acendente	25°
26 – Mano hábil					
26	a26	Continua	0	Acendente	27°
26	b26	Continua	0	Acendente	31°
26 – Mano no hábil					
26	c26	Continua	0	Acendente	17°
26	d26	Continua	0	Acendente	31°
27 – Mano hábil					
27	a27	Continua	1	Horizontal	0°
27	b27	Continua	1	Horizontal	0°
27 – Mano no hábil					
27	c27	Continua	1	Horizontal	0°
27	d27	Continua	1	Horizontal	0°
28 – Mano hábil					
28	a28	Continua	0	Acendente	-2°
28	b28	Continua	0	Decendente	-9°
28 – Mano no hábil					
28	c28	Continua	0	Decendente	-22
28	d28	Continua	0	Decendente	-21
29 – Mano hábil					
29	a29	Continua	0	Horizontal	0°
29	b29	Continua	0	Horizontal	0°
29 – Mano no hábil					
29	c29	Continua	0	Decendente	-36
29	d29	Continua	0	Decendente	-11
30 – Mano hábil					
30	a30	Continua	1	Acendere	2°
30	b30	Continua	1	Acendere	2°
30 – Mano no hábil					
30	c30	Continua	1	Acendente	5°
30	d30	Continua	1	Acendente	5°

Derecha	69° 72° 79°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	62° 66° 76° / 92	Disminuido	Expansivo	No Aplica
Izquierda	106° 114°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Izquierda	114° 115° 120°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Izquierda	115° 125°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Izquierda	100° 103° 107° 120°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	85°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	82°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	60°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	63°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Verticale / Derecha	90° / 66°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	60° 85°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	53°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	50° 57°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	95°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	94°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Izquierda	52°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Izquierda	49°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Izquierda	111°	Aumentado	Expansivo	Equilibrada
Izquierda	120°	Aumentado	Medianamente Expansivo	Equilibrada
Derecha	85°	Aumentado	Poco Expansivo	No Aplica
Izquierda	104°	Aumentado	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha	80° 85°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Vertical / Izquierda	90° / 93°	Constante	Medianamente Expansivo	No Aplica
Derecha / Izquierda	65° / 125°	Aumentado	Expansivo	No Aplica
Derecha	60° 86°	Aumentado	Expansivo	No Aplica

ANEXO II

Trabajo de campo

INDIVIDUO 1 - Edad 30 Años

1. CONTINUIDAD:

Tabla 1 Continuidad mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
-------------	----------	--------

Medianamente Continua	a1, b1	3
-----------------------	--------	---

Tabla 2 INDIVIDUO 1 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	c1, d1	5

Ilustración 2 - Análisis de los espacios de discontinuidad señalados con un punto rojo en los espacios de discontinuidad.

Se observa de las firmas ejecutadas con la Mano hábil (a1, b1) presentan un trazo mayormente continuo, mientras que en las realizadas con la Mano no hábil (c1, d1) aparecen múltiples interrupciones que afectan la fluidez y homogeneidad de la escritura, pero es importante destacar que se mantienen coincidencias gráficas en varios tramos.

2. ORIENTACIÓN:

Tabla 3 - INDIVIDUO 1 - Orientación mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
-------------	----------	--------

Ascendente	a1, b1	23°, 20°
------------	--------	----------

Tabla 4 - INDIVIDUO 1 - Orientación mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c1, d1	9°, 21°

Ilustración 3 - Análisis de línea base representada con una línea roja

La línea roja corresponde a la línea base de la firma, la cual se mantiene en sentido ascendente en ambas ejecuciones (Mano hábil y no hábil), con variaciones de X grados, atribuibles a la pérdida de destreza motriz con la mano no dominante.

En general, todas las firmas del Individuo 6 presentan una orientación ascendente, tanto con la Mano hábil como con la no hábil.

3. INCLINACIÓN DE EJES:

Tabla 5 - INDIVIDUO 1 - Inclinación de ejes mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
-------------	----------	--------

Derecha	a1, d1	41°,43°,51°,55°,60°,52°,47°48°,40°
---------	--------	------------------------------------

Tabla 6 - INDIVIDUO 1 - Inclinación de ejes mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c1,d1	84°,81°, 47°,75°,79°,88°,89°
Izquierda	c1,d1	99°,100°,102°,106,120°,134°,140°,124°,154°
Vertical	d1,	90°

Ilustración 4 - Análisis de inclinación de ejes señalados en rojo

Se observa que la Mano no hábil cambia la angularidad. Se evidencia que al cambiar la mano escritora cambia la direccionalidad de los gestos gráficos.

4. CALIBRE:

Tabla 7 - INDIVIDUO 1 - Calibre mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	b1
Constante	a1

Tabla 8 - INDIVIDUO 1 – Calibre mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c1,d1

Se observa que la Mano hábil mantiene mayor regularidad en el calibre (a1 constante), mientras que la Mano no hábil muestra una marcada tendencia al aumento del calibre (c1, d1), probablemente por la falta de habilidad con la Mano no hábil.

En el aspecto del calibre, se evidencia una coincidencia en la tendencia al aumento y en la ausencia de calibre disminuido, lo que constituye un indicador de autoría pese a las diferencias naturales entre Mano hábil y no hábil.

5. IRRADIACIÓN:

Tabla 9 - INDIVIDUO 1 - Irradiación mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	b1, a1

Tabla 10 - INDIVIDUO 1 – Irradiación mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c1
Medianamente Expansivo	d1

La Mano hábil a1 se extiende con movimientos amplios, tanto en horizontal como en vertical. Y la firma analizada b1 también mantiene la amplitud, con trazos largos y verticales amplios. Son expansivas.

En la Mano no hábil la muestra c1, aunque denota dificultad de control, mantiene cierta amplitud en vertical y horizontal, no tan equilibrada como en la Mano hábil. Es expansiva. En cambio, en d1, los trazos son más cortos, con amplitud reducida y tendencia a compactarse. Es medianamente expansiva.

6. PROPORCIÓN:

Como se observa el análisis gráfico de la Mano hábil en cada firma los trazos altos abarcan aproximadamente tres veces la altura de los bajos, lo que confirma que la proporción es equilibrada.

Comparación de proporciones Mano no hábil c1

Analizando Mano no hábil, se observa un alargamiento notorio de los trazos verticales superiores. Esto indica que la altura de los gestos gráficos altos supera ampliamente los bajos, proporción aumentada.

7. MORFOLOGIA:

Naturalmente, existen diferencias morfológicas entre la escritura ejecutada con la mano hábil y aquella realizada con la mano no hábil. Estas diferencias son esperables y se relacionan con la destreza motriz, automatismo gráfico y control del trazo. Sin embargo, a pesar de estas variaciones, en muchos casos se conserva la estructura morfológica base, los gestos gráficos característicos del firmante. Esto incluye la forma de iniciar y cerrar la firma, el estilo general (curvo, anguloso, ascendente, descendente), así como ciertos trazos automatizados que persisten incluso en condiciones de menor habilidad.

En este trabajo las firmas realizadas con la mano hábil, se observa una morfología predominantemente curva y evolucionada. Los trazos muestran fluidez, continuidad y un mejor dominio del espacio gráfico. Las líneas son seguras y armónicas, lo que indica automatismo gráfico y familiaridad con el gesto escritural. Se identifican formas personalizadas, propias de una firma consolidada y frecuente. En contraste, en las firmas ejecutadas con la Mano no hábil, se evidencian rasgos gráficos con mayor rigidez y angulosidad. La forma general es menos fluida y se presentan interrupciones o temblores en el trazo. Los gestos gráficos tienden a ser más forzados y con pérdida de naturalidad,

resultado del menor control motor y la falta de entrenamiento con esta mano. También se perciben mayores variaciones entre una firma y otra, indicando menor automatización del gesto.

A pesar de las diferencias por la falta de destreza en la Mano no hábil, se mantienen varios gestos gráficos característicos. La conservación del estilo gráfico en del trazo inicial, cuerpo central con ondulaciones, prolongación final ascendente.

La estructura general y la idea de firma se repite, forma envolvente, uso de bucles, inclinación ascendente, personalización del trazo.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 1- Firma a1 - Mano hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Inicio anguloso ascendente.
2. Trazos definidos y regulares, con formas cerradas.
3. Presentan curvas suaves y enlazadas, sin interrupciones.
4. Subrayado largo con cierre en curva.

Gramas identificadas: 3

- Bucle inicial en ángulo agudo
- Ondas/picos uniformes (tipo m, n).
- Subrayado largo con inclinación ascendente.

Observaciones: Ejecución fluida, firme y rápida. Automatismo consolidado. Estructura coherente con una firma repetida frecuentemente.

Individuo 1- Firma b1- - mano hábil

Tiempos de ejecución: 4

5. Inicio anguloso ascendente. (Amarillo)
6. Trazos definidos y regulares, con formas cerradas. (Celeste)
7. Presentan curvas suaves y enlazadas, sin interrupciones. (Rosado)
8. Subrayado largo con cierre en curva. (Verde)

Gramas identificadas: 3

- Trazo anguloso Inicial con forma aguda estilizada, en el inicio ascendente y en el cruce del subrayado. (Amarillo)
- Estructura de arcos en letras definidas, curvas cerradas hacia abajo, como "n" redondeadas. (Celeste y Rosa)
- Curvas abiertas hacia arriba tipo guirnalda, "u" encadenadas. Cierre con trazo hacia arriba y subrayado. Trazos continuos en cresta ascendentes en punta, como picos sucesivos (Verde)

Observaciones: Estilo consolidado, rápido y automático. Se repiten los mismos patrones gestuales en toda la firma. Gramas guirnaldas, crestas, arcos y ángulos en un solo impulso gráfico rápido y fluido.

Individuo 1- Firma c1 - Mano no habil

Tiempos de ejecución: 4

1. Bucle inicial amplio poco controlado,
2. Cuerpo medio irregular con trazos angulares poco controlados.
3. Medianamente angulares, circulares con letras legibles.
4. Trazos altos (tipo M). Cierre ascendente.

Gramas identificadas: 3

- Bucle inicial deformado con subrayado ascendente.
 - Trazos medios con gestos ondulados, angulosos, letras semi-legibles.
 - Trazos angulosos en forma de guirnalda con poco control del elemento escritor.
- Cierre en forma curva hacia arriba.

Observaciones: Menor control del instrumento escritor. Automatismo bajo, pero con conservación de la estructura. Intención gráfica similar a la firma con - mano hábil.

Individuo 1- Firma d1 - Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Bucle inicial irregular. Trazos angulosos de forma aguda.
2. Trazos medios con ángulos.
3. Inserción de forma semi-cursiva en el cuerpo.
4. Trazos redondeados
5. Subrayado con curva amplia final.

Gramas identificados: 3

- Bucle inicial deformado y anguloso, rápido y continuo.
- Trazos angulosos en el cuerpo medio.
- Trazos en “n” con subrayado envolvente finalizado en gancho ascendente.

Observaciones:

Mayor número de pausas e inseguridad. La forma general conserva elementos claves de las firmas hábiles. Existen deformaciones, pero no contradicciones estructurales.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a1 - - mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, sin cortes forzados. Los trazos son dinámicos y se nota un movimiento natural, lo que indica espontaneidad.

Cultura Gráfica: Nivel medio de cultura gráfica. La firma conserva cierta legibilidad en las letras iniciales, pero luego evoluciona hacia rasgos más abstractos y estilizados. Esto muestra cierta familiaridad con la escritura formal, pero con predominio de la estilización personal.

Signos de Puntuación: Destaca la conservación del punto en la letra “i”. De tamaño pequeño, presión definida y proximidad al cuerpo de la letra, un rasgo intencional que convive con la velocidad y el dinamismo del resto de la rúbrica.

Ortografía: Se observa un grado de legibilidad inicial, se distinguen letras, pero la evolución de las letras se vuelve ilegible, por lo que no se puede evaluar la ortografía propiamente dicha.

Firma b1 - mano hábil

Espontaneidad: La ejecución es rápida, continua y fluida, sin interrupciones visibles. Esto indica naturalidad y ausencia de simulación o dibujo mecánico. La presión es constante y firme, lo que confirma la espontaneidad del trazo.

Cultura Gráfica: Existe legibilidad parcial en las letras iniciales que toma forma de “L” (parte del cuerpo central), lo que refleja formación gráfica básica y deformación, pero el resto se estiliza en rasgos abstractos y envolventes, propios de la evolución hacia una firma personal y no legible.

Signos de Puntuación: Se conserva el punto de la “i”, que se interpreta como un gesto accesorio intencional, atención consciente al detalle y apego a la norma gráfica. Su cercanía al cuerpo de la letra descarta dispersión.

Ortografía: No puede evaluarse ortografía en sentido estricto, dado que la rúbrica es un grafismo semi-legible.

Firma c1 - Mano no hábil

Espontaneidad: La firma conserva un movimiento continuo, aunque presenta irregularidades en la presión y la forma de los trazos, propias del uso de la Mano no hábil. Aun así, se nota intención de espontaneidad, con fluidez relativa y sin excesivos titubeos, lo que indica esfuerzo por mantener naturalidad.

Cultura Gráfica: Se aprecia un nivel gráfico medio–bajo en comparación con la firma hecha con la - mano hábil. Hay deformación en las letras y tendencia a la simplificación. Sin embargo, se conserva la estructura general de las letras semi-legibles, lo que refleja conocimiento gráfico previo y voluntad de mantener la forma original.

Signos de Puntuación: El punto en la “i” se conserva, aunque con menor precisión. Esto confirma que, incluso con la Mano no hábil, existe intención consciente de mantener este rasgo gráfico accesorio.

Ortografía: Al igual que en toda firma no legible o semi-legible, no se puede realizar el estudio. No aplica.

Firma d1 - Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe forzado y vacilante, con interrupciones en la continuidad. Hay pérdida de ritmo y de velocidad gráfica, lo cual es coherente con el uso de la Mano no hábil. Se evidencia falta de automatización del gesto gráfico.

Cultura Gráfica: Se conservan parcialmente ciertas formas conocidas de las letras, aunque aparecen deformadas o simplificadas. Hay intento de reproducir el modelo original, pero con torpeza y desprolijidad en la ejecución. Esto indica que la cultura gráfica está presente, pero no se logra plasmar con precisión por la dificultad motriz coincidente con la Mano no hábil.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación visibles. Esto puede deberse a que la atención está centrada en completar el gesto gráfico, no en detalles accesorios como puntos o tildes.

Ortografía: No se logra reconocer de forma clara cada letra. Hay pérdida de legibilidad, por lo que no se puede determinar la ortografía con certeza.

INDIVIDUO 2- Edad 26 Años –

1. CONTINUIDAD:

Tabla 11 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a2, b2	0

Tabla 12 - INDIVIDUO 2 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
-------------	----------	--------

Continua	c2,d2	0
----------	-------	---

Se observa que las firmas ejecutadas con la - mano hábil (a2, b2) presentan un trazo predominantemente continuo, con movimientos fluidos y enlazados que mantienen cierta regularidad en la presión y en la dirección del trazo. Con respecto a las firmas realizadas con la Mano no hábil (c2, d2) se evidencia un cambio de direccionalidad, pero la continuidad no parece afectada. Tanto en - mano hábil, como en no hábil se observan discontinuidades despreciables producto de la tinta del elemento escritor.

No afectan a la continuidad del movimiento. Se podría decir que se identifican coincidencias gráficas claras en la forma general de los trazos, la disposición espacial y algunos gestos gráficos característicos, lo que indica que fueron realizadas por la misma persona con diferente dominio motriz.

2. ORIENTACIÓN:

Tabla 13 - INDIVIDUO 2- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Horizontal	a2	0°

Ascendente	b2	7°
------------	----	----

Tabla 14 - INDIVIDUO 2 - orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	c2, d2	7°,2°

Las firmas del individuo 2 presentan inclinaciones que van de horizontales a levemente ascendentes, predominando el trazo ascendente. Este tipo de trazo puede asociarse con un impulso progresivo en la ejecución, ya que el movimiento va hacia adelante y hacia arriba con energía, en lugar de perder fuerza o descender. Cuando el individuo utiliza la Mano no hábil, el cerebro realiza un esfuerzo adicional para ejecutar una reproducción del modelo gráfico de la - mano hábil, aunque el resultado sea menos fluido.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 15 - INDIVIDUO 2 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a2, b2	56°, 44°, 54°, 47°, 64°, 69°

Tabla 16 - INDIVIDUO 2 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	d2	64°, 74°, 77°
Izquierda	c2, d2	120°, 118°

En las firmas de la mano hábil los ángulos de los trazos son más suaves, con una inclinación a la derecha, esto indica que la - mano hábil tiene una mayor fluidez y control, logrando una firma más precisa y sin tanta variabilidad angular.

Al usar la Mano no hábil, los ángulos se incrementan significativamente, alcanzando hasta 120° en algunos puntos, y el trazo se vuelve mucho más irregular y amplio. Este cambio en la angularidad y de orientación refleja una mayor dificultad en el control de los movimientos con la mano no dominante, lo que provoca una firma menos fluida y más forzada.

A su vez se presentan ángulos más cerrados (118° y 74°). Se encuentra dentro de lo esperado que los individuos no tengan el mismo grado de coordinación y destreza con la mano no dominante.

Ilustración 13 - Análisis de inclinación de ejes. Individuo2

4. CALIBRE

Tabla 17 - INDIVIDUO 2 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a2, b2

Tabla 18 - INDIVIDUO 2 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c2, d2

La firma de - mano hábil "a2" no es excesivamente grande ni compacta, con una distancia moderada entre los elementos ascendentes y descendentes. Esta distancia se mantiene

consistente, lo que sugiere que la persona tiene un control adecuado sobre su escritura. La firma sigue un patrón regular, en su generalidad, constante.

De manera similar, la firma “b2” también muestra un calibre medianamente constante, con trazos que mantienen un tamaño regular a lo largo de la firma. Al igual que en a2, la distancia entre los elementos ascendentes y descendentes es uniforme, lo que refleja la habilidad del escritor para mantener una proporción estable en sus trazos. Evidencia que el control sobre el calibre es estable. Esta estabilidad en ambas firmas denota un alto grado de control motor y una escritura fluida.

El análisis de las firmas de la Mano no hábil “c2 y d2” realizadas con la Mano no hábil revela una mayor variabilidad en el calibre en comparación con las firmas hechas con la - mano hábil. En ambas firmas, se observa que los trazos son más desorganizados, con una distancia significativamente mayor entre los elementos ascendentes y descendentes. Esta variabilidad sugiere un calibre aumentado en algunas partes de las firmas.

5. IRRADIACIÓN:

Tabla 19 - INDIVIDUO 2 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a2, b2

Tabla 20 - INDIVIDUO 2 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	c2
Poco Expansivo	d2

Las firmas a2 y b2 de - mano hábil muestran una irradiación medianamente expansiva. Los trazos tienen una amplitud moderada tanto en la dirección horizontal (de izquierda a derecha) como vertical (hacia arriba y abajo), sin ser excesivos ni reducidos. Ambos movimientos gráficos son equilibrados y no sobresalen demasiado, lo que indica que el control de la amplitud en la escritura es estable.

En las muestras de la Mano no hábil se observa una irradiación medianamente expansiva en "c2". Los movimientos horizontales y verticales son más moderados, con amplitud controlada. Aunque la firma tiene mayor variabilidad que las de la - mano hábil, no es excesivamente expansiva. En la firma "d2", la irradiación parece ser poco expansiva. Los trazos son más reducidos en amplitud, tanto en la dirección horizontal como vertical. Los movimientos son más compactos y limitados, lo que refleja la falta de control y fluidez en la mano no dominante.

6. PROPORCIÓN

Solo se analizarán las firmas legibles o semi-legibles que presenten letras o gestos gráficos que busquen representar letras.

7. MORFOLOGÍA:

Las firmas analizadas se caracterizan por un trazo envolvente, dinámico y de ejecución rápida. Predominan las curvas amplias y los entrecruzamientos en la zona central, lo que conforma un núcleo complejo de bucles superpuestos. Desde este centro parte una línea horizontal final que se prolonga hacia la derecha, cerrando el gesto con fuerza y dirección definida.

La firma es del tipo ilegible, prevalece el gesto gráfico.

Las cuatro firmas muestran la coexistencia entre control gráfico y espontaneidad. En las realizadas con la - mano hábil (a2 y b2) se observa un trazo ágil, ascendente y dinámico, que denota seguridad, rapidez mental. La repetición en b2 aporta mayor estructura, con un cierre más firme y una línea final prolongada. En contraste, las firmas ejecutadas con la Mano no hábil (c2 y d2) pierden armonía y coordinación. Los trazos se vuelven más tensos, descompensados y con mayor rigidez, aunque mantienen el esquema gráfico general circular. Esto revela la fuerza del patrón identitario, incluso con menor destreza motriz y presencia angulosa, el individuo 2 conserva la esencia de su firma.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 2- Firma a2 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central con bucles entrecruzados, cerrados en su mayoría. (Rosado)
2. Proyección izquierda de circular a angular. (Amarillo)
3. Remate final largo y horizontal, proyectado hacia la derecha. (Verde)

Gramas identificadas: 3

- Bucles superpuestos en el núcleo central.
- Curvas enlazadas con tendencia ascendente.
- Línea final prolongada y recta hacia la derecha.

Observaciones: Firma fluida y dinámica, ejecutada con rapidez y seguridad. El automatismo es elevado, con gestos gráficos firmes que se repiten de forma consistente. La estructura se mantiene coherente y refleja un estilo personal marcado por la energía, la proyección y la impronta individual. No hay cortes en la firma.

Ilustración 17- Tiempos de ejecución. Individuo 2 - a2

Individuo 2- Firma b2 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Inicio anguloso ascendente, de mayor tensión que a2.
2. Núcleo central con trazos definidos y superpuestos.
3. Remate largo y horizontal, más marcado que en a2.

Gramas identificadas: 3

- Bucle inicial en ángulo agudo.
- Entrecruzamientos centrales reforzados.
- Subrayado horizontal prolongado y recto.

Observaciones: *Ejecución controlada y firme, con mayor estructuración que en la firma a2. Se observa seguridad en el trazo y proyección al futuro mediante el remate extendido. El automatismo es alto, la coherencia estructural está consolidada y se aprecia reafirmación de la identidad gráfica.*

Individuo 2 – Firma c2 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. inicio irregular, curvo-ascendente.
2. Núcleo con bucles desproporcionados y mayor dispersión.
3. Curvas amplias, con pérdida de regularidad.
4. Remate prolongado hacia la derecha, aunque con menor firmeza.

Gramas identificadas: 3

- Bucles superpuestos en forma abierta.
- Curvas ascendentes, aunque menos armónicas.
- Línea final horizontal extendida.

Observaciones:

La firma conserva los elementos estructurales básicos del modelo gráfico, pero con ejecución más lenta, forzada y segmentada debido al uso de la Mano no hábil. El automatismo disminuye, pero la coherencia se mantiene. Se evidencia esfuerzo consciente por reproducir el patrón de la firma habitual.

Individuo 2 – Firma d2 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Inicio curvo con mayor rigidez. (Celeste)
2. Núcleo central formado por trazos entrecruzados angulosos. (Amarillo)

3. Curvas y bucles más estrechos y desordenados. (Violeta)
4. Curva larga hacia la izquierda alejándose del entramado principal. (Naranja)
5. Remate prolongado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Bucles entrecruzados en la zona central.
- Curvas enlazadas con predominio de ángulos.
- Línea final prolongada en curva ascendente.

Observaciones: La firma presenta rigidez y pérdida de fluidez, con trazos más fragmentados y tensos. Incluso más que en la muestra “c2”, esto podría deberse al cansancio motriz por ser la segunda firma. Pese a dicha dificultad motriz, se conserva la coherencia estructural respecto al patrón gráfico original. El automatismo es bajo, pero el modelo de la firma se mantiene reconocible, evidenciando la persistencia del gesto personal aun con limitaciones de ejecución.

Ilustración 18 - Tiempos de ejecución. Individuo 2 - d2

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 2

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a2 – - mano hábil

Espontaneidad: El trazo es rápido y enérgico, con continuidad visible y sin cortes forzados. Se percibe fluidez y naturalidad en la ejecución, lo que denota espontaneidad.

Cultura Gráfica: Nivel bajo–medio. No hay legibilidad en las letras, predominan los rasgos abstractos y simplificados. Esto indica un grado de cultura gráfica que tiende a la estilización extrema, privilegiando la rúbrica sobre la escritura convencional.

Signos de Puntuación: No se identifican puntos ni otros signos accesorios.

Ortografía: No evaluable debido a la ausencia de legibilidad en la construcción de letras.

Firma b2 – - mano hábil

Espontaneidad: Ejecución dinámica, veloz y firme. La continuidad es clara y no se observan vacilaciones, lo que refleja un gesto gráfico natural y automatizado.

Cultura Gráfica: Nivel bajo–medio, similar a la firma a2. Predominio absoluto de rasgos abstractos y envolventes, con ausencia de letras distinguibles. Reafirma la idea de una rúbrica basada en estilización personal más que en escritura convencional.

Signos de Puntuación: No se aprecian puntos ni otros signos gráficos accesorios.

Ortografía: No se puede evaluar al no existir legibilidad textual.

Firma c2 – Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución presenta mayor rigidez y titubeo que en la - mano hábil, pero conserva cierta continuidad. Se observan vacilaciones propias de la falta de automatización del gesto gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. La firma mantiene la estructura abstracta, con trazos envolventes y bucles, aunque desproporcionados y menos controlados. Refleja la intención de reproducir el modelo de la - mano hábil, aunque con menor precisión.

Signos de Puntuación: No se observa la presencia de puntos ni signos adicionales.

Ortografía: No evaluable por ausencia de formas legibles.

Firma d2 – Mano no hábil

Espontaneidad: Se perciben interrupciones en la continuidad del trazo, así como pérdida de fluidez. El movimiento es más forzado y vacilante, lo que refleja la dificultad de coordinación propia de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. Si bien se conservan rasgos generales del modelo de la firma, estos aparecen distorsionados y desproporcionados. Se aprecia voluntad de imitación, pero con limitada precisión gráfica.

Signos de Puntuación: No hay signos de puntuación visibles.

Ortografía: Inexistente, ya que los trazos no son legibles ni permiten identificar letras concretas.

INDIVIDUO 3 Edad 25 Años

1. CONTINUIDAD

Tabla 21 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a1,b1	0

Tabla 22 - INDIVIDUO 3 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c3,d3	0

Análisis de los espacios de discontinuidad- Individuo 3

Firma semi-legible. Se observa que las firmas ejecutadas con la - mano hábil (a3, b3) presentan un trazo predominantemente continuó, evidenciando una mayor fluidez, coordinación motora y control gráfico. Las firmas realizadas con la Mano no hábil (c3, d3) presentan irregularidad del trazo, manifestando una ejecución menos controlada.

No obstante, es relevante señalar que, a pesar de las diferencias en calidad gráfica, se mantienen coincidencias morfológicas en varios segmentos, lo cual sugiere la presencia de un mismo patrón gráfico subyacente asociado al hábito escritural del firmante.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 23 - INDIVIDUO 3 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a3,b3	14°,16°

Tabla 24 - INDIVIDUO 3 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c3,d3	7° , 8°

3.

INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 25 - INDIVIDUO 3 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	a3,b3	97° , 99° , 100° , 107° , 128°
Vertical	a3	90°

Tabla 26 - INDIVIDUO 3 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	d3	88°, 89°
Izquierda	c3	96°, 100°, 110°

4. CALIBRE

Tabla 27 - INDIVIDUO 3 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a3, b3

Tabla 28 - INDIVIDUO 3 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	c3, d3

En las muestras de la - mano hábil se presentan trazos relativamente firmes, proporciones similares y no se aprecia un aumento ni disminución marcada del tamaño entre una y otra. En lo analizado en las firmas de la Mano no hábil se observa calibre aumentado en todas las muestras. En comparación con muestras de la mano hábil, las firmas presentan mayor tamaño, trazos más amplios, desorganizados y ocupan más espacio vertical, lo que indica un aumento del calibre. No se aprecia disminución de tamaño, aunque sí menos control motor.

5.

IRRADIACIÓN

Tabla 29 - INDIVIDUO 3 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a3, b3

Tabla 30 - INDIVIDUO 3 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c3, d3

En el análisis de las firmas del Individuo 3, tanto con la - mano hábil como con la no hábil, se observa un marcado predominio de rasgos expansivos. Las muestras a3 y b3 (- mano hábil) presentan trazos amplios, gestos ascendentes, subrayados importantes y una notable ocupación del espacio, tanto en sentido horizontal como vertical. Este mismo patrón se repite en las muestras c3 y d3 (Mano no hábil), a pesar de la menor destreza motriz; los gestos amplios, bucles y líneas de cierre prolongadas evidencian una irradiación igualmente expansiva.

6. PROPORCIÓN

Ilustración 24 - Cantidad aproximada de letras bajas que entran en letras altas. Mano Hábil b3

La firma de la - mano hábil, muestra b3 presenta una proporción ligeramente aumentada, ya que los trazos altos equivalen aproximadamente a cuatro letras bajas. Esto indica que el tamaño de las letras altas y bajas mantiene una relación armónica pero no cumplen la proporción 1 en 3. Aunque visualmente se presenta la firma sin exageraciones ni reducciones extremas y por eso se enfatiza en que es ligeramente aumentada.

Una firma puede considerarse desproporcionada o carente de armonía cuando los distintos elementos que la componen no guardan coherencia en cuanto a su tamaño o forma.

Esta falta de correspondencia interrumpe el equilibrio visual del conjunto gráfico. Por el contrario, cuando las proporciones se mantienen relativamente uniformes, como en el caso de una relación aproximada de cuatro letras bajas por cada trazo alto, la firma transmite una impresión de equilibrio, aunque no cumpla la regla estricta de 1 en 3 para las firmas de proporción equilibrada. Si las letras altas superan 5 o más veces la altura de las letras bajas, o si hay una gran variación entre unas y otras, se interpreta como un desequilibrio gráfico.

En la muestra d3, realizada con la mano no dominante, se observa una escasa diferenciación entre los trazos ascendentes y aquellos correspondientes a letras de cuerpo medio y bajo. En particular, los elementos gráficos que habitualmente se destacan por su altura apenas sobrepasan al resto de las letras, lo que evidencia una proporción vertical reducida. En este sentido, puede clasificarse como una firma de proporción disminuida, presentando una relación aproximada de una letra y media de altura en los trazos ascendentes respecto a las letras de cuerpo bajo.

7. MORFOLOGÍA

La morfología de las muestras revela que las firmas ejecutadas con la - mano hábil presentan una estructura coherente, armónica y proporcionada, mientras que las realizadas con la Mano no hábil muestran alteraciones notables en la forma, proporción y organización gráfica. Estas diferencias morfológicas son indicativas del grado de destreza y familiaridad con el gesto escritural, y resultan fundamentales para la evaluación grafológica y pericial de la autenticidad o naturalidad en firmas comparadas.

En las muestras a3 y b3, correspondientes a la - mano hábil, se observa una morfología definida y controlada. Los trazos son firmes y las formas de las letras, si bien estilizadas, mantienen un grado de legibilidad y coherencia interna. La estructura de la firma se construye a partir de una secuencia armónica de elementos que combinan rasgos curvos y angulosos con un trazo que respeta una lógica direccional. En particular, los trazos altos (como el inicio de la letra "A") se destacan claramente por encima de las letras de cuerpo medio y bajo, estableciendo una proporción morfológica conservada. Asimismo, los óvalos y bucles presentan una morfología cerrada y equilibrada, lo que contribuye a una sensación de solidez estructural.

Por el contrario, en las muestras c3 y d3, realizadas con la mano no dominante, la morfología se ve notablemente afectada por la pérdida de control motor natural. Las formas pierden nitidez, y los trazos se vuelven inestables, temblorosos y desproporcionados. En c3, se aprecia una morfología caótica, con elementos que se entrelazan de forma desorganizada, dificultando la diferenciación entre trazos ascendentes, descendentes y cuerpos centrales. Los bucles tienden a ser abiertos o deformados, y la direccionalidad del trazo no sigue una lógica clara. En d3, aunque existe un intento de conservación de la estructura original, las formas resultan más rígidas y forzadas, con un diseño que evidencia una reducción de la proporción vertical, en donde los trazos altos apenas superan en altura a las letras bajas, configurando una morfología de proporción disminuida.

A pesar de las diferencias evidentes en cuanto a calidad gráfica, precisión y estabilidad entre las firmas realizadas con - mano hábil (a3 y b3) y aquellas ejecutadas con Mano no hábil (c3 y d3), se pueden identificar una serie de elementos morfológicos comunes que permiten establecer la existencia de un patrón gráfico base compartido. Estos rasgos en común son indicativos de una misma autoría o de una intención consciente de reproducir un modelo gráfico determinado.

Las muestras presentan una estructura general similar, compuesta por un trazo inicial prominente que podría corresponder a una inicial en mayúscula estilizada, seguido de una zona central donde predominan trazos curvos, bucles y formas cerradas o semicerradas. Esta configuración se mantiene incluso en las muestras realizadas con menor control motriz, lo que sugiere la existencia de una imagen motriz internalizada.

Asimismo, se observa en todas las muestras una dirección gráfica coherente, con desarrollo de izquierda a derecha y una ligera inclinación o elevación final del trazo. Este rasgo se conserva incluso en c3 y d3, donde la ejecución es más inestable, lo que refuerza la hipótesis de una repetición voluntaria del gesto gráfico habitual.

Otro elemento morfológico constante es la presencia de un trazo horizontal o línea que cruza o subraya parte de la firma. Esta línea puede tener una función estructural o decorativa, pero su aparición reiterada en las cuatro muestras constituye un rasgo distintivo del diseño personal del firmante.

También es común la combinación de trazos curvos y angulosos, lo que genera una morfología dinámica, con presencia tanto de redondez como de vértices. Esta mezcla de

formas aporta identidad gráfica y se reproduce en todas las ejecuciones, aunque con distintos niveles de definición.

Finalmente, se advierte en todas las muestras una tendencia al trazado continuo, con escasa fragmentación entre elementos, lo que denota una costumbre escritural fluida. Incluso en las firmas con Mano no hábil, donde la continuidad se ve afectada por la pérdida de coordinación, se mantiene la intención de evitar levantamientos innecesarios del útil gráfico.

En conjunto, estos elementos permiten afirmar que, más allá de las diferencias atribuibles a la ejecución con distintas manos, las firmas comparten una base morfológica común que evidencia una identidad gráfica consistente, sustentada en la repetición de formas, trayectorias y proporciones reconocibles.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 3- Firma a3- - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial vertical curvo hacia arriba lo que parece ser una "A" (Amarillo)
2. Continuación con un trazo fluido correspondiente a una letra "g". (Celeste)
3. Trazo recto ascendente y cruzado que atraviesa la firma (Naranja)

Gramas identificadas: 3

- El trazo inicial tiene una proyección vertical ascendente
- El trazo central presenta un bucle.
- Línea que cruza la firma hacia la derecha, firme y recta.

Observaciones:

Ejecución continua, sin interrupciones significativas, lo que indica un movimiento gráfico controlado. La presión ejercida es de intensidad media a fuerte, con trazos definidos y constantes, evidenciando un dominio adecuado del elemento escritor. Las firmas realizadas con ambas manos fueron confeccionadas rápidamente.

Tiempos de ejecución. Muestra "a3" - mano hábil.

Individuo 3- Firma b3- - Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial ascendente y curvo que forma la letra "A" mayúscula.
2. Movimiento continuo que incluye un bucle descendente hacia la parte inferior del renglón.
3. Línea horizontal que cruza la firma de izquierda a derecha, ligeramente ascendente

Gramas identificadas: 3

- Corresponde al trazo inicial de la firma, con dirección hacia arriba, -
- Bucle inferior de la firma, mostrando continuidad en el movimiento gráfico.
- Línea que cruza la firma, de forma recta como el cierre visual de la firma.

Observaciones:

La presión del trazo es constante y va de media a fuerte, denotando control y dominio del elemento escritor. La inclinación general es hacia la derecha. No se evidencia pérdida de ritmo por falta de automatismo, presenta un ritmo propio, regular y coordinado.

Individuo 3- Firma c3mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial ascendente con forma angulosa, que intenta formar una "A"
2. Bucle descendente hacia la parte inferior
3. Trazos curvos que intentan conectar con el resto de la firma.
4. Línea horizontal que atraviesa la firma de izquierda a derecha

Gramas identificadas: 4

- Estructura irregular, anguloso, con pérdida de verticalidad.
- Grama descendente con pérdida de forma y de equilibrio gráfico.
- Grama curvo medio, trazo desviado, con enlaces inconsistentes.
- Lineal horizontal cruzada final, con presión débil y oscilaciones.

Observaciones:

Se observan temblores, oscilaciones y líneas irregulares, especialmente en zonas curvas. La firma presenta una ejecución lenta y forzada. Irregular, con partes más claras y otras más marcadas, reflejando inestabilidad en el control del útil escritural. A diferencia de las firmas hechas con la - mano hábil, aquí la inclinación varía dentro del mismo trazo. La forma general de la firma conserva ciertas intenciones gráficas a las muestras con - mano hábil, pero con distorsión en proporciones, dirección y enlaces.

Individuo 3 - Firma d3 mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Inicio con un trazo ascendente agudo formación de letra "A" inicial.
2. Trazo curvo central, más lento, con mayor presión formando la "g"
3. Trazo descendente y final alargado hacia la derecha, posiblemente con retorno

Gramas identificadas: 3

- Ascendente anguloso al inicio.
- Circular u ovalada en el centro (bucle amplio).
- Descendente curvo con trazo extendido hacia el extremo inferior derecho.

Observaciones:

Se observa falta de dominio en el trazo, con líneas temblorosas o con cambios de presión, característico de una Mano no hábil. La firma denota esfuerzo para mantener la continuidad del trazo, indicando pausas o inseguridad. Existe un intento de imitación de estilo personal o decorativo, a pesar de la falta de control fino. El trazo central muestra mayor presión, lo que podría indicar esfuerzo consciente en esa zona.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 3

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a3 – - mano hábil

Espontaneidad: La firma muestra un trazo fluido y seguro, con continuidad casi total y sin cortes forzados. La presión es constante y homogénea, lo que indica naturalidad y ausencia de dibujo mecánico.

Cultura Gráfica: Nivel medio. Se conserva cierta legibilidad en las letras iniciales, mientras que el resto evoluciona hacia rasgos más abstractos. Esto refleja conocimiento gráfico formal, pero con preferencia por la estilización personal.

Signos de Puntuación: No se identifican puntos ni otros signos accesorios.

Ortografía: La legibilidad parcial de las letras iniciales permite inferir respeto por la forma, aunque el resto pierde definición, imposibilitando la evaluación ortográfica.

Firma b3 – - mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y dinámica, con continuidad clara en los trazos. Se evidencia espontaneidad por la soltura y velocidad gráfica.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. La estructura mantiene rasgos legibles en las letras iniciales, acompañadas de un trazo envolvente que estiliza y refuerza la firma. Predomina la rúbrica personal, pero con base en escritura convencional.

Signos de Puntuación: Se conserva un punto gráfico, probablemente intencional, lo que denota atención al detalle incluso en la rapidez del gesto.

Ortografía: No evaluable en sentido estricto, dado que sólo se conservan elementos semi-legibles al inicio.

Firma c3 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma presenta irregularidades en presión y dirección, con vacilaciones propias del uso de la Mano no hábil. No obstante, se conserva la intención de continuidad. El trazo es menos firme y más errático.

Cultura Gráfica: Nivel bajo–medio. Si bien se imitan las formas de la firma con la - mano hábil, estas aparecen deformadas y menos controladas. La estilización pierde precisión y equilibrio.

Signos de Puntuación: No se identifican puntos ni signos accesorios.

Ortografía: La ausencia de legibilidad clara impide la evaluación ortográfica.

Firma d3 – Mano no hábil

Espontaneidad: El movimiento gráfico es más rígido y forzado. Se observan cortes, vacilaciones y pérdida de ritmo. La ejecución carece de la fluidez propia de la - mano hábil.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. La imitación de la firma original es más esquemática y menos precisa. Se reconocen ciertos intentos de reproducir rasgos distintivos, pero sin éxito en proporciones ni continuidad.

Signos de Puntuación: No se aprecian signos de puntuación.

Ortografía: Inaplicable, ya que no hay legibilidad suficiente para evaluar letras.

INDIVIDUO 4- Edad 27 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 31 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Medianamente Continua	a4, b4	2,2

Tabla 32 - INDIVIDUO 4 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	c4,d4	5,7

Análisis de los espacios de discontinuidad. Individuo 4

En la - mano hábil (muestras a4 y b4) las firmas se clasifican como medianamente continuas, ya que presentan entre 1 y 3 interrupciones en el trazo. En total, suman 4 cortes (2 en la muestra a4 y 2 en la muestra b4). Esto indica que, aunque existe cierta fluidez en el movimiento, el escribiente realiza pausas breves que fragmentan la continuidad del recorrido gráfico.

Por otro lado, en la Mano no hábil (muestras c4 y d4) las firmas se clasifican como discontinuas, dado que presentan más de 4 interrupciones en el trazo. En total, suman 12 cortes (5 en la muestra c4 y 7 en la muestra d4). Este mayor número de interrupciones revela

una pérdida de fluidez, probablemente vinculada a la falta de dominio motor y control en la ejecución con la mano no dominante, lo que ya mencionamos como natural por la falta de agilidad con la Mano no hábil.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 33 - INDIVIDUO 4 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	a4, b4	0°

Tabla

34 -

INDIVIDUO 4 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c4,d4	10°, 13°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 35 - INDIVIDUO 4 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a4,b4	60°,64°,69°, 70°

Tabla 36 - INDIVIDUO 4 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c4,d4	60°,52°,65°,75°

Se observa que las muestras presentan una inclinación dominante hacia la derecha, tanto en la ejecución con - mano hábil como con Mano no hábil.

En las muestras realizadas con - mano hábil (a4 y b4), se observa una inclinación a la derecha.

Las muestras de la Mano no hábil (c4 y d4) también mantienen la inclinación derecha, aunque con una mayor variabilidad en los ángulos. Se conserva la dirección gráfica.

4. CALIBRE

La altura entre líneas en una firma es un indicador del tamaño del gesto gráfico y puede clasificarse como aumentada, disminuida o constante, según la distancia vertical entre los trazos superiores e inferiores que componen la firma.

Cuando se trata de una firma no legible, no existen letras claramente reconocibles que permitan determinar la línea base de manera convencional, como en la escritura cursiva o de texto. En estos casos, la línea base debe inferirse observando la dirección general del trazo. Para ello, se identifican los puntos de apoyo visual más estables, por lo general, los extremos inferiores de los trazos más marcados, y se traza una línea imaginaria que represente el apoyo gráfico principal.

Tabla 37 - INDIVIDUO 4 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	b4
Constante	a4

Tabla 38 - INDIVIDUO 4 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c4
Aumentado	d4

En la muestra a4, se observa una altura constante, ya que la distancia entre los trazos se mantiene aproximadamente regular a lo largo de toda la firma. La firma b4 presenta una altura aumentada, con una mayor distancia entre los trazos superiores e inferiores.

En el caso de la firma c4, la altura está medianamente disminuida, con trazos compactos y cercanos entre sí. La firma d4 también muestra una altura aumentada, similar a la firma b4, con un amplio rango vertical.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 39 - INDIVIDUO 4 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a4,b4

Tabla 40 - INDIVIDUO 4 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
-------------	----------

Medianamente Expansivo	c4,d4
------------------------	-------

Las muestras de mano hábil presentan proyección tanto vertical (hacia arriba) como horizontal (hacia la derecha). Es expansiva. Los trazos son amplios, con soltura y ocupan un espacio notorio.

Las muestras de la Mano no hábil conservan cierta amplitud, se observa pérdida de control, con menor proyección uniforme. Son medianamente expansivas. Los trazos siguen siendo de tamaño considerable, pero no alcanzan la soltura ni extensión de la - mano hábil.

6. PROPORCIÓN:

En el caso analizado se observa que los trazos mantienen un desarrollo gráfico propio de una rúbrica, donde predominan líneas y curvas sin configuración alfabética definida. La muestra presenta características de firma no legible, lo que impide identificar con claridad letras altas y bajas. Debido a esta ausencia de formas gráficas diferenciadas, no resulta posible en este trabajo aplicar el análisis de proporción en términos técnicos.

7. MORFOLOGÍA:

La firma a4, elaborada con la - mano hábil, presenta una configuración en la que se combinan trazos curvos y angulosos de forma armónica. Se observa un predominio de la direccionalidad ascendente, lo que aporta dinamismo y proyección. El tamaño es medio a

grande, con adecuada ocupación del espacio gráfico. La presión se mantiene constante e intensa, denotando seguridad y control en la ejecución. La superposición de trazos en el sector central otorga complejidad y refuerza la estabilidad gráfica.

La firma b4, también producida con la - mano hábil, conserva similitudes estructurales con la a4, aunque evidencia mayor elongación vertical y ligeras irregularidades en los trazos terminales. Se aprecia un tamaño grande, con predominio de prolongaciones ascendentes. La presión continúa siendo firme y homogénea, aunque hacia el final del recorrido gráfico se percibe cierta pérdida de continuidad. Se trata de una rúbrica expansiva.

En la firma c4, correspondiente a la Mano no hábil, se identifican trazos irregulares que alternan entre curvos y angulosos, con tendencia a la dispersión. El inicio conserva una leve direccionalidad ascendente, pero la linealidad se ve interrumpida hacia la finalización del grafismo. El tamaño se mantiene en un rango medio a grande, aunque con proporciones inestables. La presión resulta inconsistente, alternando sectores más marcados con otros de debilidad, lo que evidencia una ejecución deficitaria en términos de control motor. Los bucles y cruces finales aparecen desordenados, sin cohesión estructural, configurando una firma medianamente expansiva.

La firma d4, también realizada con la Mano no hábil, presenta trazos amplios y fluidos, aunque carentes de precisión en sus terminaciones. El inicio ascendente se acompaña de una dispersión lateral, con un tamaño grande y alargamiento notorio de los trazos superiores. La presión es irregular, oscilando entre zonas de mayor intensidad y otras de marcada suavidad, lo que denota inseguridad en la coordinación motriz. Se distinguen curvas extensas y un óvalo cruzado en el sector final, lo cual aporta simplificación pero reduce la estabilidad gráfica.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 4- Firma a4 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial ascendente con inclinación a la derecha.
2. Trazo central en forma de U con gancho inicial.
3. Trazos angulosos y entrelazados hacia la derecha en la zona central-inferior.

Gramas identificadas: 3

- *Trazado inicial largo.*
- *Ángulos superpuestos en la parte central.*
- *Final con punto o cierre.*

Observaciones:

Escritura rápida y con impulso. Presión firme. Movimiento continuado pero con detenciones breves al cambiar de dirección. Buena cohesión entre trazos, de manera fluida y continua, sin interrupciones innecesarias ni saltos bruscos.

Individuo 4- Firma b4 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazado ascendente inicial.
2. Bucle amplio hacia la derecha.
3. Serie de trazos verticales/angulosos descendentes al final.

Gramas identificados: 3

- Trazado inicial.
- Bucle medio abierto.
- Ángulos en la zona final.

Observaciones:

Se observan movimientos más sueltos que a4. Presenta una mayor velocidad y menos control en el segundo tiempo, en el bucle.

Individuo 4- Firma c4 mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Picos angulosos seguidos en forma de "M"
2. Trazo ovalado que encierra un espacio
3. línea descendente que cruza el óvalo
4. Remate final, pequeño trazo curvos.

Gramas identificados: 3

- Curva trazada inicial.
- Ángulos múltiples en el segundo tramo.
- Óvalo cerrado cruzado.

Observaciones:

Ejecución concentrada. Trazos firmes, pero con cierta rigidez. El segundo tiempo presenta mayor densidad gráfica con más presión y solapamiento.

Individuo 4- Firma d4 mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Curva ascendente larga y continua.
2. Grupo de ángulos agudos en la parte superior.
3. Óvalo con línea de cruce en la base.

Gramas identificadas: 3

- Curva lanzada.
- Ángulos en la zona media.
- Óvalo al final cruzado.

Observaciones:

Movimiento rápido y enérgico. Buena continuidad entre los tiempos. Alta velocidad con presión media. Firma más expresiva y menos legible que las otras.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 4

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a4 - Mano hábil

Espontaneidad: El trazo es fluido y enérgico, con buena velocidad de ejecución y continuidad sin interrupciones notorias. Se observa naturalidad en la dinámica gráfica.

Cultura Gráfica: Nivel medio. El grafismo es abstracto, con pocos rasgos legibles, pero mantiene cierta coherencia estructural. Esto indica conocimiento gráfico previo, aunque prevalece la estilización personal sobre la forma convencional.

Signos de Puntuación: Se observan pequeños puntos accesorios (en rojo en la imagen), probablemente relacionados con titubeos mínimos o gestos añadidos.

Ortografía: No aplicable, dada la ausencia de legibilidad plena de las letras.

Firma b4 - Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con presión firme. El gesto gráfico transmite seguridad y espontaneidad, sin indicios de dibujo mecánico.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. A pesar de la estilización, se mantiene la coherencia interna y la intención de reforzar la firma con trazos envolventes. Refleja apropiación de un modelo gráfico personal evolucionado.

Signos de Puntuación: Existen puntos accesorios visibles (marcados en rojo), que podrían interpretarse como añadidos intencionales o descargas gráficas al cerrar ciertos trazos.

Ortografía: No evaluable, pues los rasgos son abstractos y no conforman palabras legibles.

Firma c4 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo conserva continuidad, aunque con vacilaciones y presión irregular, típicas del uso de la mano no dominante. Se nota intención de reproducir la firma original.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo. Aunque hay deformación de los rasgos, se aprecia esfuerzo por mantener la estructura estilizada de la - mano hábil.

Signos de Puntuación: No se observan

Ortografía: No evaluable, dado el carácter ilegible del grafismo.

Firma d4 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más rígido y forzado que en la versión hábil, con interrupciones visibles y pérdida de fluidez. Se percibe vacilación y falta de automatización.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. La estructura de la firma se conserva parcialmente, pero aparece desproporcionada, con exceso de refuerzos y bucles deformados. Refleja intento de imitación sin precisión gráfica.

Signos de Puntuación: Existen varios puntos accesorios (en rojo), algunos probablemente involuntarios, lo que refleja dificultad en la coordinación al escribir con la Mano no hábil.

Ortografía: No aplicable, dado que los trazos no conservan legibilidad suficiente.

INDIVIDUO 5- Edad 37 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 41 - INDIVIDUO 5 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a5,b5	0

Tabla 42 - INDIVIDUO 5 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c5	0
Medianamente Continua	d5	3

En el análisis del individuo 5, se observa que las firmas correspondientes a la - mano hábil (a5, b5) presentan un trazo continuo, fluido y coherente. La firma c5, realizada con la Mano no hábil, mantiene una línea relativamente uniforme, sin interrupciones relevantes. En cambio, en la firma d5 se observan quiebres y discontinuidades que afectan la regularidad del trazo medianamente continuo. Aun así, se conservan elementos gráficos coincidentes que permiten establecer correspondencias entre todas las ejecuciones.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 43 - INDIVIDUO 5 - orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a5, b5	40°,48°

Tabla 44 - INDIVIDUO 5 - orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c5,d5	22°,30°

Individuo 5. Las firmas realizadas con la - mano hábil (a5, b5) presentan una orientación claramente ascendente, con ángulos de 48° y 40° respectivamente, lo que refleja un trazo firme y con tendencia a la elevación. En la firma c5, correspondiente a la Mano no hábil, la inclinación se mantiene ascendente aunque con un ángulo menor (30°), mientras que en d5 se observa la menor inclinación del conjunto (22°), lo que genera una orientación menos marcada. Pese a estas variaciones angulares, todas las ejecuciones conservan una direccionalidad ascendente que constituye un elemento gráfico coincidente.

3. INCLINACIÓN DE EJES:

Tabla 45 - INDIVIDUO 5 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a5, b5	86°, 80°, 88°
Izquierda	a5, b5	94°, 121°, 106°, 108°, 109°, 119°, 120°
Vertical	b5	90°

Tabla 46 - INDIVIDUO 5 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c5	75°
Izquierda	c5.d5	112°, 110°, 109°, 118°, 120°, 96°, 125°, 102°, 117°, 152°
Vertical	c5	90°

- Inclinación de ejes - Individuo 5

Con la - mano hábil, predominan los trazos con inclinación hacia la izquierda, con valores que van aproximadamente de 106° a 121°, seguidos por algunos trazos verticales (alrededor de 90°, 94°) y algunos ligeramente inclinados hacia la derecha (80°, 88°). Esto indica una tendencia general a inclinar los ejes hacia la izquierda.

Con la Mano no hábil, también se aprecia una predominancia de inclinaciones hacia la izquierda, con valores que van desde 102° hasta 152°, destacándose varios trazos con ángulos muy abiertos (superiores a 140°). Solo se observa un trazo vertical (90°) y uno inclinado a la derecha (72°). Esto refuerza la idea de una preferencia natural por inclinar los ejes hacia la izquierda, incluso al escribir con la mano no dominante, aunque en este caso los trazos aparecen más amplios e irregulares, lo que es esperable por la menor destreza de la Mano no hábil.

4. CALIBRE

Tabla 47 - INDIVIDUO 5 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	a5, b5

Tabla 48 - INDIVIDUO 5 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c5
Constante	d5

Las firmas con la - mano hábil (a5 y b5) muestran un calibre disminuido, lo que refleja un mayor control, precisión y dominio del gesto cuando utiliza su mano dominante.

Con la Mano no hábil (c5 y d5), se observa variación. En c5 el calibre es aumentado, indicando pérdida de control y expansión desmedida del trazo, mientras que en d5 el calibre es constante, reflejando cierta estabilización forzada, probablemente del intento de mantener el gesto gráfico.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 49 INDIVIDUO 5 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Poco Expansivo	a5, b5

Tabla 50 - INDIVIDUO 5 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c5
Medianamente Expansivo	d5

Las firmas realizadas con la - mano hábil (a5 y b5) presentan una irradiación poco expansiva, lo cual refleja un mejor control de los movimientos con trazos contenidos tanto en lo vertical como en lo horizontal.

Con la Mano no hábil se observa mayor variabilidad, la muestra c5 es expansiva, mostrando amplitud y descontrol por la falta de destreza, mientras que la d5 se ubica en un nivel medianamente expansivo, lo que sugiere cierta adaptación y mejoría en la coordinación. Esfuerzo por mantener el gesto gráfico.

6. PROPORCIÓN

Tanto las muestras de la - mano hábil y la Mano no hábil presentan proporción equilibrada. Esto refleja que, pese a las diferencias en control gráfico entre - mano hábil y no hábil, el individuo conserva una adecuada relación entre trazos altos y bajos, manteniendo coherencia en la proporción general de sus firmas. La letra M mayúscula es dos veces la vocal que le continúa en todas las muestras.

Las firmas realizadas con la - mano hábil, correspondientes a las muestras a5 y b5, presentan una proporción equilibrada, ya que los trazos altos guardan una relación armónica con los trazos bajos, manteniéndose dentro del rango esperado de dos letras bajas.

En cuanto a la Mano no hábil, la muestra c5 inicialmente parece mostrar trazos más largos, sin embargo, al medir correctamente la altura de las letras altas con respecto a las bajas, se confirma que la relación se mantiene dentro de lo establecido como proporción equilibrada. De igual manera, en la muestra d5 se verifica una proporción equilibrada, donde la “m” funciona como referencia al equivaler aproximadamente a dos letras bajas, confirmando la coherencia de la medida.

Detalles Proporción mano hábil y no hábil- Individuo 5

7. MORFOLOGIA:

Las muestras de la - mano hábil presentan una morfología semi-legible y coherente. La firma a5 presenta trazos curvos estilizados y un óvalo envolvente que otorga unidad y cierre. La presión es firme, la continuidad se mantiene sin interrupciones y la disposición ascendente refleja dinamismo. Es armónica, regulada y retraída, se observa automatizada y controlada.

La firma b5 mantiene también una morfología semi-legible, aunque con mayor inclinación ascendente que a5. Los trazos combinan curvas y ángulos, generando un efecto de agilidad y rapidez. La continuidad del trazo se conserva, lo que evidencia seguridad en el gesto gráfico. Morfológicamente, se trata de una firma ágil, inclinada y estilizada, resultado de la destreza de la mano dominante.

La morfología de la firma c5, Mano no hábil, se vuelve menos legible e irregular, con trazos más amplios y desproporcionados. Se observan oscilaciones en la presión, curvas abiertas y cierta pérdida de control, lo que genera una estructura desordenada y menos armónica. Esta morfología responde a la falta de automatización de la mano no dominante, que se traduce en irregularidad, expansiones gráficas y pérdida de firmeza.

La Firma d5 muestra una morfología semi-legible pero fragmentada, con trazos torpes, discontinuos y de escasa uniformidad. El óvalo que envuelve la firma aporta un intento de cohesión, aunque el interior se caracteriza por la desorganización y la desproporción. En consecuencia, su morfología se define como irregular, fragmentada y desorganizada, confirmando las limitaciones de coordinación al emplear la mano no hábil.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 5- Firma a5 - Mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Trazado del núcleo de la firma
2. Óvalo envolvente que rodea la firma.

Gramas identificados: 4

- Óvalo envolvente que rodea la firma.
- Curvas iniciales estilizadas.
- Bucle descendente en la "g".

Trazos ascendentes al final.

Observaciones: Firma armónica y controlada. Se observa seguridad en el trazo, con continuidad y sin interrupciones notorias. El óvalo envolvente es claro y regular. Proyección ascendente final. Velocidad rápida.

Individuo 5- Firma b5 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Núcleo de la firma escrito de manera continua.
2. Óvalo envolvente inclinado.

Gramas identificadas: 4

- Curva inicial fluida.
- Bucle descendente en la "g".
- Trazos ascendentes prolongados.
- Continuidad de los trazos fluidos.

Observaciones:

Firma fluida y cohesionada. Presenta seguridad en los movimientos, con mayor angulosidad pero sin perder control. El óvalo envolvente se mantiene firme y proporcional. Proyección ascendente marcada. Velocidad rápida.

Individuo 5- Firma c5 mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Estructura del núcleo.
2. Trazos de refuerzo y correcciones internas.
3. Óvalo envolvente, ejecutado al final.

Gramas identificados: 5

- Óvalo envolvente amplio e irregular.
- Curvas fragmentadas en el núcleo.
- Bucle central abierto.
- Trazos ascendentes desproporcionados.
- Trazos de refuerzo visibles.

Observaciones: Firma menos controlada. Los trazos muestran inseguridad y cierta irregularidad en el óvalo envolvente. Se observan oscilaciones y quiebres en el cuerpo central. Proyección ascendente conservada, aunque menos firme. Velocidad lenta-moderada.

Individuo 5- Firma d5 mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Inicio del núcleo con formas desorganizadas. (Celeste)
2. Continuación del núcleo con trazos añadidos y rectificaciones. (Amarillo)
3. Óvalo externo irregular que cierra la firma. (Rosa)

Gramas identificados:

- Óvalo envolvente irregular.
- Curvas entrecortadas en el núcleo.
- Bucle inicial abierto.
- Trazos ascendentes con oscilaciones.
- Fragmentación interna

Observaciones: Firma irregular y fragmentada. El trazo carece de continuidad, con interrupciones y titubeos notorios. El óvalo envolvente es amplio e impreciso. Proyección final ascendente, pero con falta de firmeza. Velocidad lenta.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 5

Firma a5 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma armónica y controlada. Los trazos son fluidos, seguros y continuos, sin interrupciones forzadas. Se percibe naturalidad en el gesto gráfico y ritmo ágil, lo que refleja espontaneidad.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. Las letras iniciales guardan legibilidad parcial, mientras que el resto se estiliza en formas abstractas y envolventes. Muestra dominio de la escritura y adaptación hacia un modelo personal de rúbrica.

Signos de Puntuación: Se aprecia conservación parcial del punto en la “i”, cercano al cuerpo de la letra, indicador de intencionalidad consciente en medio de la velocidad gráfica.

Ortografía: No se puede evaluar ortografía de manera estricta por la estilización y pérdida de legibilidad en la parte final de la rúbrica.

Firma b5 – - mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida, dinámica y segura. Los movimientos son continuos y muestran naturalidad, sin evidencias de simulación. La presión es firme y homogénea.

Cultura Gráfica: Nivel medio. Se reconocen parcialmente letras iniciales, mientras que el resto se simplifica en formas curvas y ascendentes. Predomina la estilización personal sobre la legibilidad.

Signos de Puntuación: Se conserva el punto de la “i”, aunque más estilizado, lo que demuestra intención consciente de mantener un detalle gráfico accesorio.

Ortografía: No evaluable en sentido estricto. Predomina la abstracción del trazo por sobre la legibilidad.

Firma c5 – Mano no hábil

Espontaneidad: Conserva movimiento continuo, aunque con irregularidades y titubeos en la presión, propios del uso de la mano no dominante. Se observa esfuerzo por mantener naturalidad, aunque con menor control.

Cultura Gráfica: Nivel gráfico medio–bajo. Las letras aparecen deformadas, con trazos menos precisos, aunque se mantiene una estructura general semejante al modelo de la -mano hábil. Esto evidencia conocimiento gráfico previo y voluntad de reproducirlo.

Signos de Puntuación: El punto de la “i” se mantiene, aunque de forma imprecisa, lo cual indica intención de preservar este rasgo gráfico accesorio pese a la dificultad motriz.

Ortografía: No evaluable. La deformación de los rasgos no permite valorar la ortografía con claridad.

Firma d5 – Mano no hábil

Espontaneidad: Trazo vacilante e inseguro, con fragmentación y pérdida de continuidad. La ejecución es más lenta, con interrupciones visibles que rompen la fluidez del gesto gráfico.

Cultura Gráfica: Se conserva sólo parcialmente la forma de ciertas letras, aunque con deformación notoria. El intento de reproducir el modelo original es evidente, pero limitado por la falta de control motriz.

Morfología: Letras desiguales en tamaño y proporción. Se observan bucles abiertos, trazos temblorosos y líneas mal enlazadas. El óvalo envolvente es amplio e impreciso, careciendo de cohesión. Proyección ascendente final, aunque debilitada.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación visibles, lo que refleja que la atención se centra en completar el gesto gráfico básico, sin añadir detalles accesorios.

Ortografía: No se logra identificar de forma clara la estructura de las letras, por lo que la ortografía no es valorable.

INDIVIDUO 6 - Edad 40 Años -

1. CONTINUIDAD:

Tabla 51 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a6,b6	0

Tabla 52 - INDIVIDUO 6 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c6,d6	0

Ninguna de las muestras del individuo 6 presenta discontinuidad, todas entran en las categorías de continua o medianamente continua, según la fluidez del trazo.

2. ORIENTACIÓN:

Tabla 53 - INDIVIDUO 6 - orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a6, b6	32°, 36°

Tabla 54 - INDIVIDUO 6 - orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c6, d6	22°, 24°

En general, las firmas con la - mano hábil muestran una inclinación ascendente moderada, lo que es típico cuando se escribe de forma fluida y controlada. Las inclinaciones de las firmas con la - mano hábil son moderadas, con un ángulo promedio de 21.5°.

Las muestras de la Mano no hábil parecen tener una mayor variabilidad en su inclinación, con algunos ángulos más pronunciados, lo que podría reflejar una menor destreza o control motor en la escritura. Las inclinaciones de las firmas con la Mano no hábil son más variadas,

con la inclinación de c1 (30°) siendo la más pronunciada, mientras que d1 (21°) tiene una inclinación más suave.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 55 - INDIVIDUO 6 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a6.b6	70°,80°

Tabla 56 - INDIVIDUO 6 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c6,d6	33°,50°

- Inclinación de ejes - Individuo 6

En la firma a6, el eje gráfico presenta una inclinación pronunciada hacia la derecha con un ángulo de 70°, lo que evidencia una dirección estable y definida. En la firma b6, el eje se aproxima a la verticalidad, alcanzando un ángulo de 80°, lo que da como resultado un trazo

más recto y alineado con el eje central. Por su parte, la firma c6 muestra un eje con una inclinación baja de 33° hacia la derecha, generando una disposición más cercana a la horizontalidad. Finalmente, en la firma d6, el eje registra una inclinación moderada hacia la derecha de 50°. Las firmas realizadas con la Mano no hábil presentan deformación con respecto al resto gráfico de la - mano hábil. La falta de habilidad es forzada y poco automática.

4. CALIBRE

Tabla 57 - INDIVIDUO 6 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	a6.b6

Tabla 58 - INDIVIDUO 6 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c6, d6

En el análisis de las firmas del individuo 6, se observa que el calibre gráfico presenta variaciones según la muestra. En la firma a6, el calibre se encuentra aumentado, ya que la distancia entre la base y la parte superior del gesto gráfico es amplia, lo que genera una escritura de mayor tamaño. En la firma b6, el calibre también se mantiene en la categoría aumentada, aunque con un trazo más recto y definido, conservando proporcionalidad en la altura. Por el contrario, en la firma c6 se identifica un calibre disminuido, dado que la altura de los trazos se reduce de manera evidente, resultando en un gesto más compacto y cercano a la horizontalidad. En la firma d6, el calibre vuelve a situarse en un rango moderado pero mantiene la reducción.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 59 - INDIVIDUO 6 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a6
Medianamente Expansivo	b6

Tabla 60 - INDIVIDUO 6 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c6
Medianamente Expansivo	d6

El análisis de la irradiación en las muestras del Individuo 6, tanto para la - mano hábil como para la Mano no hábil, muestra que la irradiación presenta características similares en ambos casos. Las muestras correspondientes a la - mano hábil, etiquetadas como "Expansivo" y "Medianamente Expansivo", se comportan de manera similar a las muestras de la Mano no hábil, con un patrón que indica que la irradiación no varía significativamente según la mano utilizada.

6. PROPORCIÓN:

Dado que las firmas analizadas corresponden a trazos de carácter no legible, no es posible realizar un análisis de proporciones gráficas basado en estructuras lingüísticas o textuales. Al carecer de elementos alfabéticos claramente identificables, se imposibilita la evaluación desde una perspectiva de legibilidad o contenido escrito.

7. MORFOLOGIA:

El análisis morfológico integral de la firma del Individuo 6, realizadas con - mano hábil y Mano no hábil, presentan diferencias esperables en la calidad gráfica, el control del trazo y la coherencia estructural. En las firmas realizadas con la - mano hábil, específicamente las versiones a6 y b6, se observa un trazo firme, continuo y bien definido, con una forma claramente expansiva que refleja seguridad, dominio del espacio y automatismo en el gesto gráfico. Ambas versiones mantienen una estructura coherente, con líneas curvas elegantes y una inclinación equilibrada, lo que sugiere un alto nivel de familiaridad con el gesto escritural y una consolidación del patrón gráfico personal. En la versión b6, aunque se mantiene la coherencia general, se percibe una ligera variación en la presión y en la forma del bucle inferior.

Las versiones realizadas con la Mano no hábil, c6 y d6, presentan una pérdida evidente de precisión y estabilidad. En la firma c6, el trazo se muestra más suelto y con una orientación más horizontal, con curvas abiertas y líneas menos controladas que reflejan el esfuerzo por imitar la forma original sin alcanzar la misma estabilidad. A pesar de la inestabilidad, se conserva una intención clara de replicar el modelo base, lo que indica un reconocimiento del patrón gráfico, pero con limitaciones motrices propias de la mano no dominante. Por su parte, la versión d6 muestra un mayor nivel de desviación con respecto al modelo hábil, con un trazo más errático, menor presión sobre el papel y pérdida de simetría, lo que denota una ejecución menos controlada y más espontánea. Esta versión se aleja más del diseño original, evidenciando una irradiación medianamente expansiva, pero con menor coherencia formal, propia del segundo ejemplar de la Mano no hábil, exponiendo el cansancio por el esfuerzo de mantener el gesto gráfico de la - mano hábil con la Mano no hábil.

Este análisis permite concluir que la ejecución con la - mano hábil se caracteriza por la precisión, la seguridad y la estética del trazo, mientras que la Mano no hábil refleja una disminución significativa en el control gráfico, aunque se conservan algunos rasgos estructurales del modelo original. Este fenómeno, visto en otras muestras, es coherente con lo esperado en procesos gráficos asociados a la lateralidad, donde la mano dominante actúa con mayor fluidez y automatismo, y la mano no dominante requiere un esfuerzo más consciente, lo que se traduce en una ejecución gráfica menos controlada y más vulnerable a la variación.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Cuando hablamos de tiempos de ejecución no se refiere solo a si la firma se hace sin levantar el elemento escritor, sino a los momentos gráficos diferenciados dentro de la misma trayectoria. Un tiempo de ejecución se marca cuando el gesto cambia claramente de dirección, de velocidad o de intención gráfica (por ejemplo, pasar de un óvalo a una línea recta ascendente).

Las gramas se diferencian porque tienen un inicio, un desarrollo y un cierre propios, aunque luego se encadenen dentro de la firma. Son básicamente cada gesto gráfico autónomo, puede ser un óvalo, un bucle, un arco, una línea recta, un garabato, etc.

Individuo 6- Firma a6 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. El trazo inicial que forma un gran óvalo superior
2. El trazo descendente y ascendente que genera el óvalo inferior

Gramas identificadas: 2

- Ovalado superior, que simula la inicial o una letra mayúscula estilizada.
- Bucle inferior, que refuerza la parte baja y se enlaza con el trazo oblicuo final.

Observaciones:

La firma muestra buena presión y continuidad, sin signos de detención brusca. Los trazos son curvos y amplios, lo que indica dinamismo y apertura. El trazo final ascendente y recto refleja afán de proyección y afirmación personal. La estructura es relativamente simétrica, lo que habla de control gráfico y cierta búsqueda de estética. Compuesta por pocas gramas con gesto gráfico claro y fluido

Individuo 6- Firma b6 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Óvalo superior, curvo y cerrado.
2. Óvalo inferior y línea recta oblicua final, trazo descendente–ascendente con salida.

Gramas identificadas: 3

- Óvalo superior.
- Óvalo inferior.
- Grama recto oblicuo de salida.

Observaciones

Trazo firme, controlado y estético. Movimiento espontáneo, continuo, sin detenciones. Proyección final ascendente. Firma más estructurada que las de la Mano no hábil.

Individuo 6- Firma c6 mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Óvalo grande abierto, inseguro e irregular.
2. Bucle interno pequeño, desequilibrado y forzado.
3. Salida hacia la derecha, débil, poco firme.

Gramas identificadas: 3

1. Óvalo externo grande.
2. Bucle interno pequeño.
3. Trazo final alargado de salida.

Observaciones: Firma con más titubeos, falta de simetría. Menor coordinación visomotora, propio de la Mano no hábil. Se conserva la idea gráfica de la firma original, pero con ejecución vacilante y menos presión.

Individuo 6- Firma d6 - Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Bucle inicial ovalado en la parte baja
2. Curva superior amplia y abierta.
3. Línea oblicua de salida hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Bucle inferior.
- Curva superior.
- Salida oblicua.

Observaciones

Trazo irregular, menos controlado que en la firma c6. Movimiento lento y discontinuo, con tendencia a deformación. La proporción se altera, la parte superior es muy abierta, mostrando falta de coordinación en el control de la forma. Aun así, mantiene rasgos básicos del modelo de la firma hábil.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 6

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, morfología, signos de puntuación, ortografía.

Firma a6 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, sin cortes forzados. Los trazos son dinámicos y se percibe movimiento natural, lo que refleja espontaneidad y ausencia de dibujo mecánico. La presión es firme y constante.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. El grafismo es abstracto, con tendencia a la estilización, aunque mantiene un diseño armónico y coherente. Esto muestra una evolución hacia un modelo personal consolidado.

Signos de Puntuación: No se observan puntos intencionales ni gestos accesorios de puntuación.

Ortografía: Al tratarse de una rúbrica abstracta y no legible, no es posible evaluar ortografía.

Firma b6 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida, continua y con notable fluidez. La firma transmite naturalidad y seguridad en el gesto gráfico, sin interrupciones visibles.

Cultura Gráfica: Nivel alto. Se evidencia dominio gráfico y estilización personal, con control en los bucles y regularidad en la presión. La firma conserva armonía y equilibrio formal.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación. La atención se centra en la forma estilizada.

Ortografía: No aplicable, ya que el grafismo no conserva legibilidad literal.

Firma c6 – Mano no hábil

Espontaneidad: Aunque conserva continuidad, se perciben vacilaciones y presión irregular. El gesto es menos firme, con pausas perceptibles, lo que evidencia dificultad de automatización al usar la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo. Existe intención de imitar la estructura de la firma hábil, aunque aparece deformada y menos armónica. Refleja conocimiento del modelo gráfico, pero ejecución limitada por la motricidad.

Signos de Puntuación: Se distinguen pequeños puntos accesorios, probablemente generados por pausas involuntarias más que por intención gráfica.

Ortografía: No aplicable, ya que no hay legibilidad textual en los trazos.

Firma d6 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más rígido y con interrupciones visibles. Se observa pérdida de ritmo, inseguridad y falta de fluidez, típico de la escritura con la mano no dominante.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. La firma conserva solo de manera parcial la idea de la forma original, pero aparece desfigurada y desproporcionada, lo que refleja torpeza en la reproducción del modelo.

Signos de Puntuación: No se aprecian signos de puntuación. La atención se centra en completar el gesto gráfico, con pérdida de detalles accesorios.

Ortografía: No evaluable, ya que la rúbrica carece de legibilidad literal.

1. CONTINUIDAD:

INDIVIDUO 7 - Edad 36 Años

Tabla 61 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a7.b7	1,1

Tabla 62 - INDIVIDUO 7 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c7.d7	1,1

En todos los casos, el cuerpo de la firma es continuo. El único corte registrado corresponde al subrayado, que se ejecuta de forma separada y posterior a la rúbrica. En conclusión, todas las firmas son continuas, diferenciándose la - mano hábil por mayor seguridad y regularidad, y la Mano no hábil por la pérdida de fluidez y la ejecución más lenta.

Las firmas realizadas con - mano hábil se ejecutan de manera fluida, continua y homogénea, con buen control del trazo y sin interrupciones visibles.

Las firmas realizadas con Mano no hábil también mantienen la continuidad, aunque presentan menor firmeza, irregularidad en el trazo y titubeos propios de la falta de destreza.

Se observa una falsa discontinuidad que se produce por falta de presión del elemento escritor.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 63 - INDIVIDUO 7 - orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a7,b7	8°,15°

Tabla 64 - INDIVIDUO 7 - orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c7,d7	2°, 10°

La mano hábil mantiene coherencia ascendente, mientras que la no hábil presenta variaciones entre horizontalidad y ascenso, reflejando mayor esfuerzo en la ejecución.

En las firmas realizadas con la - mano hábil se observa una orientación ascendente, con grados de inclinación de 15° y 8°, indicando dinamismo movimiento seguro. Las firmas realizadas con la Mano no hábil se aprecia una combinación de orientaciones, la

muestra c7 presenta una orientación prácticamente horizontal (2°), reflejando mayor rigidez y control, mientras que la muestra d7 se inclina de forma ascendente con 10°, aunque con trazos menos firmes.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 65 - INDIVIDUO 7 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	b7	60°, 88°
Vertical	a7	90°

Tabla 66 - INDIVIDUO 7 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c7,d7	38°,34°
Izquierda	c7,d7	98°,100°

En las muestras a7 y b7 se observa predominio de la verticalidad en los ejes principales, con trazos que se mantienen firmes en torno a los 90° y 88°, lo que sugiere control y estabilidad en la ejecución. En b7 evidencia un eje inclinado hacia la derecha (60°), lo que indica cierta tendencia a dinamismo o apertura en algunos sectores del trazo, sin que ello altere la regularidad general.

En las muestras de la Mano no hábil los ejes inclinados hacia la derecha (38° y 34°), denotan una ejecución más libre, con menor control motor. También se registran inclinaciones hacia la izquierda (100° y 98°), lo que muestra un trazo más inestable y con oscilaciones propias de la mano no dominante.

4. CALIBRE

Tabla 67 - INDIVIDUO 7 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a7,b7

Tabla 68 - INDIVIDUO 7 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c7,d7

En las firmas realizadas con la - mano hábil se observa un calibre uniforme. La presión se ve estable, lo que denota control gráfico y seguridad en la ejecución.

En las firmas efectuadas con la Mano no hábil el calibre se presenta disminuido, con pérdida de presión en ciertos sectores y trazos más finos e irregulares. Pérdidas de complejidad del gesto gráfico. Esto se asocia a la falta de dominio motriz y a un menor control del instrumento escritor, lo que afecta la firmeza y continuidad de la escritura.

En conclusión, el Individuo 7 manifiesta estabilidad y firmeza en el calibre cuando utiliza su - mano hábil, mientras que al emplear la Mano no hábil la escritura refleja disminución de presión y variabilidad, evidenciando así la diferencia de destreza entre ambas ejecuciones.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 69 - INDIVIDUO 7 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a7,b7

Tabla 70 - INDIVIDUO 7 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
-------------	----------

Poco Expansivo	c7. d7
----------------	--------

En el individuo 7, la - mano hábil refleja un claro predominio expansivo, con trazos amplios, firmes y desplegados que ocupan un espacio mayor en la superficie de escritura. Esto indica un manejo natural del movimiento gráfico. Por el contrario, en la Mano no hábil, las firmas se reducen en extensión y muestran un carácter poco expansivo, con menor amplitud y limitación espacial. Esta diferencia es coherente con la falta de dominio motriz de la mano no dominante, donde el movimiento se torna más restringido y controlado, reduciendo la proyección de los trazos sin perder el diseño original.

6. PROPORCIÓN

La firma analizada presenta características de firma no legible.

7. MORFOLOGIA

En las muestras de la - mano hábil predomina un trazado curvo, fluido y con continuidad. Se observa buena coordinación motriz y control del espacio gráfico. Inicio amplio con un bucle bien definido, lo que aporta un carácter automatizado. Presenta ondulaciones

regulares y consistentes, con ritmo estable y naturalidad en el movimiento. Se prolonga hacia la derecha con un trazo ascendente, signo de dinamismo y seguridad.

Presentan una morfología coherente y con rasgos de evolución gráfica. Se trata de un gesto consolidado, producto de repetición y práctica habitual.

Las firmas con Mano no hábil presentan trazos menos fluidos y con cierta rigidez. Aparecen temblores y angulosidades coincidentes con menor control motriz.

Se mantiene el bucle inicial característico, este aparece más forzado y con pérdida de armonía. Las ondulaciones presentan irregularidades en tamaño y proporción, mostrando vacilación en la ejecución.

El trazo final tiende a ser más corto y con menor firmeza, aunque conserva la dirección ascendente.

Mayor variación entre una firma y otra, reflejo de la falta de automatismo con esta mano. El gesto escritural se percibe más laborioso y menos espontáneo.

Hay elementos comunes. Se conserva la estructura base como bucle inicial, ondulaciones centrales y prolongación final. El estilo gráfico es predominantemente curvo y ascendente, manteniendo la identidad de la firma. A pesar de las limitaciones de la Mano no hábil, los gestos personales esenciales se mantienen, lo que permite vincular todas las muestras a un mismo autor.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 7 - Firma a7 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Gran bucle inicial. (Naranja)
2. Cuerpo central con ondulaciones. (celeste)
3. Subrayado ascendente. (violeta)

Gramas identificados: 1

- Bucle, ondulaciones, prolongación final.

Observaciones: Trazo seguro, continuo y fluido. Se nota automatismo gráfico y dominio espacial. La firma es armónica, sin temblores ni interrupciones.

Individuo 7- Firma b7 - - mano hábil

Tiempo de Ejecución: 3

1. Bucle inicial amplio y cerrado.
2. Serie de ondulaciones centrales
3. Subrayado prolongado final.

Gramas identificados: 2

- Bucle, ondulaciones
- prolongación final.

Observaciones: Ejecución continua y estable. Presenta buena presión y ritmo regular. La fluidez confirma práctica y hábito en el gesto.

Individuo 7- Firma c7 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Bucle inicial, menos firme que en la - mano hábil
2. Ondulaciones centrales, con irregularidad en la forma y en el ritmo.

3. Prolongación final horizontal, corta y con menor firmeza

Gramas identificados:

- Bucle, ondulaciones, prolongación final.

Observaciones:

Se evidencian temblores y pérdida de fluidez. Los trazos son más rígidos y menos homogéneos, lo que refleja la falta de control motor.

Individuo 7- Firma d7 - - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Bucle inicial, más pequeño y con vacilación.
2. Ondulaciones centrales, inestables y menos regulares
3. Prolongación final ascendente, menos firme y de menor extensión.

Gramas identificados: 1

- Bucle, ondulaciones, prolongación final.

Observaciones: La ejecución es más insegura, con pérdida de ritmo y discontinuidades leves. Se conserva la estructura general de la firma, aunque con mayor rigidez y menor armonía.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 7

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a7 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, con trazos rápidos y dinámicos. Se percibe seguridad en la ejecución, sin cortes forzados, lo que indica naturalidad y ausencia de dibujo mecánico.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. El diseño es semi-legible al inicio (bucle inicial) y luego evoluciona a rasgos simplificados y estilizados. Se evidencia un modelo gráfico personal consolidado.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación. La rúbrica se centra en la forma fluida del conjunto.

Ortografía: No aplicable, dado que la firma no conserva legibilidad literal suficiente.

Firma b7 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y segura, con continuidad y sin interrupciones. El trazo muestra espontaneidad y confianza en el gesto.

Cultura Gráfica: Nivel alto. Se conserva el mismo esquema estructural que en la firma a7, con bucle inicial y rasgos simplificados, aunque con mayor claridad y regularidad. Esto evidencia dominio del gesto gráfico.

Signos de Puntuación: No se registran.

Ortografía: No aplicable, al no existir legibilidad textual.

Firma c7 – Mano no hábil

Espontaneidad: Conserva continuidad, aunque con irregularidades en la presión y ondulaciones más rígidas. Se percibe esfuerzo consciente por mantener el diseño original, con menor fluidez.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo. Se reconoce la intención de reproducir el modelo gráfico de la - mano hábil, pero con pérdida de armonía y precisión. Esto refleja la base cultural previa, limitada por la motricidad no dominante.

Signos de Puntuación: No aparecen.

Ortografía: No aplicable.

Firma d7 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es vacilante y con interrupciones. Se percibe inseguridad y falta de automatización del gesto gráfico, típico de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. Si bien se conserva parcialmente la idea del modelo (bucle inicial y ondulaciones), el resultado aparece deformado y simplificado, lo que evidencia limitaciones en la ejecución.

Signos de Puntuación: Ausentes.

Ortografía: No evaluable, por falta de legibilidad.

INDIVIDUO 8- Edad 33 Años –

1. CONTINUIDAD

Tabla 71 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
-------------	----------	--------

Continua	a8, b8	0
----------	--------	---

Tabla 72 - INDIVIDUO 8 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c8,d8	0

Todas las firmas analizadas se clasifican como firmas continuas, dado que el útil se mantuvo en contacto con el soporte durante toda la ejecución, sin presentar interrupciones, cortes ni fragmentaciones.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 73 - INDIVIDUO 8 - orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a8, b8	26°, 30°

Tabla 74 - INDIVIDUO 8 - orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	d8	2°
Descendente	c8	-4°

En las firmas correspondientes a la - mano hábil (a8 y b8), la orientación es ascendente, con inclinaciones de 26° y 30°, lo que refleja dinamismo gráfico y una tendencia de proyección hacia arriba.

En las firmas realizadas con la Mano no hábil, la muestra c7 presenta una orientación descendente de -4°, lo que evidencia caída y menor control en la ejecución; mientras que la firma d8 se mantiene prácticamente horizontal, con una leve inclinación de 2°, que puede interpretarse como una ligera tendencia ascendente.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 75 - INDIVIDUO 8 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a8,b8	39°, 50°

Tabla 76 - INDIVIDUO 8- Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c8,d8	4°, 11°

En las firmas correspondientes a la - mano hábil (a8 y b8), la inclinación de ejes se dirige hacia la derecha, con valores de 39° y 50°, lo que evidencia una marcada proyección del trazo en esa dirección y un movimiento gráfico dinámico.

En las firmas realizadas con la Mano no hábil (c8 y d8), también se observa una inclinación hacia la derecha, aunque con valores menores (4° y 11°), lo que refleja un trazo más contenido, con tendencia a la rigidez y menor impulso gráfico en comparación con la mano dominante.

4. CALIBRE

Tabla 77 - INDIVIDUO 8 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS

Constante	a8,b8
-----------	-------

Tabla 78 - INDIVIDUO 8 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c8,d8

5. IRRADIACIÓN

Tabla 79 - INDIVIDUO 7 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a8,b8

Tabla 80 - INDIVIDUO 7 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c8,d8

En el Individuo 8, las firmas ejecutadas con la - mano hábil (a8, b8) presentan un calibre constante, con trazos amplios y proporcionales, lo que refleja control gráfico y uniformidad en la ejecución.

Las producciones realizadas con la Mano no hábil (c8, d8) evidencian un calibre disminuido, caracterizado por trazos más reducidos y planos, manifestando una menor destreza motriz, limitado control gráfico y restricciones en la ocupación del espacio escritural.

6. PROPORCIÓN

No se analizará la proporción, dado que la firma ha sido catalogada como no legible.

7. MORFOLOGIA

La firma a8 realizada con la - mano hábil presenta trazos amplios, envolventes y curvos con superposición interna, su estructura se compone de óvalos y bucles con una base central reforzada, la dirección es ascendente, la presión es constante y definida correspondiente con un tipo gráfico con tendencia envolvente donde las curvas dominan sobre los ángulos mostrando control. La firma b8 también realizada con la - mano hábil muestra trazos amplios y curvilíneos con refuerzos lineales más extendidos que en la anterior, su estructura está formada por óvalos superpuestos atravesados por un trazo horizontal prolongado, la dirección es levemente ascendente con expansión lateral, la presión es firme y homogénea. La morfología responde a un estilo gráfico abstracto más estilizado que a8 con mayor proyección horizontal transmitiendo hacia afuera. La firma c7 elaborada con la Mano no hábil presenta trazos lineales, simples y de ejecución más rígida y controlada, su estructura corresponde a un gran óvalo abierto con un par de líneas internas rectas, la dirección es

horizontal con mínima variación ascendente, la presión es suave y con falta de firmeza en el trazo y la morfología resulta esquemática reducida en complejidad con formas más planas y una notable simplificación respecto de la - mano hábil. La firma d8 también realizada con la Mano no hábil se caracteriza por trazos amplios y envolventes, pero menos firmes y definidos que en la - mano hábil. Su estructura es un óvalo principal con prolongación horizontal que cierra el conjunto, la dirección es horizontal con ligera caída al final, la presión débil e irregular y la morfología corresponde a un tipo circular envolvente con rasgos de inseguridad en la continuidad del trazo donde se evidencia mayor esfuerzo motor y menor precisión espacial.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 8 – Firma a8 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Inicio curvo con trazo ascendente.
2. Trazos amplios y envolventes con superposición interna.
3. Óvalos y bucles predominantes, reforzados en la base central.
4. Cierre con línea ascendente y definida

Gramas identificadas: 3

- Bucle envolvente inicial.
- Óvalos superpuestos con continuidad
- Refuerzo en línea ascendente final.

Observaciones:

Ejecución firme, amplia y con buena presión. Control gráfico evidente, soltura y dinamismo en la proyección.

Individuo 8 – Firma b8 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Inicio curvo ascendente.

2. Trazos amplios y curvilíneos con mayor expansión lateral.
3. Óvalos superpuestos atravesados por trazo horizontal prolongado.
4. Final con salida alargada y firme.

Gramas identificadas: 3

- Óvalos superpuestos.
- Línea horizontal prolongada que atraviesa la estructura.
- Cierre lineal con leve ascenso.

Observaciones:

Ejecución fluida y estilizada, homogénea en presión. Estilo abstracto con énfasis en proyección hacia afuera.

Individuo 8 – Firma c8 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Inicio lineal recto.
2. Trazos simples, rígidos y de menor precisión.
3. Gran óvalo abierto con líneas internas rectas.
4. Final horizontal, sin reforzamiento.

Gramas identificadas: 2

- Óvalo abierto prolongado.
- Línea recta interna.

Observaciones:

Ejecución simplificada, con presión débil y trazo inseguro. Pérdida de complejidad respecto de la - mano hábil.

Individuo 8 – Firma d8 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Inicio curvo con amplitud.

2. Trazos envolventes pero poco definidos.
3. Óvalo principal acompañado de prolongación horizontal.
4. Final con caída leve en el trazo.

Gramas identificadas: 2

- Óvalo envolvente principal.
- Prolongación horizontal de cierre.

Observaciones:

Ejecución amplia pero débil, presión irregular, con evidencias de esfuerzo motor y limitación en la precisión espacial.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a8 (- mano hábil)

Espontaneidad: Trazo fluido, con continuidad y sin interrupciones forzadas. Se observa firmeza en la presión, lo que indica seguridad y naturalidad en la ejecución.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. La firma es estilizada y abstracta, con dominio de los movimientos gráficos. Predomina la rúbrica envolvente, sin búsqueda de legibilidad literal.

Signos de Puntuación: No se observan.

Ortografía: No evaluable, al tratarse de un grafismo puramente abstracto y no legible.

Firma b8 (- mano hábil)

Espontaneidad: Firma rápida y dinámica. La continuidad del trazo muestra naturalidad, sin titubeos ni rigidez. La presión es firme y uniforme.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. Se mantiene coherencia con la forma de a8, pero reforzada con un trazo horizontal que actúa como subrayado.

Signos de Puntuación: Ausentes.

Ortografía: No puede determinarse, ya que no existen letras reconocibles.

Firma c8 - Mano no hábil

Espontaneidad: Trazos continuos, aunque con menor presión y precisión. Se nota un ritmo más lento y mayor simplificación de las formas, lo que refleja la dificultad natural de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel medio. El gesto envolvente se conserva, aunque más abierto y simplificado. La intención de mantener la rúbrica original es evidente.

Signos de Puntuación: Inexistentes.

Ortografía: No aplicable, al no haber grafías legibles.

Firma d8 - Mano no hábil

Espontaneidad: Movimiento lento y vacilante en comparación con las firmas hábiles. El trazo es más fino y con irregularidad en la presión, lo que indica falta de automatización.

Cultura Gráfica: Se conserva la intención de reproducir la rúbrica original, aunque aparece deformada. Esto muestra persistencia del modelo gráfico, pero con limitaciones motoras.

Signos de Puntuación: No se aprecian.

Ortografía: Inaplicable por ausencia de letras legibles.

INDIVIDUO 9- Edad 35 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 81 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a9,b9	0

Tabla 82 - INDIVIDUO 9 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c9,d9	0

La firma a9 realizada con la - mano hábil se caracteriza por un trazo continuo, amplio y ascendente, sin interrupciones ni cortes, lo que refleja seguridad en la ejecución y control gráfico. La firma b9 también ejecutada con la - mano hábil mantiene la misma condición de continuidad, con un desarrollo fluido y prolongado en un solo movimiento que evidencia firmeza y estabilidad en la escritura. En el caso de la firma c9 elaborada con la Mano no hábil, a pesar de la reducción en la amplitud y de la presión más débil, el trazo se conserva continuo sin presentar quiebres ni interrupciones, lo que muestra un esfuerzo motor constante para sostener la línea. Finalmente, la firma d9 realizada igualmente con la Mano no hábil presenta continuidad en todo su recorrido, con un trazo único y enlazado que, aunque menos firme que en la - mano hábil, mantiene la fluidez sin cortes ni fragmentaciones.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 83 - INDIVIDUO 9- orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	a9,b9	21°,23°

Tabla 84 - INDIVIDUO 9 - orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	c9,d9	13°, 5°

Las firmas del individuo 9 presentan inclinaciones que van desde leves hasta marcadamente ascendentes, con valores de 23° y 21° en la - mano hábil y de 5° y 13° en la Mano no hábil, lo que evidencia una tendencia al ascenso. Este tipo de inclinación refleja un impulso progresivo en la ejecución, asociado a dinamismo, energía y proyección hacia adelante. En las firmas realizadas con la - mano hábil se observa mayor estabilidad, firmeza y un ascenso más marcado, mientras que, en las ejecutadas con la Mano no hábil, aunque el trazo es más limitado y con menor fluidez, se mantiene la dirección ascendente como producto del esfuerzo del cerebro por reproducir el modelo gráfico consolidado de la - mano hábil.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 85 - INDIVIDUO 9 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a9, b9	22°

Tabla 86 - INDIVIDUO 9 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c9, d9	10° 20°

En las firmas del Individuo 9 se observan inclinaciones variables según la mano utilizada. Con la - mano hábil predominan inclinaciones hacia la derecha. Refleja dinamismo, impulso ascendente y un trazo que mantiene dirección progresiva. Estas inclinaciones hacia la derecha suelen relacionarse con mayor fluidez y naturalidad en la ejecución.

Con la Mano no hábil, aparecen inclinaciones de menor ángulo, esfuerzo motor y falta de precisión en la reproducción del modelo gráfico.

4. CALIBRE

Tabla 87 - INDIVIDUO 9 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a9,b9

Tabla 88 - INDIVIDUO 9 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c9,d9

Las firmas realizadas con la - mano hábil mantienen un calibre amplio, constante y controlado, mientras que las firmas ejecutadas con la Mano no hábil presentan un calibre disminuido, con pérdida de regularidad y menor dominio del elemento escritor.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 89 - INDIVIDUO 9 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	b9
Medianamente Expansivo	a9

Tabla 90 - INDIVIDUO 9 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	d9
Poco Expansivo	c9

Las muestras de la mano hábil presentan una irradiación amplia y expansiva. Con la Mano no hábil la irradiación se presenta medianamente expansiva, evidenciando limitaciones de coordinación y control motor.

6. PROPORCIÓN

Firma ilegible, no se realizará el análisis de proporción.

7. MORFOLOGIA

Se observa una morfología predominantemente curvilínea y simplificada, con un trazo que se desarrolla en un solo movimiento fluido. Se caracteriza por la presencia de un bucle superior alargado que ocupa la parte central de la rúbrica, acompañado de un rasgo inicial recto e inclinado hacia la derecha que sirve de apoyo y dinamismo a la estructura.

En la - mano hábil, los trazos resultan más firmes, con un bucle definido y mayor amplitud, reflejando control gráfico y regularidad en la ejecución. La inclinación es ascendente.

En la Mano no hábil, la morfología se mantiene, pero los trazos aparecen más planos, de menor extensión y con pérdida de firmeza, evidenciando limitaciones motoras. El bucle se conserva, aunque con menor tensión y precisión, lo que otorga un aspecto más reducido y menos elaborado.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 9 – Firma a9 - Mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Rasgo inicial prolongado e inclinado hacia la derecha. (Naranja)
2. Trazo curvo superior en forma de bucle alargado. (Violeta)

Grafemas identificados: 1

1. Grafema predominante en forma de bucle curvo (ovalado alargado).

Observaciones:

Firma amplia y continua, con buena presión y trazo descendentes.

Individuo 9 – Firma b9- - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Rasgo inicial prolongado con inclinación marcada.
2. Bucle superior más redondeado y definido.

Grafemas identificados:

- Grafema con estructura ovalada alargada.

Observaciones:

Firma fluida y constante, con redondez más clara en el bucle. Refleja estabilidad, coordinación y control gráfico.

Individuo 9 – Firma c9 mano no hábil**Tiempos de ejecución: 2**

1. Rasgo inicial corto y horizontal.
2. Bucle reducido y simplificado en el extremo.

Grama identificados: 1

- Bucle estrecho y menos definido.

Observaciones:

Firma pequeña y rígida, con menor control motor y tendencia a la simplificación. Se percibe limitación en la fluidez.

Individuo 9 – Firma d9 mano no hábil**Tiempos de ejecución: 2**

1. Rasgo inicial prolongado en dirección horizontal.
2. Bucle superior reducido y simplificado.

Grafemas identificados: 1

- Bucle curvo poco definido.

Observaciones:

Firma de trazo continuo, pero menos firme, con pérdida de estabilidad y precisión. Mantiene la estructura del modelo hábil, aunque con ejecución menos controlada.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 9

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica. morfología, signos de puntuación, ortografía.

Firma a9 - Mano hábil

Espontaneidad: La rúbrica se percibe fluida y continua, con movimiento natural y ausencia de cortes forzados. La presión es firme y estable, lo que evidencia espontaneidad y control gráfico.

Cultura Gráfica: Refleja un nivel medio de cultura gráfica. La firma tiende a la simplificación y estilización, con un trazo inicial más marcado que evoluciona hacia un rasgo envolvente, propio de un proceso de personalización.

Signos de Puntuación: No se observan signos gráficos accesorios como puntos o tildes.

Ortografía: La firma carece de legibilidad suficiente, por lo que no se puede evaluar la ortografía.

Firma b9 -Mano hábil

Espontaneidad: Trazos rápidos, continuos y firmes, con buena coordinación motriz. Se evidencia ejecución natural, sin vacilaciones.

Cultura Gráfica: Nivel medio, con tendencia a la abstracción. La rúbrica conserva un inicio reconocible en forma de curva ascendente, aunque predomina el diseño estilizado y envolvente.

Signos de Puntuación: No se distinguen signos accesorios.

Ortografía: No presenta elementos legibles para analizar ortografía.

Individuo 9 – Firma c9 - Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más corto y con menor amplitud, aunque conserva cierta continuidad. La presión es irregular y la ejecución muestra menor control gráfico, pero se aprecia intención de espontaneidad.

Cultura Gráfica: Nivel medio-bajo en comparación con la - mano hábil. La simplificación es notoria y se pierde parte del diseño original, aunque se intenta conservar la dirección y el estilo envolvente.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La firma no es legible, por lo que no se evalúa la ortografía.

Firma d9 - Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución es lenta y con vacilaciones leves, aunque mantiene un trazo relativamente continuo. Hay pérdida de ritmo en comparación con la mano hábil.

Cultura Gráfica: Se conserva la intención de imitar la forma de la - mano hábil, aunque con mayor rigidez y simplificación. Esto indica limitación gráfica, pero con esfuerzo consciente por mantener el estilo.

Signos de Puntuación: No se registran signos accesorios.

Ortografía: La rúbrica no presenta legibilidad, por lo que no se puede valorar la ortografía.

INDIVIDUO 10 - Edad 27 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 91 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	a10, b10	5

Tabla 92 - INDIVIDUO 7 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	C10, d10	5,8

En el análisis de continuidad de las firmas del Individuo 10 se observa que todas las ejecuciones presentan un carácter discontinuo. Estas interrupciones marcan los momentos en los que el elemento escritor se separa del soporte, lo que afecta la fluidez global de la escritura.

En las firmas realizadas con la - mano hábil, si bien también se registran levantamientos del elemento escritor, estos son menos frecuentes y se encuentran mejor integrados dentro de la estructura gráfica. La continuidad, aunque interrumpida, mantiene un cierto grado de control y coordinación, lo que permite que la firma conserve una morfología reconocible y relativamente estable.

Por el contrario, en las firmas elaboradas con la Mano no hábil las interrupciones se incrementan de manera significativa, generando mayor fragmentación y pérdida de enlace entre los trazos. Esto produce un grafismo más desorganizado, con pérdida de proporción y menor cohesión estructural.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 93 - INDIVIDUO 10- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	a10,b10	21°,23°

Tabla 94 - INDIVIDUO 10 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	c10,d10	16°,34°

Las Firma a10 de la - mano hábil, presenta una orientación ascendente de 23°, reflejando impulso, energía y dirección positiva en la ejecución.

La Firma b10, - mano hábil, orientación también ascendente de 21°, con regularidad y estabilidad, lo que confirma la coherencia de la escritura con la mano dominante.

Firma c10, Mano no hábil muestra una orientación marcada, de 34°, que evidencia un esfuerzo compensatorio y un trazo menos controlado, lo que intensifica la inclinación. La firma d10 es levemente ascendente (16°), lo que señala cierta pérdida de uniformidad y oscilaciones en el control motor.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 95 -INDIVIDUO 10 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a10,b10	67°, 70°,75°,80, 81°, 83°

Tabla 96 - INDIVIDUO 10 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c10	84°, 84°, 88°.
Izquierda	c10, d10	98°, 117°, 103°

En la firma a10 , - mano hábil, se registran inclinaciones de 67°, 67°, 80°, 80° y 70°, predominando una orientación levemente dextrógira, lo que refleja estabilidad, coordinación y control gráfico. En la firma b10, - mano hábil, las inclinaciones son de 67°, 75°, 83°, 81° y 70°, observándose mayor regularidad que en a10, con una tendencia a la derecha consistente que confirma firmeza en la dirección del trazo. Por el contrario, en la firma c10 con la Mano no hábil, los ángulos registrados son 117°, 84°, 84° y 88°, presentan ejes inestables y variables, con la presencia de un trazo levógiro (117° hacia la izquierda), lo que indica dificultad de control motor y pérdida de uniformidad. Y en la firma d10, Mano no hábil, las inclinaciones son de 103°, 98° y 103°, con predominio de la inclinación hacia la izquierda, lo que refleja falta de dominio y mayor rigidez en la ejecución.

4. CALIBRE

Tabla 97 - INDIVIDUO 10 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	a10, b10

Tabla 98 - INDIVIDUO 10 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c10, d10

Las muestras de la - mano hábil muestran un calibre aumentado caracterizado por trazos amplios y definidos. La escritura ocupa un espacio superior tanto en altura como en extensión horizontal lo que refleja firmeza seguridad y dominio gráfico

En el caso de c10 y d10, aunque visualmente algunos rasgos, como los bucles o gestos iniciales, se ven grandes, el resto de la firma está compuesto por trazos más estrechos, con letras comprimidas, irregularidad en la proporción y ausencia de una expansión homogénea. Eso hace que el calibre no sea aumentado en sentido estricto, sino más bien irregular, con

sectores reducidos y otros más amplios, lo que da la sensación de inestabilidad. Se evidencia un calibre irregular. Los trazos resultan más pequeños con pérdida de uniformidad y cierta desproporción entre sus partes lo que manifiesta limitaciones motrices y una clara

5. IRRADIACIÓN

Tabla 99 - INDIVIDUO 10- Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a10. b10

Tabla 100 - INDIVIDUO 10 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Poco Expansivo	c10, d10

Los trazos se expanden de manera amplia y proporcional tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo de la línea ascendente de base que sostiene la rúbrica. La presencia

de bucles, rasgos envolventes y líneas ascendentes refuerza la idea de dinamismo y apertura hacia el espacio. Esta irradiación, que se manifiesta con amplitud y constancia, refleja control motriz, seguridad y capacidad de proyección personal.

Las firmas ejecutadas con la Mano no hábil presentan una irradiación más limitada e irregular. En c10 se aprecia desorganización y falta de constancia. Los trazos se proyectan en distintas direcciones, con desproporciones en altura y anchura que interrumpen la armonía del conjunto. La irradiación es desordenada, lo que denota dificultad de control motor y ausencia de uniformidad en la ejecución. En d10, si bien la firma ocupa un espacio mayor que en c10, la irradiación es rígida y poco armónica. Los trazos verticales tienden a ser desmesurados respecto del resto de la firma, generando una expansión desbalanceada y carente de constancia. Esto refleja limitación motriz, menor coordinación y tendencia a la pérdida de estabilidad en la forma.

6. PROPORCIÓN

La comparación entre la letra marcada con la línea verde y la señalada con la línea roja muestra una relación aumentada. La letra alta (verde) equivale aproximadamente a 7:1 (roja), lo que supera ampliamente el rango de equilibrio esperado, siendo este dos a tres letras bajas y evidencia un alargamiento de los trazos ascendentes.

Analizando la Mano no hábil se observa una marcada desproporción entre las letras altas y las bajas. La línea verde, que representa el trazo ascendente, resulta aproximadamente diez veces más extensa que la línea roja correspondiente a una letra baja. Esta relación de 10:1 ubica la proporción en un rango claramente aumentado, superando con amplitud los parámetros de equilibrio gráfico que establecen una correspondencia de 2:1. La exageración en la altura de los trazos ascendentes genera un predominio visual de la zona superior, lo que ocasiona un desequilibrio en la armonía general de la firma. Esta proporción aumentada extrema refleja la tendencia a la amplificación de ciertos gestos gráficos, mientras que las letras bajas quedan reducidas y carentes de peso visual, reforzando la impresión de desbalance y pérdida de uniformidad en la construcción global del grafismo. Las letras no se presentan definidas

7. MORFOLOGIA

Se evidencia que la morfología general conserva coherencia en la idea de firma y en los gestos gráficos esenciales, pero las variaciones entre la - mano hábil y la no hábil marcan con claridad la diferencia entre un trazado automatizado, fluido y armónico, y otro caracterizado por rigidez, inestabilidad y pérdida de control.

En el análisis morfológico de las firmas a10 y b10, realizadas con la - mano hábil, se observa una estructura consolidada y fluida. Predomina un estilo curvo, con trazos amplios, envolventes y ascendentes que se ejecutan con seguridad. Los bucles, ondulaciones y prolongaciones finales aparecen definidos y homogéneos, lo que evidencia un alto grado de automatización y dominio gráfico. La composición mantiene coherencia interna, conservando proporciones armónicas y una distribución equilibrada en el espacio, rasgos propios de una firma ejercitada y frecuente.

En cambio, las firmas c10 y d10, ejecutadas con la Mano no hábil, presentan alteraciones notorias en la morfología. Los trazos se vuelven irregulares, con mayor rigidez, quiebres angulosos y pérdida de fluidez. La ejecución carece de continuidad, mostrando interrupciones, temblores y variaciones significativas entre una firma y otra. La proporción entre los elementos se torna inconstante y se observa una tendencia a la desorganización espacial. A pesar de estas limitaciones gráficas, se mantienen gestos característicos que reflejan la identidad del firmante, como el trazo inicial envolvente, la presencia de bucles y la prolongación final ascendente. Estos elementos permiten reconocer la estructura base, aunque en las firmas con la Mano no hábil aparecen exagerados o desbalanceados, resultado de la menor destreza motriz y la falta de automatización del gesto.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 10 – Firma a10 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Óvalo de apertura que rodea el cuerpo de la firma. (amarillo)
2. Cuerpo central escritura del nombre con trazos ligados (Rosa)
3. Prolongaciones ascendentes que sobresalen del cuerpo central. (Verde)
4. Lazo superior derecho que da continuidad a la parte central. (Naranja)
5. Línea horizontal descendente–ascendente que atraviesa y termina en prolongación hacia la derecha. (Celeste)

Gramas identificadas: 4

- Bucle inicial envolvente.
- Trazos verticales altos.
- Bucles centrales enlazados.
- Prolongación final ascendente con cierre.

Observaciones: Ejecución fluida y controlada. El gesto es seguro, con ritmo gráfico, homogeneidad y dominio espacial. Morfología coherente y automatismo consolidado.

Individuo 10 – Firma b10 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Trazo inicial envolvente
2. Cuerpo central
3. Trazos verticales y bucles altos
4. Bucle de cierre
5. Subrayado final prolongado

Gramas identificadas: 4

- Bucle inicial envolvente.
- Verticales prolongados.
- Bucles centrales enlazados.
- Subrayado/prolongación ascendente.

Observaciones: Firma muy semejante a “a10”, con buena fluidez, ritmo estable y coherencia estructural. Se mantiene la automatización gráfica y el estilo personal característico.

Individuo 10 – Firma c10 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Óvalo envolvente inicial amplio en la zona izquierda.
2. Pequeños trazos internos ondulados simulando escritura.
3. Trazo vertical ascendente, eje que cruza la firma.
4. Subrayado largo inclinado hacia la derecha.
5. Remate final con bucle abierto en la zona derecha.

Gramas identificadas: 4

- Bucle inicial envolvente, ejecutado con irregularidad.
- Verticales prolongados sin proporción.
- Bucles centrales desajustados.

- Prolongación final ascendente inestable.

Observaciones: Se conserva la morfología base de la firma, aunque con trazos más rígidos, temblores y falta de control motor. La estructura es reconocible pero poco armónica, con menor fluidez gráfica.

Individuo 10 – Firma d10 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Óvalo envolvente inicial (amarillo)
2. Trazos reducidos que intentan formar letras dentro del óvalo. (rosado)
3. Figura cerrada angulosa. Esfuerzo por realizar una letra “a”. (Celeste)
4. Línea recta ascendente parte de la letra alta “j” (violeta)
5. Cuerpo y bucles altos y curvos (verde)
6. Trazo recto que atraviesa la firma de izquierda a derecha (Naranja)
7. Línea corta pequeñas al extremo derecho, que cierra la firma. (roja)

Gramas identificadas: 4

- Bucle inicial envolvente de gran tamaño.
- Trazos verticales desmedidos.
- Bucles centrales poco uniformes.
- Prolongación final ascendente, extensa y desproporcionada.

Observaciones: La firma muestra mayor tamaño y desproporción que en c10. Se evidencia falta de constancia, discontinuidad gráfica y ausencia de automatismo. Aunque mantiene los gestos básicos, la ejecución es rígida y poco armónica.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a10 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, sin interrupciones visibles. El movimiento es seguro, dinámico y con dominio del espacio gráfico, lo que refleja automatismo y espontaneidad consolidada.

Cultura Gráfica: Nivel medio-alto. Se distinguen letras iniciales con cierto grado de legibilidad, mientras que el resto se estiliza en formas abstractas.

Signos de Puntuación: Se conserva el punto de la “i”, próximo al cuerpo de la letra, intencional y bien ubicado, lo que indica atención al detalle.

Ortografía: Semi-legible. Las letras iniciales son reconocibles, pero el resto se estiliza y pierde legibilidad, impidiendo valorar la ortografía completa.

Firma b10 – - mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con buena presión y sin cortes forzados. Se observa naturalidad y seguridad en los movimientos.

Cultura Gráfica: Nivel medio. La firma conserva elementos legibles en el inicio, pero evoluciona rápidamente hacia formas abstractas. Reproduce con consistencia su modelo personal.

Signos de Puntuación: Conserva el punto de la “i”, pequeño y definido, lo que confirma intención consciente pese a la velocidad.

Ortografía: No legible en su totalidad, aunque se distingue una estructura base que simula escritura. No aplicable a ortografía convencional.

Firma c10 – Mano no hábil

Espontaneidad: Conserva movimiento continuo, aunque con irregularidades, titubeos y superposiciones. La espontaneidad es relativa, con pérdida de ritmo y fluidez.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo respecto a la - mano hábil. Hay deformaciones y desproporciones, pero se mantiene la idea general de la firma. Esto muestra intento consciente de reproducir el modelo aprendido.

Signos de Puntuación: Se percibe un intento de conservar el punto de la “i”, pero impreciso.

Ortografía: Firma semi-legible. La distorsión impide reconocer la secuencia de letras.

Firma d10 – Mano no hábil

Espontaneidad: Trazos vacilantes, con interrupciones y cambios bruscos de dirección. La firma pierde fluidez y muestra ejecución más forzada.

Cultura Gráfica: Presente de forma limitada. Existe esfuerzo por mantener elementos del modelo original (óvalo inicial, eje central, subrayado), aunque con pérdida de proporciones y deformación gráfica.

Signos de Puntuación: No se observa punto en la “i”, probablemente por priorizar el esfuerzo motor en completar la firma.

Ortografía: Firma semilegible. No aplicable, ya que la firma no presenta legibilidad suficiente.

INDIVIDUO 11- Edad 34 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 101 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
-------------	----------	--------

Continua	a11,b11	0
----------	---------	---

Tabla 102 - INDIVIDUO 11 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c11,d11	0

En todas las variantes la firma se ejecuta en un solo trazo continuo, sin levantamientos significativos del elemento escritor. Las muestras de la - mano hábil presentan continuidad plena, asociada a fluidez, automatismo gráfico y dominio motor. Las muestras de la Mano no hábil aunque aparecen irregularidades y titubeos propios de la pérdida de destreza, el gesto gráfico conserva la continuidad, evidenciando que el autor tiene interiorizada la secuencia motora de su firma y la reproduce de un solo impulso.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 103 - INDIVIDUO 11- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	A11, b11	6°, 8°

Tabla 104 - INDIVIDUO 11 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Descendente	c11,d11	-3°. -5°

Las firmas del Individuo 11 presentan una orientación ascendente con la - mano hábil, mientras que con la Mano no hábil se observa una tendencia descendente. Esta variación refleja las diferencias en el control motor, aunque se conserva la estructura general de la firma en todas las ejecuciones.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 105 - INDIVIDUO 11 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a11,b11	43°, 44°, 47°, 52°, 67°

Tabla 106 - INDIVIDUO 11 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	d11, c11	77°, 88°
Izquierda	c11,d11	96°, 99°,100°
Vertical	d11	90°

Las firmas con - mano hábil muestran una inclinación constante hacia la derecha, con valores entre 43° y 69°, que denotan espontaneidad, proyección y fluidez gráfica.

En cambio, con la Mano no hábil, los ejes cambian de orientación a la izquierda (77°–100°), evidenciando falta de control motor, rigidez y oscilación direccional. Esta diferencia confirma la pérdida de destreza al no usar la mano dominante, aunque la estructura base de la firma se conserva.

4. CALIBRE

Tabla 107 - INDIVIDUO 11 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a11, b11

Tabla 108 - INDIVIDUO 11 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c11, d11

En ambas firmas hechas con la - mano hábil se observa un patrón de ejecución regular y continuo, propio de una escritura automatizada y fluida. No presenta un tamaño excesivamente grande ni compacto. La distancia entre los elementos ascendentes y descendentes se mantiene moderada y relativamente estable, lo que indica control motor. La regularidad en los trazos sugiere fluidez y dominio en la ejecución.

Las firmas realizadas con la Mano no hábil presentan variabilidad evidente en el calibre. Los trazos muestran irregularidad, con una distancia mayor e inconstante entre los elementos

ascendentes y descendentes. Esta fluctuación genera un aspecto menos uniforme, con sectores en los que el calibre se amplía notablemente. Ello responde a la pérdida de destreza y control motriz fino al emplear la mano no dominante.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 109 - INDIVIDUO 11 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a11, b11

Tabla 110 - INDIVIDUO 11 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c11, d11

En las muestras realizadas con la mano hábil se observa un carácter Medianamente expansivo, con una marcada proyección hacia la derecha y una clara apertura espacial. Los trazos se prolongan más allá del cuerpo central de la firma.

Las firmas efectuadas con la Mano no hábil se clasifican como medianamente expansivas. Aunque presentan un menor control motor y cierta irregularidad, mantienen una proyección con tendencia al cambio de orientación con respecto a la - mano hábil, apertura visible y un trazo final que prolonga la escritura. Si bien no alcanzan la amplitud de las firmas con - mano hábil, reflejan igualmente una tendencia apreciable a la expansión y ocupación del espacio gráfico.

6. PROPORCIÓN

La proporción de la muestra 11 no será analizada, dado que se trata de una firma catalogada como no legible.

7. MORFOLOGIA

En el total de las muestras 11 se reconocen elementos morfológicos comunes que indican la existencia de una imagen motriz compartida, un trazo inicial prominente con desarrollo curvo, una zona central compuesta por bucles, formas semicerradas, y un trazo final prolongado hacia la derecha que actúa como prolongación y elemento de cierre. Se mantiene la combinación de rasgos curvos y angulosos como parte del estilo personal, lo que aporta dinamismo al diseño gráfico

Las firmas de - mano hábil presentan trazos firmes con curvas cerradas y prolongaciones lineales que conservan armonía interna. La estructura gráfica mantiene una secuencia, en la que los gestos ascendentes se destacan con claridad sobre el cuerpo central y los trazos descendentes se proyectan con dirección lógica. Se aprecia un diseño dinámico, que

combina tanto formas curvas como angulosas, otorgando identidad gráfica. La continuidad del trazo, sin interrupciones notables, refuerza la percepción de fluidez y naturalidad.

Las firmas en Mano no hábil, la morfología se ve alterada por la pérdida de control motor. Los trazos resultan menos estables y presentan irregularidades en la construcción de curvas y ángulos, lo que genera un diseño menos armónico. En c11, los gestos verticales aparecen más rígidos y desproporcionados respecto del cuerpo central, mientras que en d11 se evidencian deformaciones en los bucles y una organización más caótica de los trazos. La direccionalidad se conserva, aunque con menor precisión, y la continuidad del trazo se ve afectada por pequeños temblores o desvíos. Estas características permiten evidenciar que, aunque las firmas con Mano no hábil pierden nitidez y proporción en su morfología, se preserva un patrón gráfico base reconocible, que evidencia la repetición consciente de un modelo escritural propio.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 11 – Firma a11 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial curvo ascendente hacia arriba formando un bucle cerrado. (Amarillo)
2. Continuación con un trazo semicircular (Celeste)
3. Prolongación recta y diagonal hacia la derecha. (Naranja)

Gramas identificadas: 3

- Bucle inicial con proyección vertical.
- Cuerpo central fluido y semicircular.
- Línea prolongada recta, firme y ascendente.

Observaciones: Firma de ejecución continua, con ritmo gráfico estable. La presión es uniforme, generando trazos definidos y seguros. La estructura se conserva armónica y el gesto gráfico refleja control motor y naturalidad.

Individuo 11 – Firma b11 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial semicircular ascendente
2. Bucle central que refuerza el trazado
3. Línea final recta y larga que se prolonga hacia la derecha en forma ascendente.

Gramas identificadas: 3

- Semicírculo inicial ascendente.
- Bucle intermedio semicerrado.
- Línea recta final proyectada hacia la derecha.

Observaciones: Firma fluida y armónica, con trazos dinámicos y proporción estable. La presión es firme, con un gesto controlado que conserva estabilidad gráfica. Se advierte constancia en la dinámica expansiva de la firma.

Individuo 11 – Firma c11 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial curvo con tendencia a bucle abierto (Amarillo)

2. Serie de trazos verticales ascendentes con oscilaciones (Celeste)
3. Prolongación descendente en forma de línea quebrada hacia la base. (Verde)
4. Línea final horizontal prolongada que se extiende hacia la derecha. (Naranja)

Gramas identificadas: 4

- Bucle inicial irregular.
- Trazos verticales de distinta altura.
- Línea descendente quebrada.
- Línea recta horizontal final.

Observaciones: La firma presenta discontinuidad en el trazo y menor firmeza gráfica. Se observan temblores y desproporciones en los gestos ascendentes, aunque se conserva la intención de reproducir el patrón gráfico original.

Tiempos de ejecución - Individuo 11 (c11)

Individuo 11 – Firma d11 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial semicircular amplio con desarrollo irregular.
2. Bucle abierto y deformado en el cuerpo central.
3. Trazo vertical recto y marcado que sobresale en altura.
4. Línea final horizontal larga que se prolonga hacia la derecha.

Gramas identificadas: 4

- Semicírculo inicial irregular.
- Bucle abierto y deformado.
- Trazo vertical ascendente.
- Línea final horizontal prolongada.

Observaciones: La firma evidencia rigidez y temblores en la ejecución. Los trazos son menos proporcionados y con menor precisión en comparación con la - mano hábil. A pesar de ello, se mantiene la dirección horizontal final, lo que denota repetición del esquema gráfico base.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a2 – - mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, con movimiento gráfico dinámico y sin interrupciones. Se observa velocidad en la ejecución y ausencia de titubeos, lo que indica naturalidad y espontaneidad en el gesto.

Cultura gráfica: Nivel medio–alto. Se distinguen letras iniciales parcialmente legibles, seguidas por rasgos estilizados y envolventes que conforman un esquema personal de firma. Hay influencia de la escritura formal, pero predomina la estilización propia de una rúbrica evolucionada.

Signos de puntuación: Se conserva el punto de la “i”, ubicado con proximidad al cuerpo gráfico. El detalle evidencia intención consciente y control en medio de la velocidad.

Ortografía: La firma es parcialmente legible al inicio, pero se vuelve ilegible hacia el final, por lo que no se puede evaluar la ortografía con precisión.

Firma b2 – Mano hábil

Espontaneidad: Trazado continuo y seguro, con naturalidad en la fluidez. La presión es firme y constante, lo que confirma control y espontaneidad en la ejecución.

Cultura gráfica: Se aprecia un nivel medio–alto, con letras iniciales reconocibles y estilización predominante en el resto de la rúbrica. Hay mayor definición en la “G” o inicial central, reflejando cultura gráfica consolidada.

Signos de puntuación: Se mantiene el punto en la “i”, cercano al cuerpo gráfico y con ubicación intencional, conservando la coherencia con las demás firmas hábiles.

Ortografía: La legibilidad parcial permite identificar algunas letras, pero el predominio de la estilización impide valorar la ortografía completa.

Firma c2 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma mantiene continuidad, aunque aparecen titubeos y trazos irregulares propios de la Mano no hábil. Se percibe esfuerzo por mantener espontaneidad, pero con pérdida de control gráfico.

Cultura gráfica: Nivel medio–bajo respecto a la - mano hábil. Aunque existe deformación de las letras, se conserva la estructura general de la firma original, lo que refleja conocimiento gráfico previo.

Signos de puntuación: El punto de la “i” aparece deformado y con menor precisión, aunque la intención de conservarlo está presente, lo que refuerza la voluntad de mantener los rasgos característicos.

Ortografía: La legibilidad es menor, con mayor deformación de las letras. No es posible evaluar la ortografía.

Firma d2 – Mano no hábil

Espontaneidad: Ejecución más forzada y lenta, con interrupciones en la continuidad. La pérdida de fluidez evidencia dificultad motriz y escasa automatización del gesto gráfico.

Cultura gráfica: Se conserva parcialmente el modelo original, aunque de manera desprolija. Los trazos son torpes y angulosos, lo que refleja limitaciones en el uso de la Mano no hábil.

Signos de puntuación: El punto de la “i” no se aprecia con claridad, probablemente debido a la dificultad de concentración en detalles accesorios al ejecutar con la Mano no hábil.

Ortografía: No hay legibilidad suficiente para evaluar la ortografía.

INDIVIDUO 12- Edad 25 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 111 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	a12, b12	4,4

Tabla 112 - INDIVIDUO 12 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	c12, d12	5,5

Las firmas de la - mano hábil son discontinuas, dado que cada una presenta 4 interrupciones en el trazo. En total suman 8 cortes, lo que muestra una fragmentación evidente de la continuidad gráfica. Pese a la discontinuidad, se observa mayor control y fluidez en comparación con la Mano no hábil.

Las firmas de la Mano no hábil también son discontinuas, pero con un nivel mayor de fragmentación, ya que cada una presenta 5 interrupciones, total de 10 cortes. Esto refleja la pérdida de dominio motor propia de la mano no dominante.

Ilustración 85 - Continuidad - Individuo 12

2. ORIENTACIÓN

Tabla 113 - INDIVIDUO 12- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a12, b12	10°, 15°

Tabla

114 -

INDIVIDUO 12 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c12, d12	11°

Ilustración 86 - Orientación - Individuo 12

En conjunto, las firmas del individuo 12 se caracterizan por una inclinación derecha constante, con ligeras variaciones en los grados según la mano empleada. Mientras que la - mano hábil exhibe un leve rango de variabilidad (10°, 15°), la Mano no hábil mantiene una inclinación uniforme de 11°, lo cual habla de la preservación de la direccionalidad gráfica con menor dominio motor.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 115 - INDIVIDUO 12 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a12, b12	49°, 49°, 40°, 50°, 46°
Izquierda	a12, b12	140°, 152°

Tabla 116n - INDIVIDUO 12 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c12, d12	55°, 55°, 51°, 75°, 81°, 60°, 54°, 71°, 81°
Izquierda	c12,d12	100°, 124°

En la - mano hábil, predominan los ejes inclinados a la derecha entre 40° y 50°, aunque aparecen algunos ejes aislados hacia la izquierda 140° y 152°. Esto indica una tendencia clara hacia la direccionalidad derecha con algunos trazos compensatorios.

En la Mano no hábil, también se mantiene el predominio de la inclinación derecha, con un rango más amplio 51°,81°, pero acompañado de ciertos trazos inclinados hacia la izquierda 100° y 124°. Esta mayor variabilidad muestra la menor estabilidad motriz y el esfuerzo por reproducir la direccionalidad del modelo.

Ilustración 87 - Ejes de Inclinación - Individuo 12

4. CALIBRE

Tabla 117 - INDIVIDUO 12 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a12, b12

Tabla 118 - INDIVIDUO 12 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	c12, d12

Ilustración 88 - Calibre - Individuo 12

Si bien el calibre se mantiene constante en todas las muestras correspondientes al Individuo 12, en las rúbricas ejecutadas con la Mano no hábil se advierten deformidades gráficas significativas, atribuibles a la limitación en el control motor fino. Estas irregularidades no alteran la estabilidad del calibre, pero sí afectan la precisión morfológica y la coherencia estructural de los trazos.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 119 - INDIVIDUO 12 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a12, b12

Tabla 120 - INDIVIDUO 12 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c12, d12

Ilustración 89 - Irradiación - Individuo 12

En el Individuo 12, tanto en la ejecución con - mano hábil como con Mano no hábil, las firmas presentan un patrón expansivo, evidenciado en la proyección amplia hacia los márgenes y en el desarrollo de trazos que ocupan de manera significativa el espacio gráfico.

No se identifican muestras que puedan catalogarse como medianamente expansivas ni poco expansivas. Sin embargo, al comparar ambas ejecuciones, se observa que las firmas realizadas con la Mano no hábil, si bien mantienen la misma categoría expansiva, presentan mayores deformidades en la morfología de los trazos, atribuibles a la disminución del control motor fino.

6. PROPORCIÓN

La proporción de la muestra 12 no será analizada, dado que se trata de una firma catalogada como no legible.

7. MORFOLOGIA

En el total de las muestras 12 se reconocen elementos morfológicos constantes que reflejan la presencia de una imagen motriz compartida. Se observa un trazo inicial amplio con desarrollo curvo, seguido de una zona central caracterizada por enlaces ondulados y estructuras semicerradas, mientras que el rasgo final se prolonga hacia la derecha con un trazo lineal que cumple función de cierre. La combinación de curvas amplias con apoyos angulosos otorga dinamismo y singularidad al diseño gráfico, reforzando la identidad escritural.

Las firmas ejecutadas con la - mano hábil a12, b12 presentan trazos seguros, de calibre constante, con curvas bien definidas y prolongaciones lineales que mantienen proporción y armonía interna. La estructura se percibe fluida, con secuencias ascendentes claras que destacan sobre el cuerpo central y trazos descendentes proyectados de manera lógica. Se conserva una continuidad gráfica sin interrupciones abruptas, lo que evidencia naturalidad y espontaneidad en la ejecución.

En las firmas realizadas con la Mano no hábil c12, d12, la morfología muestra alteraciones asociadas a la pérdida de precisión motriz. Los trazos se tornan menos estables, con irregularidades en la construcción de bucles y enlaces, lo que genera un diseño menos armónico en comparación con la - mano hábil. Se aprecian deformaciones en los gestos ascendentes y descendentes, así como cierta rigidez en los trazos verticales. A pesar de estas limitaciones, la direccionalidad general se mantiene y el patrón gráfico base continúa siendo reconocible, lo que evidencia la repetición consciente de un mismo modelo escritural, aunque con menor control gráfico.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 12 – Firma a12 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo curvo descendente con proyección amplia hacia la izquierda (Amarillo)
2. Desarrollo central angulosos y bucles semicerrados (Celeste)
3. Prolongación final recta y ascendente hacia la derecha (Naranja)

Gramas identificados: 3

- Curva inicial amplia y descendente.
- Zona central con enlaces ondulados y semicerrados.
- Línea final recta, prolongada hacia la derecha.

Observaciones:

Firma fluida, de presión constante, con proporción armónica entre las partes. El trazo se mantiene seguro y continuo, reflejando control motor, espontaneidad y estabilidad gráfica.

Individuo 12 – Firma b12 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Curva inicial amplia que se proyecta en un movimiento semicircular.
2. Cuerpo central dinámico con bucles y enlaces que otorgan volumen gráfico.
3. Línea diagonal y prolongada hacia la derecha, con ligera inclinación ascendente.

Gramas identificados: 3

- Curva inicial fluida.
- Enlaces centrales con bucles semicerrados.
- Línea final larga y recta.

Observaciones: Firma armónica, con continuidad y dinamismo. Los trazos son seguros, con estabilidad y sin interrupciones relevantes. El diseño conserva proporción y uniformidad de presión, reforzando la identidad gráfica.

Individuo 12 – Firma c12 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial amplio con tendencia curvilínea, menos controlado.
2. Serie de enlaces centrales irregulares, con oscilaciones en la presión.
3. Bucle abierto que pierde proporción en relación al cuerpo central.
4. Línea final recta, prolongada hacia la derecha, con ligeros temblores.

Gramas identificados: 4

- Curva inicial irregular.
- Enlaces centrales deformados.
- Bucle abierto desproporcionado.
- Línea horizontal final prolongada.

Observaciones: Firma con pérdida de firmeza y control, donde se evidencian temblores y falta de precisión. La estructura general se conserva, aunque con distorsiones en los enlaces. Se mantiene la direccionalidad hacia la derecha, lo que confirma la repetición del patrón gráfico original

Individuo 12 – Firma d12 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial semicircular amplio, irregular.
2. Cuerpo central compuesto por enlaces ondulados deformados.
3. Trazos verticales ascendentes con rigidez y proporciones variables.
4. Línea final horizontal larga que cierra el diseño hacia la derecha.

Gramas identificados: 4

- Semicírculo inicial irregular.
- Enlaces centrales deformados.
- Trazos verticales rígidos.
- Línea horizontal prolongada de cierre.

Observaciones:

La firma muestra rigidez, irregularidad y pérdida de proporción en los trazos. Los gestos presentan oscilaciones y menor precisión que en la - mano hábil. Aun con estas limitaciones, se conserva la direccionalidad y el esquema gráfico base, reflejando la intención de reproducir el mismo modelo escritural.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a12 – - mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, con trazos dinámicos que se ejecutan sin interrupciones forzadas. El movimiento es natural, lo que denota espontaneidad y control gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel medio de cultura gráfica. Se aprecia cierta estilización personal en la estructura, con algunos elementos semi-legibles en el cuerpo central y predominio de rasgos abstractos. Esto refleja familiaridad con la escritura formal, pero predominio del estilo propio.

Signos de Puntuación: Se conserva un punto como gesto accesorio al final, de trazo definido y cercano al cuerpo de la firma, lo que refleja intención consciente.

Ortografía: La firma es mayormente ilegible; aunque aparecen elementos iniciales que sugieren letras, la estilización impide una evaluación ortográfica precisa.

Firma b12 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y segura, con continuidad en el trazo y sin titubeos. La presión es uniforme y firme, lo que refuerza la naturalidad.

Cultura Gráfica: Se evidencia un nivel medio-alto de cultura gráfica: la firma conserva rasgos estilizados con cierto grado de deformación, aunque mantiene coherencia estructural. Predomina el estilo personal por sobre la legibilidad.

Signos de Puntuación: Se conserva nuevamente el punto, aunque algo desplazado, confirmando la constancia del gesto accesorio en la firma.

Ortografía: No evaluable por la ausencia de letras legibles completas; se trata de un grafismo estilizado.

Firma c12 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma presenta continuidad relativa, aunque se observan temblores y pequeñas interrupciones en los enlaces, propias de la pérdida de control motor. Aun así, se percibe esfuerzo por mantener espontaneidad.

Cultura Gráfica: Nivel medio-bajo en comparación con la - mano hábil. Se aprecia deformación en las letras y pérdida de proporción, pero se conserva el esquema básico de la firma, lo que demuestra intención de reproducir el modelo gráfico aprendido.

Signos de Puntuación: El punto se conserva, pero aparece menos definido, reflejando una intención consciente aunque con menor exactitud.

Ortografía: No evaluable: la deformación de los trazos impide identificar letras con claridad.

Firma d12 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe más forzado que en c12, con interrupciones visibles y pérdida de ritmo. Se observa un movimiento menos fluido, coherente con la falta de dominio de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Se conserva parcialmente la estructura de la firma, aunque aparecen deformaciones notorias. Esto indica cultura gráfica presente, pero limitada por la torpeza motriz.

Signos de Puntuación: El punto desaparece o queda apenas sugerido, lo que puede deberse a la dificultad de ejecución y a la atención centrada en completar la firma.

Ortografía: No aplicable: la firma no presenta legibilidad suficiente para evaluar ortografía.

INDIVIDUO 13- Edad 33 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 121 -Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a13,b13	0

Tabla 122 - INDIVIDUO 13 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c13,d13	0

En el total de las firmas del Individuo 13, tanto en las realizadas con la - mano hábil como en las ejecutadas con la Mano no hábil, se observa una continuidad gráfica sostenida. Los trazos se desarrollan de manera ininterrumpida desde el inicio hasta el cierre, sin fragmentaciones ni cortes perceptibles. La fluidez del movimiento se mantiene en todas las ejecuciones, lo que permite conservar la unidad del diseño y la legibilidad estructural del modelo escritural. Aunque en las producciones con la Mano no hábil se aprecian ligeras variaciones en el control del trazo, estas no llegan a interrumpir la línea ni a generar quiebres, manteniéndose un recorrido gráfico completo y cohesionado.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 123 - INDIVIDUO 13 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a13,b13	9°,13°

Tabla 124 - INDIVIDUO 13 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	d13	28°
Descendente	c13	-8°

En las firmas realizadas con la mano hábil se aprecia una orientación positiva y ascendente, con valores próximos y consistentes que denotan estabilidad gráfica, control motor y uniformidad en la inclinación de la base escritural. Las firmas ejecutadas con la Mano no hábil revelan una marcada variabilidad, ya que en c13 se registra una inclinación con tendencia descendente, mientras que en d13 se observa una inclinación pronunciada de mayor amplitud que la alcanzada con la mano hábil. Esta oscilación evidencia la

inestabilidad en la reproducción del gesto gráfico cuando interviene la mano no dominante, lo que refleja dificultades para mantener un patrón constante en la orientación de la firma.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 125 - INDIVIDUO 13 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	a13,b13	112°

Tabla 126 - INDIVIDUO 13 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c13	88°
Izquierda	d13	114°

Ilustración 92 - Ejes de inclinación - Individuo 13

Las firmas con - mano hábil mantienen una inclinación estable y constante hacia la derecha 112°, lo que refleja control gráfico y uniformidad. En las realizadas con la Mano no hábil, se observa variabilidad en c13 se pierde la inclinación y se acerca a la verticalidad 88°, mientras que en d13 reaparece la inclinación hacia la derecha 114°, aunque con menor precisión. Esto muestra que la orientación constituye un rasgo estable en la - mano hábil y variable en la Mano no hábil, evidenciando la dificultad de reproducir de manera consistente la direccionalidad original.

4. CALIBRE

Tabla 127 - INDIVIDUO 13- Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	b13
Constante	a13

Tabla 128 - INDIVIDUO 13 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	d13
Constante	c13

En la firma a13 la relación entre los cuerpos gráficos se mantiene constante, lo que refleja equilibrio y uniformidad en la ejecución con la - mano hábil. En la firma b13, en cambio, la proporción aparece aumentada, ya que los trazos inferiores adquieren mayor protagonismo, lo que evidencia una ligera expansión en el gesto gráfico.

Al observar las firmas realizadas con la Mano no hábil, en c13 se mantiene la proporción constante, mostrando cierta estabilidad a pesar de las limitaciones motoras propias de la mano secundaria. Finalmente, en d13 se aprecia una proporción disminuida, donde los trazos inferiores pierden presencia en comparación con los superiores, manifestando una reducción del espacio gráfico y un menor control en la distribución.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 129 - INDIVIDUO 13 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a13, b13

Tabla 130 - INDIVIDUO 13 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	c13, d13

Ilustración - Irradiación - Individuo 13

La mano hábil muestra irradiaciones más equilibradas y consistentes, la Mano no hábil reproduce parcialmente esa tendencia expansiva, pero de manera menos uniforme, con mayor variabilidad en el gesto gráfico.

6. PROPORCIÓN

La proporción de la muestra 13 no será analizada, dado que se trata de una firma catalogada como no legible.

7. MORFOLOGIA

En el análisis de las firmas del Individuo 13 se distinguen rasgos que remiten a una misma imagen motriz de base. Todas las muestras comparten un trazo inicial ascendente y marcado, un núcleo central estructurado en bucles y formas semicerradas, y un cierre prolongado hacia la derecha, que además de expandir la escritura cumple una función de

clausura. La alternancia de curvas y ángulos aparece como un recurso constante, aportando dinamismo y coherencia al conjunto.

En las producciones con - mano hábil los gestos se perciben firmes, con curvas bien resueltas y prolongaciones lineales proporcionadas respecto del cuerpo central. La secuencia gráfica mantiene equilibrio. Los trazos ascendentes se destacan con claridad y los descendentes se proyectan de manera lógica, logrando un diseño fluido y armónico. La continuidad sin interrupciones notorias refuerza la naturalidad de la ejecución y la estabilidad del estilo personal. En las firmas con Mano no hábil se advierte una pérdida de control motor que repercute en la morfología. Las curvas y ángulos aparecen menos definidos, lo que afecta la proporción y genera cierta irregularidad. En c13 los gestos verticales resultan rígidos y desbalanceados, mientras que en d13 las deformaciones de los bucles y la disposición más caótica de los trazos son más evidentes. Pese a ello, la direccionalidad general se mantiene, con la prolongación final hacia la derecha como rasgo constante.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 13 – Firma a13 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial ascendente, curvo y semicerrado, inclinación a la derecha.
2. Bucle ovalado que constituye el cuerpo principal de la firma.
3. Línea recta y diagonal hacia la derecha, extendida y firme.

Gramas identificadas: 3

- Bucle inicial con proyección vertical.
- Cuerpo central ovalado y fluido.
- Línea final prolongada hacia la derecha.

Observaciones: Firma continua y fluida, con trazos seguros y proporcionales. La presión se mantiene uniforme, lo que aporta claridad y estabilidad al diseño gráfico.

Individuo 13 – Firma b13 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Línea vertical ascendente con curvatura cerrada en la parte superior.
2. Desarrollo de un óvalo completo, bien definido, que organiza la estructura.
3. Trazo diagonal hacia la derecha, largo y firme, que otorga expansión espacial.

Gramas identificadas: 3

- Bucle inicial vertical y ascendente.
- Óvalo central definido.
- Línea final recta y prolongada.

Observaciones: Se percibe seguridad en la ejecución, con un diseño armónico y equilibrado. La continuidad sin interrupciones refleja control motor y coherencia gráfica.

Individuo 13 – Firma c13 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Vertical rígido, con ascenso brusco y menos controlado.
2. Óvalo irregular, con ligera desproporción respecto de la vertical.
3. Línea recta hacia la derecha, menos firme y con cierta oscilación.

Gramas identificadas: 3

- Trazo inicial ascendente, de rigidez marcada.
- Cuerpo central ovalado irregular.
- Línea final recta con tendencia descendente.

Observaciones: Se advierten dificultades de control motor, que generan desproporciones en el óvalo y rigidez en la estructura. El trazo final conserva la direccionalidad hacia la derecha, pero con menor estabilidad y precisión.

Individuo 13 – Firma d13 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo vertical ascendente con leve curvatura, pero menos definido y firme.
2. Bucle inferior más reducido, con irregularidades en la construcción.
3. Línea diagonal hacia la derecha, de menor control y continuidad interrumpida.

Gramas identificadas: 3

- Trazo inicial ascendente poco controlado.
- Bucle central pequeño e inestable.
- Prolongación final recta, con tendencia ascendente pero irregular.

Observaciones: La firma evidencia pérdida de proporción y fluidez, con trazos más temblorosos y deformación en las curvas. Se conserva la direccionalidad general hacia la derecha, lo que reafirma la persistencia de un patrón gráfico base.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a13 – - mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, sin interrupciones. Los trazos son dinámicos, con movimiento natural que transmite espontaneidad y seguridad en la ejecución.

Cultura Gráfica: Nivel medio de cultura gráfica. La rúbrica presenta un diseño estilizado con predominio de bucles y rasgos prolongados, más cercano a un grafismo personal que a una escritura legible. Se aprecia familiaridad con la escritura formal, aunque con clara evolución hacia la abstracción.

Signos de puntuación: No se aprecian signos de puntuación incorporados.

Ortografía: La firma es no legible, por lo que no resulta posible realizar una valoración ortográfica.

Firma b13 – - mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con presión constante y ritmo gráfico estable. Se percibe naturalidad y ausencia de titubeos, lo que confirma la espontaneidad del gesto gráfico.

Cultura Gráfica: Se aprecia nivel gráfico medio. El óvalo central mantiene proporción y firmeza, mientras que el trazo prolongado hacia la derecha enfatiza el estilo personal de la rúbrica. La firma ya no busca legibilidad sino la consolidación de un esquema propio.

Signos de puntuación: No presenta signos de puntuación.

Ortografía: Al ser un grafismo no legible, la ortografía no es evaluable.

Firma c13 – Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución conserva continuidad, aunque aparecen irregularidades en la presión y ligeras oscilaciones propias de la falta de dominio motor fino. Aun así, la intención espontánea se mantiene, con un trazo relativamente fluido.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo en relación con las firmas hechas con la - mano hábil. El óvalo central se deforma y pierde proporción, aunque refleja el conocimiento previo del modelo gráfico. Existe esfuerzo consciente por mantener la estructura base.

Signos de puntuación: No se observan signos de puntuación.

Ortografía: La pérdida de legibilidad impide realizar valoración ortográfica.

Firma d13 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe más forzado y vacilante en comparación con la firma c13. La presión es irregular y se observan pequeñas interrupciones que afectan la fluidez, coherente con el uso de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Aunque se conserva la intención de reproducir el modelo gráfico, la ejecución es más simplificada y torpe. La firma refleja el conocimiento de la forma original, pero con clara dificultad motriz para plasmarla.

Signos de puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La firma es ilegible, por lo que la ortografía no puede evaluarse.

INDIVIDUO 14 - Edad 32 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 131 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	a14, b14	7

Tabla 132 - INDIVIDUO 7 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	c14, d14	6

Firmar en el siguiente recuadro con la mano HÁBIL	Firmar en el siguiente recuadro con la mano NO HABIL
a14 	
Continuación, deberá repetir las firmas	
b14 Firmar en el siguiente recuadro con la mano HÁBIL	Firmar en el siguiente recuadro con la mano NO HABIL

Las firmas del Individuo 14 son discontinuas, aunque en la - mano hábil la fragmentación resulta más controlada y mantiene cierta regularidad, mientras que en la Mano no hábil los cortes acentúan la desprolijidad y afectan la armonía del gesto gráfico.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 133 - INDIVIDUO 14 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	a14, b14	3°

Tabla 134 - INDIVIDUO 14 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	c14,d14	3°

Del Individuo 14 se observa una orientación ascendente de 3°, constante tanto en la - mano hábil como en la no hábil. En la - mano hábil se perciben trazos equilibrados y controlados. En la Mano no hábil las inclinaciones aparecen acompañadas de quiebres y desajustes gráficos propios de la falta de dominio.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 135 - INDIVIDUO 14 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a14, b14	77°, 75°, 53°. 87°
Izquierda	a14	105°
Vertical	a14, b14	90°

Tabla 136 - INDIVIDUO 14 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c14, d14	98°, 66°, 72°, 66°
Izquierda	c14, d14	130°, 114°, 128°, 112°, 137°, 104°.
Vertical	c14	90°

Ilustración 97 - Ejes de Inclinación - Individuo 14

En - mano hábil predominan las inclinaciones verticales y derechas, con regularidad y control gráfico. En Mano no hábil, la inclinación se diversifica en derecha, izquierda y vertical, reflejando dispersión y menor coordinación motora.

4. CALIBRE

Tabla 137 - INDIVIDUO 14 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a14, b14

Tabla 138 - INDIVIDUO 14 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	c14, d14

Las muestras de la - mano hábil presentan un calibre constante, con un grosor uniforme a lo largo de los trazos principales, sin variaciones notorias. Las muestras de Mano no hábil presentan un calibre que también se mantiene constante, aunque los trazos son más inestables y presentan irregularidades en la presión, no llegan a evidenciar un aumento o disminución sistemática del grosor.

4. IRRADIACIÓN

Tabla 139 - INDIVIDUO 14- Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Poco Expansivo	a14, b14

Tabla 140 - INDIVIDUO 14 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Poco Expansivo	c14, d14

La irradiación en todas las muestras del individuo 14 son poco expansivas. Mantienen el ritmo y forma en todos los casos analizados. Existe una esperada deformación en las muestras de la Mano no hábil que no afectan a la irradiación ya que conservan, en todos los casos, la estructura inicial poco expansiva de la - mano hábil.

6. PROPORCIÓN

Ilustración 99 - Proporción - Individuo 14 (a14)

La comparación entre la letra de la - mano hábil señalada con la línea verde y la marcada con la línea roja muestra una relación proporcional y equilibrada. La letra alta (verde) equivale aproximadamente a $2 \frac{1}{4}$ veces la letra baja (roja), lo cual se encuentra dentro del rango considerado armónico (dos a tres veces la altura de la zona media). Esta proporción refleja un desarrollo vertical controlado que aporta estabilidad.

En el caso de la Mano no hábil la letra alta equivale aproximadamente a dos veces la letra baja, lo que se ajusta al rango de equilibrio gráfico considerado armónico. Aunque se conserva el diseño inicial de la firma, se distingue falta de control y de automatismo esperado en la mano no hábil.

7. MORFOLOGIA

En el análisis morfológico de las firmas realizadas con la - mano hábil predomina un estilo curvo, con enlaces fluidos y proporciones equilibradas que aportan armonía al conjunto. Los trazos mantienen continuidad y constancia, mientras que el subrayado final refuerza la composición, otorgando cierre y estabilidad. La coherencia entre los elementos refleja un alto grado de automatización gráfica, propio de un gesto ejercitado y consolidado en la práctica.

Las firmas ejecutadas con la Mano no hábil presentan alteraciones notorias en la morfología. Los trazos aparecen deformados, con pérdida de legibilidad y continuidad. Se observan angulosidades, irregularidad en el tamaño de las letras y una línea base inestable que interrumpe la armonía del conjunto. Los trazos muestran rigidez, temblores mostrando limitaciones de coordinación motriz y ausencia de automatización. No obstante, se conservan ciertos gestos característicos del firmante.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 14 – Firma a14 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial curvo que abre la firma.
2. Cuerpo central del nombre, con letras enlazadas y continuidad gráfica.

3. Prolongaciones ascendentes que sobresalen en la “F” y en grafemas intermedios.
4. Subrayado doble descendente–ascendente que refuerza el cierre.

Gramas identificadas: 4

- Bucle inicial curvo.
- Trazos ascendentes altos en la inicial.
- Enlaces curvos entre los grafemas centrales.
- Subrayado final doble con prolongación ascendente.

Observaciones: Ejecución fluida, con constancia en el ritmo y buena distribución espacial. La morfología se mantiene coherente y el gesto refleja seguridad y automatización.

Individuo 14 – Firma b14 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial breve que introduce el nombre.
2. Desarrollo del cuerpo central con enlaces curvos y homogéneos.
3. Prolongación ascendente discreta en la “F”.
4. Subrayado doble descendente–ascendente como elemento de cierre.

Gramas identificadas: 4

- Trazo inicial envolvente.
- Grafemas curvos enlazados.
- Prolongación vertical de la inicial.
- Subrayado final con doble trazo.

Observaciones: Firma armónica y controlada, con buena proporción entre los elementos. Se conserva fluidez y ritmo gráfico, lo que evidencia automatismo y dominio motriz.

Individuo 14 – Firma c14 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Trazo inicial abierto y poco controlado.
2. Desarrollo del cuerpo central con enlaces irregulares.
3. Prolongaciones ascendentes desproporcionadas.
4. Segmentos interrumpidos con quiebres angulosos.
5. Subrayado final simplificado, con trazado rígido.

Gramas identificadas: 4

- Inicial envolvente deformada.
- Trazos verticales altos e irregulares.
- Enlaces desarticulados en el cuerpo central.
- Subrayado final corto y desbalanceado.

Observaciones: Ejecución rígida y poco fluida. Los trazos presentan temblores e interrupciones, con pérdida de uniformidad en los grafemas. Se evidencia limitación de control motor.

Individuo 14 – Firma d14 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Trazo inicial curvo poco definido.
2. Desarrollo central del nombre con irregularidades notorias.
3. Prolongaciones ascendentes angulosas.
4. Cuerpo central con deformaciones en grafemas intermedios.

5. Subrayado final incompleto y rígido.

Gramas identificadas: 4

- Inicial destacada, aunque desproporcionada.
- Trazos verticales ascendentes irregulares.
- Fragmentación de los grafemas centrales.
- Subrayado final sin homogeneidad.

Observaciones: Firma con pérdida de fluidez y estabilidad. La morfología se desorganiza, mostrando rigidez y temblores. Si bien se conservan gestos característicos del firmante, estos aparecen alterados por la falta de automatización.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a14 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, con ritmo estable y sin cortes forzados. Los trazos se realizan con naturalidad, denotando automatización y control gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel medio-alto de cultura gráfica. La firma conserva legibilidad parcial en el nombre “Federico”, con un estilo personal que combina legibilidad y estilización, reflejando práctica y seguridad.

Signos de Puntuación: Se conserva el punto en la “i”, colocado con precisión y cercano al cuerpo central, lo que indica atención al detalle.

Ortografía: La escritura es claramente legible, lo que permite verificar la ortografía completa del nombre propio “Federico”. No se observan omisiones, adiciones ni alteraciones en la secuencia de letras. El uso de minúsculas y la correcta ubicación del punto sobre la “i” refuerzan la atención al detalle y la conservación del modelo gráfico aprendido. La ortografía es íntegra y exacta, lo cual coincide con el carácter automatizado y consolidado de la firma.

Firma b14 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y segura, con continuidad gráfica. La presión es uniforme, sin titubeos ni interrupciones, lo que evidencia espontaneidad y dominio motor.

Cultura Gráfica: Nivel medio-alto. El nombre “Federico” se distingue con claridad, aunque con rasgos más abreviados respecto de la firma a14. Predomina la estilización personal, sin perder la base gráfica.

Signos de Puntuación: El punto de la “i” se conserva, ejecutado de manera intencional y próximo al grafema.

Ortografía: (Ídem 149)

Firma c14 – Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución conserva cierta continuidad, aunque con irregularidades visibles. Se aprecian temblores, interrupciones y rigidez en los trazos, propios de la falta de automatización al usar la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel medio-bajo en comparación con las firmas hábiles. Se reconocen los intentos de conservar la estructura del nombre y el subrayado, aunque de manera menos precisa. Refleja conocimiento gráfico previo, pero con limitaciones en la reproducción.

Signos de Puntuación: El punto de la “i” se mantiene, aunque con menor precisión, lo que denota voluntad consciente de repetir el gesto accesorio.

Ortografía: Presenta deformaciones y pérdida de fluidez, la grama conserva la identidad del nombre. La palabra “Federico” puede reconocerse pese a irregularidades en la unión y forma de las letras.

Firma d14 – Mano no hábil

Espontaneidad: Firma con trazado forzado y vacilante, donde predominan los quiebres y la pérdida de ritmo. La falta de automatización es evidente, con interrupciones en la continuidad gráfica.

Cultura Gráfica: Se conserva la idea general de la firma, pero con deformaciones notorias. El nombre aparece fragmentado y con mayor estilización defectuosa. El nivel gráfico se reduce notablemente en comparación con la - mano hábil.

Signos de Puntuación: No se observa de manera clara el punto de la “i”, posiblemente omitido por la dificultad motriz.

Ortografía: No hay alteraciones ortográficas, ya que no se registran errores de letras ni sustituciones, únicamente se observa un descenso en la claridad gráfica.

INDIVIDUO 15 - Edad 33 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 141 -. Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Medianamente Continua	a15, b15	3

Tabla 142 - INDIVIDUO 15 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
-------------	----------	--------

Medianamente Continua	c15	3
Discontinua	d15	4

Ilustración 101 - Continuidad - Individuo 15

La Firma a15 presenta 3 puntos de discontinuidad. Se clasifica como medianamente continua, ya que, aunque mantiene coherencia en el trazo, existen interrupciones puntuales. Al igual que a15, presenta 3 puntos de discontinuidad. Se clasifica como medianamente continua, mostrando fluidez general con cortes mínimos. La Firma c15 de la Mano no hábil es discontinua en 3 puntos, medianamente continua, con mayor rigidez y pérdida de fluidez en comparación con la - mano hábil. La firma c15 presenta 4 puntos de discontinuidad, es discontinua, dado que las interrupciones son frecuentes y fragmentan la fluidez del trazo.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 143 - INDIVIDUO 15 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a15.b15	23°,30°

Tabla 144 - INDIVIDUO 15 – Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	c15,d15	0°

Ilustración - Orientación - Individuo 15

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil se observa inclinación ascendente, con ángulos de 23° y 30°. En las firmas realizadas con la Mano no hábil la inclinación se torna horizontal 0°. Esta ausencia de ascenso se interpreta como un recurso de compensación motriz, el escribiente tiende a estabilizar el trazo para minimizar errores de coordinación. En consecuencia, la firma pierde dinamismo mostrando un movimiento más rígido y plano,

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 145 -INDIVIDUO 15 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a15, b15	54°, 56°, 60°, 64°, 65°, 68°, 70°

Tabla 146 - INDIVIDUO 15 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	d15	78°, 84°
Izquierda	c15, d15	92°, 93°
Vertical	c15	90°

Ilustración - Ejes de Inclinación - Individuo 15

En las muestras de la - mano hábil predomina la orientación hacia la derecha, con ángulos que oscilan entre 54° y 70° presentando mayor espontaneidad gráfica, propios del control y automatismo motor que ofrece la mano dominante.

En las muestras de la Mano no hábil se observa un predominio de la verticalidad, con valores que van de 78° a 93°, además de leves desviaciones hacia la izquierda. Esta tendencia refleja rigidez, pérdida de fluidez y un control forzado del gesto gráfico, característico de la menor destreza motriz de la mano no dominante.

4. CALIBRE

Tabla 147 - INDIVIDUO 15 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a15, b15

Tabla 148 - INDIVIDUO 15 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c15, d15

En las muestras realizadas con la - mano hábil el calibre se mantiene constante y control motor. Este rasgo refleja automatismo adquirido con la práctica escritural de la mano dominante. En las muestras ejecutadas con la Mano no hábil se observa un calibre disminuido, caracterizado por trazos más pequeños y restringidos en el espacio. Esta reducción está asociada a la falta de destreza motriz y a la limitación en el control gráfico.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 149 - INDIVIDUO 15- Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Poco Expansivo	a15, b15

Tabla 150 - INDIVIDUO 15 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Poco Expansivo	c15, d15

En las firmas realizadas con la - mano hábil la irradiación puede clasificarse como expansiva, ya que los trazos ocupan con amplitud el espacio gráfico, proyectándose de forma ascendente y armónica. Esto refleja dinamismo, seguridad y un adecuado control motriz que favorece la proyección fluida de la firma.

En las firmas ejecutadas con la Mano no hábil la irradiación es poco expansiva. Se evidencia una disposición más reducida, con tendencia a la horizontalidad y rigidez que limita la

proyección espacial reflejando las dificultades de coordinación y control propias de la mano no dominante.

6. PROPORCIÓN

No se procede al análisis de la proporción, dado que la firma bajo estudio se encuentra clasificada como no legible

7. MORFOLOGIA

En el análisis morfológico de las firmas realizadas con la - mano hábil, se observa una estructura consolidada y fluida. Predomina un estilo curvo y ascendente, con trazos amplios y seguros que mantienen mediana continuidad y firmeza. Los rasgos verticales, junto con el remate final lineal, aparecen definidos y homogéneos, lo que evidencia un alto grado de automatización y dominio gráfico. La composición conserva coherencia interna, con proporciones armónicas y una distribución equilibrada en el espacio, características propias de una firma ejercitada y frecuente.

En cambio, las firmas ejecutadas con la Mano no hábil presentan alteraciones notorias en la morfología. Los trazos se vuelven irregulares y menos controlados, con rigidez, angulosidades y pérdida de fluidez. La ejecución es de mediana continuidad, mostrando temblores, superposiciones y variaciones significativas entre una firma y otra. La proporción entre los elementos se torna inconstante y se percibe una tendencia a la desorganización espacial. A pesar de estas limitaciones gráficas, se mantienen ciertos gestos característicos del firmante, como el trazo inicial ascendente y la prolongación final, aunque en la Mano no hábil aparecen deformados o desbalanceados, resultado de la menor destreza motriz y la ausencia de automatización del gesto.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 15 – Firma a15 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Trazo inicial prolongado que asciende en diagonal.
2. Conjunto de trazos verticales altos y paralelos.
3. Cuerpo central con rasgos ligados y compactos.
4. Remate final ascendente.
5. Línea horizontal prolongada que cierra la composición.

Gramas identificadas: 4

- Trazos verticales prolongados.
- Cuerpo central compacto.
- Prolongación ascendente final.
- Línea de cierre horizontal.

Observaciones: Firma estructurada y fluida, con buena presión y control gráfico. Los trazos son homogéneos y mantienen coherencia interna, evidenciando automatización y estabilidad morfológica.

Individuo 15 – Firma b15 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Trazo inicial ascendente.
2. Serie de verticales densas y cercanas.
3. Cuerpo central de rasgos ligados.
4. Línea prolongada hacia arriba y a la derecha.
5. Subrayado lineal que aporta cierre.

Gramas identificadas: 4

- Verticales altas y paralelas.
- Cuerpo central de trazos compactos.
- Prolongación ascendente.
- Subrayado final prolongado.

Observaciones: Firma muy semejante a “a15”, con mayor densidad gráfica. El trazo es seguro, con ritmo estable y proporciones consistentes. Se aprecia un alto grado de automatización y consolidación del gesto gráfico.

Individuo 15 – Firma c15 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

1. Trazo inicial envolvente con línea curva hacia la izquierda.
2. Vertical prolongado en zona central.
3. Cuerpo central con trazos reducidos e irregulares.
4. Línea horizontal larga hacia la derecha.
5. Remate final con trazo extendido.

Gramas identificadas: 4

- Trazo inicial envolvente.
- Vertical central prolongada.
- Cuerpo central irregular.
- Prolongación de cierre horizontal.

Observaciones: Se conserva la idea básica de la firma, aunque con rasgos más rígidos y pérdida de fluidez. Se evidencian temblores, desproporciones y discontinuidad, propios de la menor destreza motriz.

Individuo 15 – Firma d15 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 5

- Trazo inicial vertical que se cruza con la base.
- Cuerpo central irregular con pequeños bucles.
- Verticales entrecortados.
- Línea horizontal irregular de prolongación.
- Remate final ascendente inestable.

Gramas identificadas: 4

- Vertical inicial prolongada.

- Cuerpo central irregular.
- Pequeños bucles desajustados.
- Prolongación final ascendente.

Observaciones: Trazado fragmentado, con irregularidades y menor control gráfico. La continuidad se interrumpe en varios puntos, mostrando temblores, rigidez y desorganización espacial. Aun así, se conservan gestos característicos que permiten reconocer la base de la firma.

Análisis Extrínseco las Firmas

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a15 – - mano hábil

Espontaneidad: La ejecución es fluida, con ritmo gráfico continuo y firmeza en los trazos. No se observan interrupciones forzadas, lo que refleja naturalidad y un gesto gráfico automatizado.

Cultura Gráfica: Se evidencia un nivel medio de cultura gráfica. Aunque la firma es poco legible, conserva cierta coherencia en la secuencia de los trazos, lo que denota familiaridad con la escritura y evolución hacia un grafismo personal y estilizado.

Signos de Puntuación: No se observan signos de puntuación.

Ortografía: La firma no es legible en su totalidad, por lo que no se puede evaluar ortografía.

Firma b15 – Mano hábil

Espontaneidad: El trazo se muestra firme y ágil, con continuidad y presión estable. Indica un gesto seguro y espontáneo, sin rasgos de simulación.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto, ya que mantiene homogeneidad en la estructura, aunque con tendencia a la estilización abstracta. El firmante conserva la idea base de su firma, privilegiando la forma global sobre la legibilidad.

Signos de Puntuación: No se registran.

Ortografía: La firma es no legible, por lo cual no aplica análisis ortográfico.

Firma c15 – Mano no hábil

Espontaneidad: El movimiento conserva cierta continuidad, pero aparecen irregularidades en la presión y trazos menos controlados, lo que refleja la dificultad motriz propia de la Mano no hábil. Pese a ello, hay intención de espontaneidad.

Cultura Gráfica: Se mantiene un nivel gráfico básico, con deformación de las formas y simplificación. Se nota la intención de reproducir el modelo original, aunque con menor precisión y pérdida de fluidez.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La falta de legibilidad impide un análisis ortográfico.

Firma d15 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más torpe y discontinuo, con interrupciones y temblores. Se evidencia falta de ritmo y automatización, coherente con el uso de la mano no dominante.

Cultura Gráfica: El nivel gráfico se conserva en lo esencial, aunque aparece distorsionado. Existe voluntad de mantener la estructura de la firma, pero la ejecución es desprolija e irregular.

Signos de Puntuación: No se observan.

Ortografía: No se puede evaluar, dado que la firma es ilegible en términos alfabéticos.

INDIVIDUO 16- Edad 27 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 151 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a16, b16	1

Tabla 152 - INDIVIDUO 16 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c16, d16	1

La firma a16 se ejecuta de manera fluida, con un movimiento circular descendente uniforme y sin interrupciones significativas. El punto final aparece como un agregado espontáneo que no altera la linealidad del gesto. En la firma b16 la continuidad se mantiene estable, aunque se observa una leve separación en el giro curvo superior, el resto de la composición conserva fluidez, armonía y control gráfico, lo que denota automatización consolidada.

En las firmas elaboradas con la Mano no hábil se evidencia una disminución de la continuidad. En la firma c16 el trazo presenta fragmentaciones, pausas y pérdida de uniformidad en la curva principal, con quiebres y variaciones de presión que afectan la cohesión del conjunto. En la firma d16 hay pérdida de ritmo y trazos angulosos. La curva final no logra integrarse armónicamente, reforzando la percepción de interrupciones y menor control motriz esperado.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 153 - INDIVIDUO 16- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a16, b16	29°,30°

Tabla 154 - INDIVIDUO 16 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c16,d16	37°

Ilustración - Orientación - Individuo 16

Ambos grupos de muestras presentan orientación ascendente. No obstante, en la - mano hábil el ascenso es más armónico y equilibrado 29°,30°, mientras que en la Mano no hábil el ángulo es mayor 37° pero acompañado de trazos menos controlados y más discontinuos.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 155 - INDIVIDUO 16 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	a16, b16	110°

Tabla 156 - INDIVIDUO 16 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c16	95°
Vertical	d16	90°

En las muestras de - mano hábil la inclinación se evidencia hacia la derecha (110°) demostrando control, proyección y automatización. En las muestras de la Mano no hábil la inclinación se torna rectas con ángulos de 90° y cercanos como 95°, que oscilan entre la verticalidad y una leve derecha con rigidez, menor fluidez y limitaciones motrices.

4. CALIBRE

Tabla 157 - INDIVIDUO 16 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	a16

Constante	b16
-----------	-----

Tabla 158 - INDIVIDUO 16 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c16, d16

En la firma a16, realizada con la - mano hábil, el calibre se muestra disminuido. En la firma b16, el calibre se mantiene constante. La firma c16, ejecutada con la Mano no hábil, presenta un calibre aumentado, con trazos más gruesos e inestables en los que se observan zonas de presión irregular, consecuencia de la falta de coordinación motriz. En la firma d16 se observa irregular con tendencia aumentada, ya que el grosor no se mantiene constante.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 159 - INDIVIDUO 16 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a16, b16

Tabla 160 - INDIVIDUO 16 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	c16, d16

Tanto en las ejecuciones con la - mano hábil como con la Mano no hábil, las firmas se clasifican dentro de un patrón medianamente expansivo, ya que proyectan los trazos de manera clara hacia los márgenes y ocupan un espacio gráfico relevante, aunque sin llegar a una amplitud total que permite catalogarlas como plenamente expansivas.

6. PROPORCIÓN

La proporción de la muestra 16 no será analizada, dado que se trata de una firma catalogada como no legible.

7. MORFOLOGÍA

En el total de las muestras del Individuo 16 se identifican elementos gráficos que remiten a una misma imagen motriz compartida. Se observa un trazo inicial vertical con desarrollo curvo que se proyecta hacia la base, seguido de enlaces semicerrados en la zona central y de rasgos lineales que cumplen función de cierre. La combinación de curvas predominantes con algunos apoyos lineales confiere simplicidad al diseño gráfico, manteniendo la identidad escritural a pesar de las variaciones de ejecución.

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil los trazos se presentan más definidos, continuos y con organización espacial. Predominan curvas amplias que se articulan con cierres lineales. En las firmas realizadas con la Mano no hábil, la morfología evidencia alteraciones vinculadas a la pérdida de precisión motriz. Los trazos se muestran más inestables, con irregularidades en los bucles y deformidades en las curvas ascendentes y descendentes. La estructura general se mantiene reconocible, pero aparecen desproporciones y mayor rigidez en los movimientos. Estas limitaciones reducen la armonía del diseño en comparación con la ejecución hábil, aunque la repetición del modelo escritural confirma la existencia de una misma base gráfica reproducida con menor control motor fino.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 16 – Firma a16 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial curvo descendente con ligera proyección hacia la
2. Desarrollo central curvo y semicerrado.
3. Prolongación final recta y ascendente hacia la derecha cierre.

Gramas identificadas: 3

- Curva inicial descendente.
- Zona central semicerrada y curvilínea.
- Línea final recta ascendente hacia la derecha.

Observaciones:

La firma es sencilla y relativamente fluida, con un calibre disminuido pero controlado. Se conserva continuidad y armonía básica, lo que refleja espontaneidad y estabilidad gráfica.

Individuo 16 – Firma b16 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial vertical descendente con ligera curvatura.
2. Desarrollo central amplio con bucle semicerrado.
3. Cierre recto proyectado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Línea inicial descendente curvada.
- Bucle semicerrado en la zona central.
- Línea de cierre recta a la derecha.

Observaciones:

Firma de calibre constante, con trazos seguros y estables. Mantiene proporcionalidad en la estructura y un desarrollo fluido, evidenciando control motor y espontaneidad.

Individuo 16 – Firma c16 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

- Trazo inicial vertical y curvo hacia abajo.
- Desarrollo central con bucles irregulares y semicerrados.
- Final recto con dirección hacia la derecha, aunque menos firme.

Gramas identificadas: 3

- Línea inicial descendente amplia.
- Zona central con bucles deformados.
- Línea final recta y breve hacia la derecha.

Observaciones: La firma muestra calibre aumentado e irregular. Se observan deformaciones en las curvas centrales y menor estabilidad en el trazo final. El control gráfico es limitado, aunque el modelo escritural se conserva reconocible.

Individuo 16 – Firma d16 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial vertical descendente.
2. Desarrollo central con estructura semicerrada y trazos curvos.
3. Cierre recto y breve hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Línea inicial descendente.
- Bucle central semicerrado.
- Línea recta de cierre hacia la derecha.

Observaciones: Firma de calibre irregular con tendencia aumentada. Los trazos presentan rigidez y cierta desproporción, producto de la disminución del control motor. A pesar de ello, el diseño general sigue el mismo patrón de la - mano hábil.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 16

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a16 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma se ejecuta de manera fluida, con trazos curvos y continuos que evidencian dinamismo. Se percibe un movimiento natural, sin cortes forzados, lo que refleja espontaneidad y cierta automatización del gesto gráfico.

Cultura gráfica: Se observa un nivel de cultura gráfica medio. El diseño mantiene rasgos reconocibles, aunque estilizados, con simplificación de la estructura original. La letra inicial conserva cierta legibilidad, mientras que el resto del trazado se estiliza en un gesto gráfico más abstracto.

Signos de puntuación: Se conserva el punto en la parte superior, ubicado cerca del cuerpo central, lo que refleja intención consciente de mantener este rasgo gráfico accesorio.

Ortografía: No puede evaluarse ortografía debido al carácter no legible de la rúbrica.

Firma b16 – Mano hábil

Espontaneidad: La ejecución es rápida y segura, con continuidad fluida. No se perciben interrupciones relevantes, lo que sugiere ausencia de simulación y naturalidad en el gesto.

Cultura gráfica: El nivel gráfico es medio-alto. Aunque no hay legibilidad completa, se conserva la forma de la inicial y el resto evoluciona hacia rasgos abstractos y personales. Esto refleja familiaridad con la escritura formal y mayor estilización.

Signos de puntuación: Se observa un punto bien definido, cercano al cuerpo de la firma, lo que indica atención consciente a los detalles accesorios.

Ortografía: Al tratarse de un grafismo estilizado y no legible, no es posible evaluar la ortografía.

Firma c16 – Mano no hábil

Espontaneidad: Aunque el trazo conserva cierta continuidad, aparecen irregularidades en la presión y en la morfología. Los movimientos son menos firmes y muestran pausas, propias de la limitación motriz de la Mano no hábil. Sin embargo, se mantiene la intención de espontaneidad.

Cultura gráfica: Se evidencia un nivel medio-bajo de cultura gráfica en comparación con la - mano hábil. El modelo de la firma se conserva en lo esencial, pero aparecen deformaciones en los bucles y enlaces, lo que refleja menor coordinación.

Signos de puntuación: Se mantiene la presencia de un punto, aunque menos preciso que en las firmas con la - mano hábil, lo que muestra intención consciente de repetir el modelo gráfico.

Ortografía: No es posible evaluar ortografía debido al carácter no legible del diseño.

Firma d16 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma presenta mayor pérdida de fluidez en comparación con c16. El trazo es más vacilante, con interrupciones visibles y disminución de ritmo gráfico, lo que indica falta de automatización.

Cultura gráfica: A pesar de la torpeza motriz, se conserva la intención de reproducir el modelo original, aunque con deformaciones notorias. Esto refleja que existe un patrón gráfico aprendido, pero que la Mano no hábil no logra ejecutar con precisión.

Signos de puntuación: En esta muestra no se identifica con claridad el punto accesorio, probablemente desplazado por la dificultad de ejecución.

Ortografía: No se distingue legibilidad suficiente como para evaluar ortografía.

INDIVIDUO 17- Edad 32 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 161 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a17, b17	0

Tabla 162 - INDIVIDUO 17 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Medianamente Continua	d17	2
Discontinua	c17	3

Las firmas realizadas con la - mano hábil presentan continuidad en todas las muestras, desarrollándose en un solo trazo fluido y sin interrupciones, lo que supone control motor. Las firmas ejecutadas con la Mano no hábil presentan discontinuidades. La muestra c17 pierde la continuidad en tres puntos, generando pausas y pérdida de la fluidez esperada. La muestra c17 es catalogada como medianamente continua debido a que el número de discontinuidades es dos. El resultado en ambos casos es un gesto gráfico fragmentado, producto de la falta de destreza motriz fina y del esfuerzo por reproducir el modelo original de la firma trazada con la - mano hábil.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 163 - INDIVIDUO 17- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Horizontal	a17, b18	0°

Tabla 164 - INDIVIDUO 17 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	c17, d17	21°, 26°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 165 - INDIVIDUO 14 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Vertical	a17, b17	90°

Tabla 166 - INDIVIDUO 17 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c17	80°
Izquierda	d17	103°

4. CALIBRE

Tabla 167 - INDIVIDUO 17 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a17, b17

Tabla 168 - INDIVIDUO 17 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c17, d17

Ilustración 114 - Calibre - Individuo 17

Las firmas realizadas con la - mano hábil presentan un calibre constante, con distancias uniformes entre los elementos ascendentes y descendentes.

Las firmas ejecutadas con la Mano no hábil muestran un calibre más variable y aumentado en algunos sectores, con trazos menos armónicos y mayor desorganización, evidenciando menor control gráfico y coordinación.

5. IRRADIACIÓN

INDIVIDUO 17- Irradiación - mano hábil

Tabla 169 - Calibre - Individuo 17

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
-------------	----------

Medianamente Expansivo	a17, b17
------------------------	----------

Tabla 170 - INDIVIDUO 17 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	d17
Medianamente Expansivo	c17

Las firmas de - mano hábil a17 y b17 presentan una irradiación medianamente expansiva, con trazos equilibrados y controlados. En la Mano no hábil, la firma c17 mantiene también una irradiación medianamente expansiva, aunque con mayor irregularidad, mientras que la firma d17 se muestra expansiva, con movimientos más restringidos y menor fluidez.

6. PROPORCIÓN

En el caso de esta firma, la ilegibilidad de los trazos impide realizar un análisis efectivo de la proporción.

7. MORFOLOGIA

Las firmas realizadas con la - mano hábil se distinguen por un trazo ágil, continuo y dinámico. Predominan las curvas amplias y los entrecruzamientos en la zona central, que conforman un núcleo complejo del cual parte una línea final prolongada hacia la derecha. El gesto gráfico se muestra envolvente, con seguridad y fluidez, transmitiendo rapidez mental y dominio del movimiento.

Las firmas ejecutadas con la Mano no hábil, aunque se conserva el esquema circular característico, se advierten discontinuidades notorias que fragmentan el trazo. La ejecución es más rígida y descompensada, con pérdida de coordinación y armonía, lo que refleja el esfuerzo por sostener el modelo de la firma original. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la identidad gráfica se mantiene reconocible, evidenciando la fuerza del patrón personal.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 17 – Firma a17 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central con bucles entrecruzados, cerrados en su mayoría.
2. Proyección vertical marcada, con trazo ascendente.
3. Remate final largo y horizontal, proyectado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Bucles superpuestos en el núcleo central.
- Curvas enlazadas con dirección ascendente.
- Línea final prolongada hacia la derecha.

Observaciones: Firma fluida y dinámica, con buen nivel de automatismo. Los trazos son firmes, ascendentes y muestran seguridad en la ejecución. No presenta cortes, lo que aporta continuidad y cohesión al gesto gráfico.

Individuo 17 – Firma b17 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central con entrecruzamientos compactos.
2. Proyección vertical ascendente, reafirmando la fuerza del gesto.
3. Remate final horizontal y prolongado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Núcleo de bucles entrelazados.
- Trazos curvos ascendentes, fluidos.
- Línea final recta y extendida.

Observaciones: Firma con trazos consistentes y firmes, refleja rapidez y control gráfico. Mantiene un patrón estable y equilibrado, sin interrupciones, lo que muestra seguridad y coordinación motriz.

Individuo 17 – Firma c17 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Núcleo central menos definido, con bucles irregulares.
2. Proyección ascendente con trazos más tensos y angulosos.
3. Remate horizontal hacia la derecha, de menor firmeza.

Gramas identificadas: 3

- Bucles abiertos en el centro.

- Curvas enlazadas con tendencia irregular.
- Línea final prolongada, aunque poco estable.

Observaciones:

Firma fragmentada, con pérdida de continuidad en tres puntos. Los trazos evidencian menor control motor, con rigidez y variaciones en la presión. Sin embargo, se conserva el esquema gráfico original, aunque con menor fluidez.

Individuo 17 – Firma d17 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Núcleo inicial con curvas abiertas, menos estructuradas.
2. Proyección ascendente, de carácter anguloso e irregular.
3. Remate horizontal largo, proyectado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Curvas circulares en el inicio.
- Trazos ascendentes de perfil anguloso.
- Línea final recta hacia la derecha, con debilidad en el trazo.

Observaciones: Firma discontinua, con pausas en el recorrido gráfico que rompen la fluidez. Los movimientos son más rígidos y poco controlados, pero mantienen la esencia estructural de la firma con - mano hábil. Se evidencia el esfuerzo por conservar el modelo identitario.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 17

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a17 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, sin interrupciones. El trazo se ejecuta con dinamismo y seguridad, lo que refleja naturalidad y ausencia de dibujo forzado.

Cultura Gráfica: Se aprecia un nivel gráfico medio, con inicio parcialmente legible en el núcleo central y posterior evolución hacia rasgos abstractos. Se nota familiaridad con la escritura formal, aunque predomina la estilización personal.

Signos de Puntuación: No se observan signos de puntuación, lo que evidencia que el énfasis está puesto en el gesto gráfico y no en los detalles accesorios.

Ortografía: La firma es ilegible en su desarrollo, por lo que no se puede evaluar ortografía propiamente dicha.

Firma b17 – Mano hábil

Espontaneidad: Trazos ágiles, continuos y seguros, sin pausas perceptibles. La presión se mantiene firme y constante, lo que confirma la espontaneidad del gesto gráfico.

Cultura Gráfica: Existe un inicio parcialmente reconocible, seguido de una evolución hacia rasgos más estilizados y abstractos. Se observa dominio de la cultura gráfica básica, aunque con clara tendencia a la personalización.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación. El foco está en la dinámica global de la firma, sin atención a detalles accesorios.

Ortografía: No aplicable por tratarse de una firma ilegible.

Firma c17 – Mano no hábil

Espontaneidad: Se perciben irregularidades en la continuidad del trazo, con pausas y pérdida de fluidez. Aun así, se advierte intención de espontaneidad, reflejando el esfuerzo por mantener el esquema gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel gráfico medio–bajo en relación con la - mano hábil. El modelo original se conserva parcialmente, aunque con deformaciones y simplificaciones propias de la falta de control motriz.

Signos de Puntuación: Se observan puntos añadidos, que funcionan como interrupciones y no como signos gráficos intencionales. Reflejan pausas motoras más que un gesto consciente.

Ortografía: La firma carece de legibilidad suficiente para evaluar ortografía.

Firma d17 – Mano no hábil

Espontaneidad:

El trazo se percibe vacilante y discontinuo, con pérdida de ritmo y automatismo. Las pausas marcan interrupciones que quiebran la fluidez, evidenciando menor control motor.

Cultura Gráfica: Aunque se conserva parte del esquema gráfico de la firma hábil, la deformación es más evidente. Los trazos se simplifican y adquieren rigidez, lo que indica un nivel gráfico limitado por la torpeza motriz.

Signos de Puntuación: Se aprecian marcas puntuales que no cumplen función ortográfica, sino que corresponden a interrupciones en la ejecución.

Ortografía: No aplicable por falta de legibilidad.

INDIVIDUO 18- Edad 27 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 171 -Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a18, b18	2

Tabla 172 - INDIVIDUO 18 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
-------------	----------	--------

Continua	c18, d18	2
----------	----------	---

Ilustración 116 - Continuidad - Individuo 18

Las firmas ejecutadas con la - mano hábil se caracterizan por ser continua y fluida reflejando control motor y automatismo gráfico. Las realizadas con la Mano no hábil también son continuas.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 173 - INDIVIDUO 18- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	a18, b18	2°, 10°

Tabla 174 - INDIVIDUO 18 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Descendente	c18, d18	-2°, -11°

Las firmas realizadas con la - mano hábil presentan inclinación ascendente de 2° y 10°. Las firmas con la Mano no hábil muestran inclinación descendente de -2° y -11°, evidenciando pérdida de control, inestabilidad y dificultad para sostener el eje gráfico.

4. INCLINACIÓN DE EJES

5.

Tabla 175 - INDIVIDUO 18 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a18, b18	28°, 50°, 58°

Tabla 176 - INDIVIDUO 18 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c18, d18	68°

4. CALIBRE

Tabla 177 - INDIVIDUO 18 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a18, b18

Tabla 178 - INDIVIDUO 18 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	c18, d18

Las firmas realizadas con la - mano hábil muestran un calibre constante y equilibrado, con proporciones regulares entre trazos ascendentes y descendentes, lo que evidencia control motor y fluidez en la escritura. Las firmas hechas con la mano no también es constante en su calibre pero reflejando menor control gráfico y dificultad para mantener la proporción estable.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 179 - INDIVIDUO 18 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a18, b18

Tabla 180 -. INDIVIDUO 18 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	c18

Poco Expansivo	d18
----------------	-----

Las firmas con - mano hábil muestran una irradiación medianamente expansiva, con trazos amplios pero equilibrados tanto en el plano horizontal como en el vertical. La amplitud es controlada y constante, lo que refleja dominio en el movimiento gráfico.

Las firmas con Mano no hábil presentan diferencias notables. La firma c18 conserva una irradiación medianamente expansiva, aunque con menor precisión y regularidad en la ejecución. La firma d18 resulta poco expansiva, con trazos más reducidos y compactos, lo que evidencia limitaciones de fluidez y control motor al ejecutarse con la mano no dominante.

6. PROPORCIÓN

En el caso de esta firma, la ilegibilidad de los trazos impide realizar un análisis efectivo de la proporción.

7. MORFOLOGIA

Las firmas analizadas se caracterizan por un trazo envolvente y dinámico, con curvas amplias que abren el gesto gráfico y prolongaciones horizontales que se extienden hacia la derecha. Se trata de firmas ilegibles donde predomina el gesto gráfico por sobre la forma literal de las letras y en las que la direccionalidad es expansiva y proyectada con tendencia al alargamiento horizontal. En las realizadas con la - mano hábil se observa un trazo ágil,

firme y seguro que denota control gráfico y rapidez. La firma a18 inicia con un movimiento amplio y ascendente y finaliza con una línea que se prolonga hacia la derecha de manera fluida, mientras que b18 mantiene la misma estructura, pero se presenta más reforzada y estructurada con un cierre más largo y firme que acentúa la estabilidad del patrón gráfico. En las firmas ejecutadas con la Mano no hábil se conserva el esquema gráfico general, pero se pierde armonía y precisión. En c18 los trazos son más inestables y menos controlados, aunque todavía se reconoce la esencia identitaria, mientras que en d18 la amplitud aumenta pero aparecen desproporciones y rigidez que generan una sensación de tensión y desorganización.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 18 – Firma a18 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Se observa un inicio con trazo curvo.
2. La proyección principal es horizontal.
3. Cierre prolongado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Curvas enlazadas en el cuerpo central.
- Trazos ascendentes intercalados con movimientos horizontales.
- Remate final prolongado y recto hacia la derecha.

Observaciones: Firma fluida, ágil y bien estructurada. Refleja seguridad y control gráfico, con trazos armónicos que mantienen coherencia y estabilidad.

Individuo 18 – Firma b18 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. El desarrollo central se presenta con curvas amplias y ascendentes
2. Trazo horizontal firme que culmina en un remate largo hacia la derecha.
3. La repetición respecto a a18 es consistente, mostrando solidez en la ejecución.

Gramas identificadas: 3

- Curvas ascendentes amplias.
- Movimientos horizontales en el cuerpo central.
- Línea final prolongada a la derecha.

Observaciones: Firma dinámica y controlada, con mayor estabilidad que en a18. Los trazos transmiten seguridad y espontaneidad, con un estilo armónico y proyectado.

Individuo 18 – Firma c18 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

- El esquema gráfico se mantiene, aunque con mayor irregularidad.
- Los trazos centrales se presentan más deformados y menos consistentes.
- La proyección horizontal final aparece prolongada, pero con pérdida de firmeza.

Gramas identificadas: 3

- Curvas irregulares en el cuerpo central.
- Trazos horizontales poco firmes.
- Línea final prolongada hacia la derecha.

Observaciones: Firma menos coordinada, con mayor rigidez y pérdida de armonía respecto a la - mano hábil. Aunque conserva la dirección y estructura general, evidencia limitaciones en el control motor fino.

Individuo 18 – Firma d18 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazos centrales amplios pero desajustados
2. Un remate final largo hacia la derecha
3. Inclinado y con pérdida de precisión.

Gramas identificadas: 3

- Curvas deformadas en el centro de la firma.
- Movimientos horizontales con variabilidad.
- Línea final prolongada descendente hacia la derecha.

Observaciones: Firma con menor fluidez y coordinación. Los trazos son más tensos y desestructurados, aunque se mantiene el patrón gráfico principal. La proyección horizontal evidencia la persistencia del gesto identitario, a pesar de la inestabilidad.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 18

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a18 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma es fluida, continua y sin interrupciones forzadas. El movimiento se percibe natural, con dinamismo y rapidez, lo que refleja un buen nivel de automatización.

Cultura gráfica: Presenta un nivel medio, con rasgos estilizados y escasa legibilidad. Se conserva cierta semejanza con letras iniciales, pero rápidamente la rúbrica evoluciona hacia trazos abstractos y alargados.

Signos de puntuación: No se observan.

Ortografía: No aplicable, al tratarse de una firma no legible.

Firma b18 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución ágil y continua, con presión estable. Los trazos conservan dinamismo y seguridad, sin evidencia de dibujo mecánico.

Cultura gráfica: Nivel medio, con deformación de las letras en favor de la estilización. El inicio mantiene cierta semejanza con grafemas reconocibles, pero predomina la abstracción gráfica.

Signos de puntuación: No se distinguen.

Ortografía: No aplicable por ausencia de legibilidad plena.

Firma c18 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más irregular y tembloroso, con vacilaciones propias de la falta de control motor fino. Aun así, conserva cierta continuidad, lo que indica esfuerzo por mantener fluidez.

Cultura gráfica: Nivel gráfico medio-bajo. Se conserva la estructura general de la firma pero con deformaciones notorias, lo que refleja conocimiento previo del modelo, aunque limitado por la Mano no hábil.

Signos de puntuación: No se distinguen.

Ortografía: No aplicable.

Firma d18 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma se percibe forzada y con pausas, con menor fluidez que en c18. El gesto gráfico carece de automatismo, con trazos inseguros y vacilantes.

Cultura gráfica: Existe intento de reproducir el esquema de la firma hábil, aunque con mayor

deformidad y falta de proporción. Se evidencia un conocimiento gráfico previo, pero limitado por la torpeza de ejecución.

Signos de puntuación: Ausentes.

Ortografía: No evaluable debido a la ilegibilidad.

INDIVIDUO 19 Edad 25 Años

1. CONTINUIDAD

Tabla 181 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a19, b19	0

Tabla 182 - INDIVIDUO 19 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c19, d19	0

En las firmas realizadas con la - mano hábil se observa continuidad. En las firmas ejecutadas con la Mano no hábil la continuidad prevalece, pero los trazos aparecen fragmentados, con interrupciones y pérdida de fluidez, evidenciando dificultades de coordinación motriz.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 183 - INDIVIDUO 19 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a19	3°
Descendente	b19	-18°

Tabla 184 - INDIVIDUO 19 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Descendente	c19, d19	-19°, -26°

Ilustración - Orientación - Individuo 19

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 185 - INDIVIDUO 19 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a19, b19	52°, 59°

Tabla 186 - INDIVIDUO 3 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c19,d19	46°,53°

4. CALIBRE

Tabla 187 - INDIVIDUO 19 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a19, b19

Tabla 188 - INDIVIDUO 19 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
---------	----------

Aumentado	c19, d19
-----------	----------

5. IRRADIACIÓN

Tabla 189 - INDIVIDUO 19 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a19, b19

Tabla 190 - INDIVIDUO 19 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c19, d19

6. PROPORCIÓN

La muestra presenta características de firma no legible, lo que impide identificar con claridad letras altas y bajas. Debido a esta ausencia de formas gráficas diferenciadas, no resulta posible en este trabajo aplicar el análisis de proporción en términos técnicos.

7. MORFOLOGIA:

La firma a19 realizada con la - mano hábil presenta un trazo inicial rectilíneo largo y ascendente que se proyecta con fuerza hacia arriba seguido de un segundo elemento más curvilíneo y cerrado con un punto final que funciona como signo de cierre. La estructura resulta simple con predominio de líneas rectas ascendente y un buen control en la ejecución

La firma b19 también con la - mano hábil mantiene similitud con la anterior aunque muestra un mayor desarrollo en el segundo trazo que adquiere una forma más curva y suelta se percibe un enlace más armónico entre los elementos acompañado de un punto aislado como cierre.

La firma c19 ejecutada con la Mano no hábil se compone de trazos alargados e irregulares con líneas quebradas y pérdida de proporción aparecen deformaciones y ángulos poco controlados que generan una figura desarticulada junto a un intento de punto de cierre desplazado lo que refleja falta de coordinación motriz y produce formas inestables y poco definidas

La firma d19 igualmente con la Mano no hábil muestra una estructura reducida con predominio de curvas deformadas y trazos sueltos sin proporción ni enlace lo que genera un

aspecto desorganizado y fragmentado en el que predomina la simplificación forzada y la pérdida de la forma original.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 19 – Firma a19 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Trazo inicial largo, rectilíneo y ascendente con inclinación hacia la derecha.
2. Segundo trazo curvilíneo y cerrado que acompaña con punto final como cierre.

Gramas identificadas: 2

- Trazado inicial prolongado y vertical.
- Elemento curvo acompañado de punto aislado.

Observaciones: Ejecución firme y controlada, con movimiento continuo y sin interrupciones. Predomina la recta inicial que se combina armónicamente con el trazo curvilíneo. Escritura sobria y simplificada, de carácter fluido.

Individuo 19 – Firma b19 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial ascendente con dirección rectilínea.
2. Curva amplia que enlaza de manera armónica hacia la derecha.
3. Punto final aislado que funciona como cierre

Gramas identificados: 3

- Línea inicial recta y ascendente.
- Curva amplia y suelta con enlace fluido.

- Punto final independiente.

Observaciones: Firma más elaborada que a19, con mayor soltura y personalización. El trazo se ejecuta con buena coordinación motriz, lo que aporta fluidez, dinamismo y cohesión entre sus elementos.

Individuo 19 – Firma c19 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial largo e inclinado con irregularidad en el ascenso.
2. Línea quebrada en la zona media con ángulos deformados.
3. Elemento inferior curvo y desproporcionado.
4. Punto aislado desplazado como intento de cierre.

Gramas identificadas: 4

- Línea inicial irregular.
- Trazos quebrados y deformados en el centro.
- Curva inestable en la parte inferior.
- Punto suelto y desplazado.

Observaciones: Ejecución irregular y con pérdida de proporción. La firma presenta deformaciones y discontinuidad, con detenciones visibles en los cambios de dirección. Denota falta de control gráfico y escasa cohesión entre los trazos.

Individuo 19 – Firma d19 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Línea curva inicial suelta y ondulada.
2. Trazo angular con deformidad en la parte media.
3. Cierre con curva amplia desproporcionada.

Gramas identificadas: 3

- Línea curva inicial deformada.
- Ángulo central abierto.
- Curva amplia y cerrada en la parte inferior.

Observaciones: La estructura aparece desorganizada y fragmentada. Los trazos muestran irregularidad, poca proporción y pérdida de enlace. Ejecución lenta, con falta de coordinación motriz y simplificación forzada de la forma original.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 19

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica. morfología, signos de puntuación, ortografía.

Firma a19 – Mano hábil

Espontaneidad: Se observa un trazo fluido y continuo, sin interrupciones bruscas. El movimiento es natural y controlado, lo que refleja espontaneidad y ausencia de rigidez mecánica.

Cultura gráfica: Denota un nivel medio de cultura gráfica. La forma conserva simplicidad y cierto grado de legibilidad inicial en la estructura del trazo curvilíneo, aunque predomina la estilización personal con líneas rectas y ascendentes.

Signos de puntuación: Se conserva un punto aislado que corresponde a la “i”, cercano al cuerpo del trazo, pequeño y preciso, lo que refleja intención consciente de mantener el detalle gráfico.

Ortografía: Por tratarse de un grafismo estilizado y semi-legible, no es posible evaluar la ortografía de manera estricta.

Firma b19 – Mano hábil

Espontaneidad: La ejecución es rápida, fluida y continua, sin cortes visibles. Los trazos muestran seguridad y dominio del movimiento gráfico.

Cultura gráfica: Existe un nivel medio–alto, con cierta legibilidad parcial en la curvatura inicial y evolución hacia formas más abstractas. Se refleja conocimiento de la escritura formal pero con predominio del gesto personal.

Signos de puntuación: Se conserva el punto de la “i”, pequeño y definido, ejecutado con intención consciente y en proximidad al cuerpo del trazo.

Ortografía: Al tratarse de una rúbrica estilizada, no se puede evaluar la ortografía en sentido estricto.

Firma c19 – Mano no hábil

Espontaneidad: Aunque se conserva cierta continuidad, los trazos resultan irregulares y deformados, con interrupciones y titubeos propios de la falta de control gráfico. Existe esfuerzo por mantener la espontaneidad.

Cultura gráfica: Nivel bajo–medio en comparación con las firmas con - mano hábil. Se aprecia intención de reproducir la forma original, aunque aparecen deformaciones y simplificaciones notorias.

Signos de puntuación: El punto de la “i” se conserva, aunque desplazado y ejecutado con menor precisión. Esto evidencia intención consciente de mantenerlo pese a la dificultad motriz.

Ortografía: La pérdida de legibilidad impide realizar un análisis ortográfico.

Firma d19 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe forzado y vacilante, con pérdida de ritmo y fluidez. Hay interrupciones y fragmentación en la secuencia gráfica, coherentes con el uso de la Mano no hábil.

Cultura gráfica: Se observan intentos de reproducir la forma original, pero con deformación

y torpeza en la ejecución. La cultura gráfica está presente, aunque limitada por la falta de dominio motriz.

Signos de puntuación: No se distingue de manera clara el punto de la “i”, lo que refleja concentración en la ejecución del trazo principal más que en los detalles accesorios.

Ortografía: No se logra distinguir letra alguna con claridad, por lo cual no es posible evaluar la ortografía.

INDIVIDUO 20 - Edad 28 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 191 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a20, d20	0

Tabla 192 - INDIVIDUO 20 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c20, d20	0

En la totalidad de las muestras se observa continuidad en la ejecución, trazo fluido y sostenido, sin interrupciones gráficas significativas.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 193 – INDIVIDUO 20 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	a20	0°
Ascendente	b20	9°

Tabla 194 - INDIVIDUO 20 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Descendente	c20, d20	-5°, -12°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 195 - INDIVIDUO 20 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	b20	73°
Izquierda	b20	93°, 98°
Vertical	a20	90°

Tabla 196 - INDIVIDUO 20 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	d20	72°,82°
Izquierda	c20	98°
Vertical	c20	90°

La mano dominante mantiene ángulos más suaves y constantes, con inclinación controlada hacia la derecha, mientras que la mano no dominante presenta mayor variabilidad angular, con trazos más tensos y menos armónicos. Este cambio se encuentra dentro de lo esperado, ya que el nivel de coordinación y destreza disminuye al emplear la Mano no hábil.

4. CALIBRE

Tabla 197 - INDIVIDUO 20 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	b20
Constante	a20

Tabla 198 - INDIVIDUO 20 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c20
Aumentado	d20

La muestra a20 muestra constancia, regularidad y estabilidad en el calibre. La muestra b20 en cambio se ve disminuida igual que aquella ejecutada con la Mano no hábil c20. En la muestra d20 se observa mayor separación entre trazos y tendencia al desorden gráfico y se ve levemente aumentada hacia el cierre.

5. IRRADIACIÓN

Tabla 199 - INDIVIDUO 20 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a20
Poco Expansivo	d20

Tabla 200 - INDIVIDUO 20 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	c20, d20

Las muestras de - mano hábil se diferencian en que a20 mantiene un nivel medianamente expansivo con regularidad en la proyección espacial, mientras que la muestra c20 tiende a ser poco expansiva, aunque también regular, evidenciando una reducción en la amplitud de los trazos.

En las firmas realizadas con la Mano no hábil (c20 y d20) se observa una irradiación medianamente expansiva en ambas hacia su cierre.

6. PROPORCIÓN

Solo se analizarán las firmas legibles o semi-legibles que presenten letras o gestos gráficos que busquen representar letras.

7. MORFOLOGÍA

Las firmas de la - mano hábil, a20 y b20, presentan un núcleo central constituido por trazos verticales rectilíneos y reiterativos, ejecutados con firmeza y regularidad. Estos trazos se elevan con energía, manteniendo una proporción armónica y un ritmo gráfico constante, lo que evidencia seguridad en la ejecución. La morfología tiende a la simplificación extrema, los grafemas se reducen a líneas esquemáticas, con predominio de formas rectas que sustituyen la curvatura natural de las letras. El trazo final, largo y horizontal, cumple una función de prolongación y cierre, otorgando equilibrio al conjunto y reforzando la direccionalidad hacia la derecha. La continuidad gráfica es sostenida, sin interrupciones visibles, y la presión se mantiene constante. El calibre se denota uniforme

en casi todas las muestras de - mano hábil. La morfología de la firma con - mano hábil transmite seguridad, dominio motor fino y capacidad de proyectar la imagen gráfica de manera controlada y coherente.

En el caso de las muestras de la Mano no hábil, c20 y d20, aunque se reconoce la intención de reproducir la misma estructura, los resultados morfológicos difieren considerablemente. Los trazos verticales aparecen menos firmes y se transforman en ángulos quebrados o deformados, perdiendo la regularidad y la proporción del modelo original. Se evidencian temblores, vacilaciones y variaciones notorias en el grosor de las líneas, signos característicos de un control motor limitado. El trazo final, si bien conserva la prolongación hacia la derecha, se muestra más rígido, con oscilaciones en la direccionalidad y falta de linealidad perfecta. La morfología en estas ejecuciones revela descompensaciones

espaciales, pérdida de simetría entre los elementos verticales y mayor dispersión en la disposición del trazo. La continuidad gráfica es inestable, con cambios de dirección, lo que indica esfuerzo consciente en la conducción del útil gráfico. En este contexto, la firma se presenta menos fluida, con deformaciones evidentes que reducen la armonía y la estética del conjunto.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 20 – Firma a20 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central formado por picos verticales
2. Figuras triangulares superpuestas en forma rítmica.
3. La proyección final horizontal hacia la derecha en cierre.

Gramas identificadas: 3

- Picos verticales sucesivos
- Enlaces diagonales cortos entre picos
- Remate final recto y prolongado hacia la derecha.

Observaciones:

Trazo de ejecución rápida y automatizada, con control preciso de la dirección pese a la angularidad. No se observan cortes, la continuidad se mantiene aún con vértices marcados.

Individuo 20 – Firma b20 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Núcleo con picos angulosos repetidos
2. Línea final recta y levemente ascendente hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

1. Serie de vértices triangulares

2. Enlaces rectilíneos entre vértices.
3. Remate final recto, levemente ascendente.

Observaciones:

Mayor compactación del motivo angular aporta estructura; la repetición de vértices indica automatismo y consistencia del patrón gráfico.

Individuo 20 – Firma c20 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Núcleo inicial también angular, pero con picos menos simétricos.
2. La proyección final es una traza diagonal descendente-prolongada hacia la derecha

Gramas identificadas: 3

1. Núcleo de picos angulosos irregulares.
2. Enlaces diagonales más largos y menos uniformes.
3. Remate final diagonal descendente y prolongado.

Observaciones:

Tensión en los vértices y pérdida de simetría; menor control en la dirección y en la proporción de los ángulos, lo que genera aspecto más forzado.

Individuo 20 – Firma d20 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Núcleo con trazos angulosos y un pico vertical muy pronunciado
2. El remate final se proyecta en una línea diagonal ascendente hacia la derecha

Gramas identificadas: 3

1. Núcleo con trazos recto-angulosos descompensados.

2. Pico vertical dominante en el centro.
3. Remate final diagonal ascendente y prolongado.

Observaciones: Mayor rigidez y desproporción en los ángulos; se aprecia esfuerzo por reproducir el esquema, pero la coordinación motriz está disminuida respecto de la - mano hábil.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 2

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a20 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma se ejecuta con rapidez y seguridad, sin interrupciones forzadas. El trazo es continuo, firme y fluido, lo que evidencia espontaneidad y ausencia de dibujo mecánico.

Cultura gráfica: Se observa un nivel gráfico medio. No hay legibilidad de letras convencionales, lo que indica evolución hacia un grafismo abstracto y personal. Sin embargo, se conserva cierta regularidad y estructura ordenada, que denota práctica y conocimiento caligráfico previo.

Signos de puntuación: No se observan signos de puntuación en esta ejecución.

Ortografía: La firma es ilegible como palabra, por lo que no es posible evaluar ortografía.

Firma b20 – Mano hábil

Espontaneidad: Conserva la fluidez y rapidez, aunque con un trazo algo más comprimido que en a20. La ejecución es natural, sin titubeos ni quiebres.

Cultura gráfica: Nivel medio, con una estructura menos expansiva pero igualmente estilizada. El grado de abstracción es elevado, manteniendo coherencia con la firma anterior.

Signos de puntuación: No se observan.

Ortografía: No evaluable por tratarse de firma no legible.

Firma c20 – Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución presenta menor fluidez, con vacilaciones y pérdida de ritmo. Aun así, se nota esfuerzo por mantener continuidad en el gesto.

Cultura gráfica: Se conserva parcialmente la estructura de la firma hábil, lo que refleja cultura gráfica previa, pero el nivel de control es bajo. La deformación y la rigidez evidencian la dificultad de la mano no dominante.

Signos de puntuación: No aparecen.

Ortografía: La firma no permite evaluar ortografía.

Firma d20 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe más forzado que en c20. Aparecen micro-interrupciones y cierta inseguridad en el movimiento.

Cultura gráfica: Se conserva la intención de reproducir la morfología del modelo, aunque con menor precisión. La deformación es evidente, pero se advierte la memoria gráfica del patrón original.

Signos de puntuación: No se registran.

Ortografía: No aplicable por ausencia de legibilidad literal.

INDIVIDUO 21 Edad 30 Años

1. CONTINUIDAD

Tabla 201 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a21, b21	2

Tabla 202 - INDIVIDUO 21 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Discontinua	c21, d21	4,5

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil, la continuidad se mantiene de manera fluida y armónica, aunque se observan algunos levantamientos del elemento escritor, estos resultan en discontinuidades menores que ponen a las firmas de la - mano hábil calidad de continuas. En las firmas realizadas con la Mano no hábil la continuidad se ve notablemente afectada. Se registran múltiples interrupciones que fragmentan el recorrido y provocan una pérdida de fluidez en el trazo. El resultado es una escritura discontinua, con enlaces débiles e irregulares propios de la ejecución con la mano no dominante.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 203 - INDIVIDUO 21 - orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a21, b21	31°

Tabla 204 - INDIVIDUO 21 – Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c21,d21	28°,31°

Con la - mano hábil, la orientación se mantiene en 31°, lo que evidencia regularidad, firmeza y control. Con la Mano no hábil, si bien existe un esfuerzo por mantener la misma inclinación, aparecen variaciones (28°) que delatan la falta de precisión en el trazo y la mayor vulnerabilidad a la irregularidad espacial.

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 205 - INDIVIDUO 21 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a21, b21	66°, 72°, 78°, 84°
Izquierda	a21	96°
Vertical	a21	90°

Tabla 206 - INDIVIDUO 21 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	d21	69°, 77°
Izquierda	c21, d21	95°, 96°
Vertical	c21	90°

En la mano hábil (a21 y b21) predominan las inclinaciones hacia la derecha, con apariciones puntuales de trazos verticales e inclinados hacia la izquierda. En la Mano no hábil (c21 y d21) se advierte una mayor dispersión, ya que conviven trazos verticales con inclinaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. Esta diversidad de direcciones evidencia una menor regularidad y estabilidad gráfica, propia de la escritura ejecutada con la mano no dominante.

4. CALIBRE

Tabla 207 - INDIVIDUO 21 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a21, b21

Tabla 208 - INDIVIDUO 21 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c21, d21

5. IRRADIACIÓN

Tabla 209 - INDIVIDUO 21 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a21, b21

Tabla 210 - INDIVIDUO 21 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c21, d21

6. PROPORCIÓN

Solo se analizarán las firmas legibles o semi-legibles que presenten letras o gestos gráficos que busquen representar letras.

7. MORFOLOGÍA

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil (a21 y b21) se observa una morfología coherente y estable, caracterizada por la presencia de un óvalo inicial de gran tamaño que actúa como núcleo estructurante. Dicho óvalo se combina con un bloque angular de cierre, conformado por trazos rectos y entrecruzados que aportan densidad y firmeza al conjunto. En a21, la disposición resulta más expansiva y fluida, con un remate dinámico que proyecta el movimiento hacia arriba, mientras que en b21 la construcción aparece más contenida y rígida, con mayor compacidad en el sector angular. En ambos casos, la firma conserva proporciones armónicas y un orden interno definido, lo que refleja control motor y estabilidad gráfica. Las firmas realizadas con la Mano no hábil (c21 y d21) presentan alteraciones morfológicas significativas. En c21, el óvalo inicial se muestra abierto y deformado, con pérdida de uniformidad y líneas que se extienden de manera irregular, lo que genera dispersión espacial. El bloque angular carece de la precisión observada en las firmas hábiles, dando lugar a una configuración menos coherente y con tendencia a invadir el espacio gráfico. En d21, aunque se conserva el óvalo inicial, se incorpora un segundo óvalo final que no aparece en las firmas ejecutadas con la mano dominante, esta adición rompe la unidad y denota inestabilidad en la forma. Asimismo, los trazos rectos y angulosos se perciben más imprecisos y desproporcionados, con remates descendentes que acentúan la falta de control.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 21 – Firma a21 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Óvalo grande y cerrado, de orientación vertical.
2. Segmento angular formado por líneas rectas entrecruzadas
3. Remate ondulado con leve inclinación ascendente hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

1. Óvalo inicial cerrado, dominante en la composición.
2. Bloque angular con líneas rectas y quebradas.
3. Remate final curvo con ligera proyección ascendente.

Observaciones: Ejecución fluida y con control, sin quiebres notorios. La presión es media, generando trazos claros y uniformes. La firma muestra equilibrio entre el elemento curvo inicial y la parte angulosa de cierre, lo que aporta estabilidad al diseño.

Individuo 21 – Firma b21 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Óvalo vertical cerrado, de menor tamaño que en a21.
2. Bloque angular más compacto, con intersecciones definidas.
3. Remate descendente, con menor dinamismo que en a21.

Gramas identificadas: 3

- Óvalo inicial en posición vertical.
- Bloque angular concentrado.
- Línea de cierre descendente.

Observaciones: Ejecución más rígida que en a21, con tendencia a la contracción espacial. La presión es media-fuerte, lo que aporta firmeza, aunque reduce la fluidez.

Individuo 21 – Firma c21 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Óvalo abierto e irregular, con deformación en la parte superior.
2. Bloque angular disperso, con intersecciones poco controladas.
3. Prolongación lineal descendente, con tendencia a invadir el espacio inferior derecho.

Gramas identificadas: 3

- Óvalo inicial abierto y deformado.
- Segmento angular impreciso.
- Línea de cierre descendente y desproporcionada.

Observaciones: La ejecución es inestable y con pérdida de control, lo que genera falta de uniformidad. Se perciben interrupciones en el trazo y presión irregular. Predomina la dispersión espacial, lo que indica menor coordinación motriz.

Individuo 21 – Firma d21 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Óvalo vertical cerrado, similar al de las firmas hábiles, pero con menor precisión.
2. Bloque angular con irregularidades en la intersección de líneas.
3. Incorporación de un segundo óvalo final, de forma desproporcionada.

Gramas identificadas: 3

- Óvalo inicial en posición vertical.

- Segmento angular con pérdida de definición.
- Segundo óvalo final, no presente en las firmas hábiles.

Observaciones: La firma presenta elementos adicionales que alteran la morfología original. La ejecución es menos controlada, con trazos descendentes que quiebran la armonía compositiva. La presión es variable, denotando dificultad en la automatización gráfica.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 21

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a21 – Mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida y continua, con trazos que denotan control y seguridad. No hay quiebres forzados, lo que refleja un gesto gráfico automatizado y espontáneo.

Cultura gráfica: Nivel medio. Se conserva un óvalo inicial legible como elemento reconocible, aunque el resto de la rúbrica evoluciona hacia formas angulosas y abstractas, propias de la estilización personal.

Signos de puntuación: No se observan signos de puntuación.

Ortografía: No puede evaluarse en sentido estricto, dado que la firma carece de legibilidad completa.

Firma b21 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con presión constante y firme. El movimiento conserva naturalidad, sin trazos artificiosos.

Cultura gráfica: Nivel medio. Se mantiene la coherencia con la estructura de a21, aunque la firma aparece más comprimida, lo que denota control y dominio gráfico.

Signos de puntuación: No se registran.

Ortografía: No aplicable por ausencia de legibilidad literal.

Firma c21 – Mano no hábil

Espontaneidad: Aunque se percibe intención de continuidad, aparecen irregularidades en la presión y en el control del trazo. El movimiento resulta más lento y con ligeros titubeos, propios de la falta de automatización.

Cultura gráfica: Nivel bajo–medio. El óvalo inicial se conserva como referencia, pero deformado y abierto, mientras que el resto de la firma pierde proporción y coherencia. Existe intención de reproducir la estructura de la - mano hábil, aunque con evidente dispersión.

Signos de puntuación: No se observan.

Ortografía: No puede evaluarse debido a la ilegibilidad de los trazos.

Firma d21 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe más forzado que en c21, con interrupciones y pérdida de ritmo. La falta de automatización motriz es más evidente.

Cultura gráfica: Se conserva la idea del óvalo inicial, pero se agrega un segundo óvalo final desproporcionado, lo que muestra menor control y mayor torpeza en la ejecución. Refleja conocimiento del modelo gráfico, aunque alterado por la dificultad de la Mano no hábil.

Signos de puntuación: No hay signos visibles.

Ortografía: No aplicable por ausencia de legibilidad.

INDIVIDUO 22 Edad 28 Años

1. CONTINUIDAD

Tabla 211 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a22, b22	0

Tabla 212 -INDIVIDUO 22 - Continuidad Mano no hábil.

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c22, d22	0

2. ORIENTACIÓN

Tabla 213 - INDIVIDUO 22 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	a22	0°
Ascendente	b22	24°

Tabla 214 - INDIVIDUO 22 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c22, d22	12°,30°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 215 . INDIVIDUO 22 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	b22	27°
Izquierda	a22	143°

Tabla 216 - INDIVIDUO 22 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c22	11°
Izquierda	d22	164°

4. CALIBRE

Tabla 217 - INDIVIDUO 22 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	a22
Constante	b22

Tabla 218 - INDIVIDUO 22 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	c22
Aumentado	d22

Ilustración 139 - Calibre - Individuo 22

5. IRRADIACIÓN

Tabla 219 - INDIVIDUO 22 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a22
Medianamente Expansivo	b22

Tabla 220 - INDIVIDUO 22 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	d22

Poco Expansivo	c22
----------------	-----

6. PROPORCIÓN

La muestra presenta características de firma no legible, lo que impide identificar con claridad letras altas y bajas. Debido a esta ausencia de formas gráficas diferenciadas, no resulta posible en este trabajo aplicar el análisis de proporción en términos técnicos.

7. MORFOLOGÍA

En las firmas realizadas con la - mano hábil se aprecia una morfología donde predomina un núcleo central conformado por óvalos regulares, bien definidos y de trazo firme. La ejecución es continua, aportando dinamismo. Las firmas efectuadas con la Mano no hábil. Los óvalos aparecen irregulares, con deformaciones visibles y pérdida de proporción. Los trazos se ejecutan con menor precisión, observándose superposiciones Las líneas finales carecen de uniformidad y se muestran desajustadas, lo cual pone de manifiesto la ausencia de control motor fino y una ejecución carente de estabilidad.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 22 – Firma a22 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Trazo inicial en forma de óvalo cerrado, con inclinación hacia la derecha.
2. Enlace interno que conecta con un segundo óvalo de menor tamaño.
3. Prolongación descendente en forma de gancho.

Gramas identificadas: 2

- Óvalo principal amplio.
- Óvalo secundario unido a un trazo descendente curvo.

Observaciones:

El trazo se desarrolla con rapidez y presión definida, manteniendo continuidad sin interrupciones innecesarias. La coordinación visomotora es adecuada, logrando equilibrio entre la fluidez y el control gráfico. La ejecución denota automatización y dominio de la - mano hábil.

Individuo 22 – Firma b22 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Trazo inicial curvo en óvalo abierto hacia la izquierda.
2. Cruce interno que genera un lazo con prolongación recta hacia la derecha.

Gramas identificadas: 2

- Óvalo principal abierto.
- Línea recta final prolongada y ascendente.

Observaciones: La ejecución es veloz y decidida, con ligera simplificación estructural respecto de la firma anterior. La presión se mantiene firme y constante. Se observa control gráfico y coherencia en la direccionalidad.

Individuo 22 – Firma c22 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial en forma de lazo oval irregular, con leve inclinación hacia la izquierda.
2. Óvalo principal deformado por falta de control motriz fino.
3. Línea descendente extendida que atraviesa el óvalo.

Gramas **identificadas:** 3

- Óvalo irregular.
- Cruce interno impreciso.
- Línea final prolongada hacia abajo.

Observaciones: El trazo presenta vacilaciones, cambios de presión y deformaciones propias del uso de la Mano no hábil. Aun así, se mantiene una estructura semejante al modelo de la firma hábil, lo que evidencia intención de conservación formal. La fluidez es relativa, con pausas perceptibles en los cambios de dirección.

Individuo 22 – Firma d22 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial en bucle oval irregular.
2. Cruce interno con superposición de líneas.
3. Prolongación final curva y descendente que genera cierre en forma de arco.

Gramas identificadas: 3

- Óvalo irregular.
- Enlace central con doble cruce.
- Línea final descendente curvada.

Observaciones: La firma se percibe más inestable que en c21, con mayor dispersión y falta de proporción entre trazos. La presión es variable y la cohesión interna se ve afectada por el menor control gráfico. Se conserva la direccionalidad global hacia la derecha, aunque con irregularidades en la ejecución.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 22

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a22 – - mano hábil

Espontaneidad: La firma presenta fluidez y continuidad, sin cortes forzados. Los trazos son dinámicos y se observa un movimiento natural con dirección definida, lo que indica espontaneidad y dominio gráfico.

Cultura Gráfica: Se evidencia un nivel gráfico medio. La firma no conserva legibilidad literal, pero mantiene proporción y organización espacial. La estilización abstracta muestra familiaridad con la práctica escritural y tendencia a simplificación simbólica.

Signos de Puntuación: No se identifican signos de puntuación.

Ortografía: No aplicable, dado que la firma es de tipo abstracto y no legible en términos alfabéticos.

Firma b22 – Mano hábil

Espontaneidad: El trazo es rápido y continuo, con buena fluidez y ausencia de interrupciones innecesarias. La presión se mantiene firme y constante, lo que confirma naturalidad en la ejecución.

Cultura Gráfica: Nivel gráfico medio. La estructura es similar a la de a21, aunque con mayor simplificación. Predomina la abstracción y estilización personal, dejando de lado la legibilidad literal.

Signos de Puntuación: No aparecen.

Ortografía: No evaluable debido a la ausencia de grafemas legibles.

Firma c22 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo conserva cierta continuidad, aunque se observan vacilaciones y cambios de presión propios de la mano no dominante. Hay intención de mantener fluidez, con interrupciones mínimas.

Cultura Gráfica: Nivel gráfico bajo–medio. La firma pierde estabilidad en comparación con las versiones realizadas con la - mano hábil. La estructura se simplifica de forma irregular, aunque mantiene la idea de los bucles iniciales y prolongación final.

Signos de Puntuación: No presentes.

Ortografía: No aplicable, por tratarse de rúbrica abstracta y poco legible.

Firma d22 – Mano no hábil

Espontaneidad: El movimiento se percibe más forzado que en c21, con menor fluidez y pausas notorias en los cambios de dirección. La espontaneidad es limitada por la dificultad visomotora.

Cultura Gráfica: Nivel gráfico bajo. Se observa intento de reproducir el esquema básico de las firmas con la - mano hábil, pero la deformación y dispersión gráfica son mayores.

Signos de Puntuación: No aparecen.

Ortografía: No evaluable debido a la ilegibilidad del trazado.

INDIVIDUO 23- Edad 25 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 221 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a23, b23	0,1

Tabla 222 - INDIVIDUO 23 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c23, d23	1,2

Tanto las muestras de firmas de la mano hábil como la mano no hábil presentan continuidad.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 223 - INDIVIDUO 23- Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	a23, b23	2°,3°

Tabla 224 - INDIVIDUO 23 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRA	GRADOS
Ascendente	c23, d23	3°.10°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 225 - INDIVIDUO 23 - Inclinação de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a23, b23	28°, 38°, 41°, 44°, 38°, 48°

Tabla 226 - INDIVIDUO 23 - Inclinação de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c23, d23	37°, 57°, 75°, 81°
Izquierda	d23	99°, 113°, 120°

4. CALIBRE

Tabla 227 - INDIVIDUO 23 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a23, b23

Tabla 228 - INDIVIDUO 23 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	c23, d23

5. IRRADIACIÓN

Tabla 229 - INDIVIDUO 23 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a23, b23

Tabla 230 - INDIVIDUO 23 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	d23
Medianamente Expansivo	c23

6. PROPORCIÓN

Las firmas no son legibles. No aplica

7. MORFOLOGÍA

En la muestra a23 se observa un trazado fluido, con bucles amplios y entrelazados que generan un núcleo compacto y dinámico. La direccionalidad es ascendente y prolongada hacia la derecha, lo que otorga proyección espacial y un aspecto armónico. En b23, aunque se mantiene la misma estructura, se intensifica la densidad del núcleo debido a la reiteración de bucles internos, lo que aporta mayor complejidad y un efecto visual de saturación. El trazo es firme y enérgico, evidenciando seguridad y dominio del movimiento.

Las firmas realizadas con la Mano no hábil (c23 y d23) muestran alteraciones morfológicas propias de la pérdida de control motor fino. En c23, el núcleo se presenta fragmentado, compuesto por trazos angulosos y curvas abiertas que rompen la homogeneidad observada en la - mano hábil. La direccionalidad es irregular, con predominio de movimientos verticales y diagonales, lo que genera una composición desorganizada y poco armónica. La presión es variable y el trazo inestable, denotando limitaciones visomotoras. En d23, si bien persiste la falta de proporción, se observa una mayor fluidez que en c23. Los bucles se amplían y los trazos se despliegan de manera más gestual y expansiva, aunque a costa de perder precisión y equilibrio en el espacio gráfico.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 23 – Firma a23 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central con bucles cerrados y superpuestos, de tamaño mediano.
2. Proyección inicial alargada, que atraviesa el núcleo con dirección oblicua.
3. Remate final prolongado, recto y ascendente hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Bucle entrelazados en el núcleo.
- Curvas enlazadas con tendencia ascendente.
- Línea final recta, proyectada con firmeza hacia la derecha.

Observaciones:

Firma compacta, fluida y controlada. Se evidencia automatismo gráfico con un grado de madurez en la escritura. El trazo es dinámico y continuo, sin interrupciones. La coherencia estructural transmite seguridad y dominio de la morfología gráfica.

Individuo 23 – Firma b23 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central denso, compuesto por múltiples bucles cerrados y superpuestos
2. Proyección inicial amplia con curva oblicua.
3. Remate final recto y firme, prolongado hacia la derecha.

Gramas identificadas: 3

- Bucle repetidos y superpuestos en el núcleo central.
- Curvas enlazadas con predominio de ascendencia.
- Línea final recta, larga y proyectada.

Observaciones: La firma mantiene fluidez, aunque con mayor densidad gráfica respecto a a23. El automatismo es evidente, con un movimiento repetitivo pero enérgico. El estilo refleja intensidad expresiva y seguridad, aunque con tendencia a la saturación del espacio.

Individuo 23 – Firma c23 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Núcleo abierto, con trazos angulosos y curvas incompletas.
2. Movimientos verticales y diagonales que interrumpen la continuidad del esquema.
3. Remate final irregular, sin dirección clara.

Gramas identificadas: 2

- Trazos angulosos y fragmentados en el núcleo.
- Curvas desproporcionadas con tendencia vertical.

Observaciones: Firma desorganizada, con evidente falta de control visomotor. El movimiento es entrecortado y menos fluido que con la - mano hábil. La coherencia estructural se pierde, generando un diseño gráfico irregular y con presión variable.

Individuo 23 – Firma d23 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo amplio con curvas abiertas y bucles desproporcionados.
2. Proyección inicial en curva alargada.
3. Remate final prolongado hacia la derecha, aunque irregular en su trayecto.

Gramas identificadas: 3

- Bucles amplios y abiertos en el núcleo.
- Curvas gestuales con tendencia ascendente.
- Línea final proyectada de manera irregular hacia la derecha.

Observaciones: Firma más fluida que c23, aunque con inestabilidad en el control motor. La estructura se despliega de manera gestual y expansiva, pero con pérdida de precisión. Refleja un intento de imitación de la - mano hábil, aunque con distorsiones en la forma y en las proporciones.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 2

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a23 – - mano hábil

Espontaneidad: Firma fluida, continua y sin interrupciones. Los trazos se ejecutan con dinamismo y ritmo uniforme, lo que evidencia espontaneidad y dominio gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. Se distinguen rasgos iniciales con cierta legibilidad que evolucionan rápidamente hacia un grafismo más abstracto y estilizado. Esto refleja familiaridad con la escritura formal, pero predominio de la estilización personal.

Signos de Puntuación: Se conserva el punto en la “i”, pequeño, de presión firme y próximo al cuerpo de la firma, lo que muestra atención consciente a detalles accesorios.

Ortografía: Inicialmente puede reconocerse una intención legible, pero rápidamente los trazos se vuelven abstractos, por lo que no es posible valorar la ortografía.

Firma b23 – - mano hábil

Espontaneidad: La ejecución es rápida y con fuerte automatismo. Se aprecia continuidad, sin titubeos, lo que descarta simulación. La presión es constante y firme.

Cultura Gráfica: Nivel medio. Existe cierta legibilidad inicial, aunque los trazos se convierten en un entramado de bucles que impide reconocer letras específicas. El estilo es marcadamente personal, con predominio de la expresividad sobre la norma escrita.

Signos de Puntuación: Se conserva el punto de la “i”, aunque con menor claridad por la densidad del trazo. Su presencia confirma intención gráfica consciente.

Ortografía: No puede analizarse debido a la ilegibilidad progresiva de los trazos.

Firma c23 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma presenta irregularidades en la presión, discontinuidad y cambios de dirección bruscos. Aunque se percibe intento de fluidez, los trazos evidencian falta de automatización propia de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel bajo–medio. Se reconoce un intento de reproducir la forma general de la firma hábil, pero con deformaciones. Las letras aparecen angulosas y desproporcionadas, lo que refleja limitación motriz más que ausencia de cultura gráfica.

Signos de Puntuación: El punto de la “i” no aparece de forma definida, posiblemente por pérdida de control gráfico.

Ortografía: La legibilidad es deficiente, por lo que no puede evaluarse ortografía.

Firma d23 – Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución es más fluida que en c23, aunque con vacilaciones visibles. La continuidad mejora, pero aún se observa pérdida de ritmo en algunos tramos.

Cultura Gráfica: Nivel medio. Se intenta mantener el modelo de la firma hábil, pero con deformidades en las proporciones. La base cultural está presente, aunque limitada por la motricidad.

Signos de Puntuación: No se identifica el punto de la “i”, probablemente desplazado por la dificultad de ejecución.

Ortografía: La firma carece de legibilidad suficiente para evaluar ortografía.

INDIVIDUO 24 Edad 28 Años

1. CONTINUIDAD

Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a24	1
Medianamente Continua	b24	2

INDIVIDUO 24 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Medianamente Continua	c24	2
Discontinua	d24	3

Figura 139. Continuidad - Individuo 24

2. ORIENTACIÓN

Tabla 231 - INDIVIDUO 24 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a24, b24	28°

Tabla 232 - INDIVIDUO 24 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	c24, d24	0°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 233 - INDIVIDUO 24 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a24,b24	70°,67°80°,84°,86°

Tabla 234 - INDIVIDUO 24 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c24, d24	62°,66°, 69°,72°,76°,79°.
Izquierda	d24	92°

4. CALIBRE

Tabla 235 - INDIVIDUO 24 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	b24
Aumentado	a24

Tabla 236 - INDIVIDUO 24 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Disminuido	d24
Aumentado	c24

5. IRRADIACIÓN

Tabla 237 - INDIVIDUO 24 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a24, b24

Tabla 238 - INDIVIDUO 24 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c24,d24

6. PROPORCIÓN

No aplica

7. MORFOLOGÍA

La morfología de la firma a24 se compone de trazos iniciales curvos que ascienden de manera vertical, seguidos por prolongaciones rectilíneas muy marcadas. El conjunto se reduce a un esquema simplificado, de gran economía gráfica y con fuerte predominio de líneas rectas y ascendentes. La ausencia de bucles y la predominancia del movimiento vertical le confieren un carácter sobrio, estilizado y abstracto. La estructura de la firma b24 mantiene la base vertical de la firma a24, pero incorpora prolongaciones aún más alargadas y oblicuas, lo que refuerza la idea de expansión gráfica y dinamismo. Las líneas se cruzan generando un efecto de superposición que aporta densidad al núcleo. La simplificación sigue siendo alta, pero el gesto gráfico es más abierto y proyectado hacia arriba, transmitiendo energía y mayor expresividad. La morfología de la firma c24 refleja un intento de reproducir las formas de la firma hábil, aunque con deformaciones notorias. Los trazos iniciales conservan cierta curvatura ascendente, pero los movimientos posteriores se vuelven más angulosos e irregulares. Aparecen quiebres en la línea y variaciones de presión, lo que rompe la homogeneidad. El resultado es un esquema más desordenado y con tendencia a

la dispersión espacial. El núcleo central de la firma d24 se desarrolla a partir de trazos curvos amplios y abiertos, seguidos de prolongaciones rectilíneas irregulares. La verticalidad, aunque presente, aparece menos firme que en las firmas hábiles, con desviaciones y pérdida de proporción. Se observa una expansión mayor hacia abajo y hacia la derecha, lo que genera desequilibrio. La ejecución resulta menos controlada, con evidentes signos de limitación motriz.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 24 – Firma a24 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central constituido por trazos verticales prolongados.
2. Los movimientos parten de una curva inicial hacia arriba que se transforma en líneas rectas ascendentes, con marcada verticalidad.
3. Remate final prolongado hacia arriba

Gramas identificadas: 3

- Trazo curvo inicial ascendente.
- Dos prolongaciones rectilíneas verticales y paralelas.
- Ausencia de bucles o enlaces intermedios.

Observaciones: Firma simplificada y abstracta, con predominio de líneas verticales. Se aprecia rapidez en la ejecución, control gráfico y automatismo medio-alto. La coherencia entre los elementos revela seguridad en el gesto y un estilo sobrio, depurado y personal.

Individuo 24 – Firma b24 – - mano hábil

- Tiempos de ejecución: 3
- Núcleo central con prolongaciones verticales rectas, pero más extensas.
- Fuerte inclinación ascendente, con prolongaciones que atraviesan y superan el eje superior.
- Remate final prolongado y recto, proyectado hacia arriba.

Gramas identificadas: 3

- Curva inicial semicircular.
- Dos líneas verticales alargadas y rectilíneas.
- Prolongación oblicua ascendente como cierre.

Observaciones: La firma es más expansiva que a24, con clara intención de proyección. La velocidad es alta y el trazo seguro. Predomina la verticalidad con tendencia ascendente, lo que aporta dinamismo y energía.

Individuo 24 – Firma c24 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central compuesto por trazos curvos deformados.
2. Inclinación hacia arriba, aunque menos controlada, con ondulaciones
3. Remate final, irregular

Gramas identificadas: 3

- Curva inicial amplia.
- Dos prolongaciones rectas con irregularidad en la línea.
- Cierre deformado con oscilaciones.

Observaciones: La firma conserva la estructura básica de la - mano hábil, pero con pérdida de firmeza y simetría. La espontaneidad se ve afectada por la falta de control motor fino, aunque se mantiene la intención de reproducir el modelo original.

Individuo 24 – Firma d24 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Núcleo central formado por trazos curvos amplios y verticales
2. Proyección con inclinación ascendente.
3. Remate final con prolongación curvada descendente.

Gramas identificadas: 3

- Curva inicial grande.
- Línea vertical deformada.
- Prolongación descendente sin cierre definido.

Observaciones: La ejecución es vacilante y de menor precisión. El automatismo es bajo, con irregularidades en la presión y en la continuidad. Aunque se percibe la intención de mantener la verticalidad propia de la firma hábil, la falta de coordinación motriz genera un grafismo desproporcionado y menos estable.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 24

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a24 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma se ejecuta de manera continua y sin interrupciones forzadas. Los trazos son amplios y verticales, con un ritmo natural que denota fluidez y control gráfico. La presión es constante, lo que sugiere seguridad y ausencia de simulación.

Cultura Gráfica: Se observa un nivel medio de cultura gráfica. No hay rasgos legibles de letras, sino un diseño abstracto basado en líneas verticales y curvas iniciales. Esto refleja simplificación extrema y evolución hacia una rúbrica personal más simbólica que escritural.

Signos de Puntuación: No aparecen signos visibles, lo que confirma la abstracción total del grafismo.

Ortografía: Inaplicable, dado que no hay letras reconocibles ni trazos que conserven legibilidad alfabética.

Firma b24 – Mano hábil

Espontaneidad: El movimiento es rápido, con líneas largas y continuas que se cruzan de manera segura. La espontaneidad se aprecia en la fluidez ascendente y en la firmeza del trazo.

Cultura Gráfica: Nivel medio-bajo en relación con la escritura convencional. El grafismo se aleja de lo legible y se concentra en un estilo altamente estilizado y abstracto, manteniendo coherencia interna.

Signos de Puntuación: No se observan.

Ortografía: No aplicable por ausencia de legibilidad

Firma c24 – Mano no hábil

Espontaneidad: Aunque conserva cierta continuidad, la firma presenta irregularidades en la presión y vacilaciones en los trazos. Se perciben quiebres en la línea, propios de la ejecución con la Mano no hábil, pero se mantiene intención de fluidez.

Cultura Gráfica: Disminuida en comparación con la - mano hábil. La estructura de líneas verticales y curvas se conserva de manera general, pero deformada, lo que refleja conocimiento gráfico previo, aunque con limitaciones motrices.

Signos de Puntuación: Ausentes.

Ortografía: No evaluable, ya que el grafismo no conserva rasgos de escritura legible

Firma d24 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe menos firme y más vacilante, con interrupciones en la continuidad y pérdida de ritmo. El automatismo es bajo y el control gráfico limitado.

Cultura Gráfica: Se conserva la idea general de líneas curvas y verticales, aunque ejecutadas con menor coherencia. La cultura gráfica se refleja en el intento de imitar la firma hábil, aunque con deformaciones notorias.

Signos de Puntuación: No aparecen.

Ortografía: No aplicable, debido a la ausencia de legibilidad en los rasgos.

INDIVIDUO 25- Edad 29 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 239 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a25, b25	0

Tabla 240 - INDIVIDUO 25 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c25, b25	0

2. ORIENTACIÓN

Tabla 241 - INDIVIDUO 25 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a25, b25	25°, 30°

Tabla 242 - INDIVIDUO 25 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c25,d25	25°,26°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 243 - INDIVIDUO 25 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	a25, b25	106°, 114°, 115°, 120°

Tabla 244 - INDIVIDUO 25 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	c25, d25	115°, 125° 100°, 107°, 103°, 120°

Tabla 245 - INDIVIDUO 25 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a25, b25

Tabla 246 - INDIVIDUO 25 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c25,d25

5. IRRADIACIÓN

Tabla 247 - INDIVIDUO 25 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a25,b25

Tabla 248 - INDIVIDUO 25 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
-------------	----------

Expansivo	c25,d25
-----------	---------

6. PROPORCIÓN

Debido a esta ausencia de formas gráficas diferenciadas, no resulta posible en este trabajo aplicar el análisis de proporción en términos técnicos.

7. MORFOLOGÍA

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil (muestras a25 y b25) se observa un núcleo central definido y estructurado, compuesto por bucles entrecruzados y líneas rectas de marcada verticalidad. La morfología presenta una clara proyección ascendente, acompañada por un subrayado firme y recto que otorga estabilidad al conjunto. Los trazos son consistentes, compactos y reflejan un elevado grado de automatismo gráfico, lo que denota seguridad y control motriz. Asimismo, la coherencia estructural se mantiene entre ambas ejecuciones, aunque en la muestra b25 aparecen ligeras variaciones en la inclinación y en la presión, que no afectan la identidad general de la rúbrica.

En las firmas elaboradas con la Mano no hábil (muestras c25 y d25), la morfología conserva la estructura global del modelo, pero con notorias deformaciones y pérdida de proporciones. Los bucles aparecen más abiertos, desproporcionados y con irregularidades en la presión,

mientras que los trazos verticales se tornan inestables y presentan oscilaciones en su inclinación. El subrayado, característico del modelo original, se reproduce de manera irregular y con mayor dispersión, llegando incluso a superponerse parcialmente con el cuerpo de la firma en la muestra d25. Estas modificaciones responden a la ausencia de control motor fino, lo que genera una ejecución más vacilante y angulosa.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 24 – Firma a24 –Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazado inicial ascendente con prolongación curvada
2. Núcleo central compuesto por trazos verticales rectilíneos
3. Se identifican bucles cerrados y superpuestos en la base del núcleo.

Gramas identificadas: 3

4. Subrayado rectilíneo, largo y ascendente, que sostiene la estructura principal.
5. Ángulos verticales marcados en la parte central.
6. Cierre final con prolongación ascendente.

Observaciones: Firma de ejecución rápida, con presión firme y controlada. Movimiento continuo con breves detenciones en los cambios de dirección. Buena cohesión y estabilidad morfológica.

Firma b25 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial ascendente
2. Zona central con trazos verticales estilizados y repetidos

3. Presencia de bucles cerrados en la base

Gramas identificadas: 3

1. Subrayado largo y recto, con ligera inclinación ascendente.
2. Ángulos internos superpuestos, manteniendo la estructura de la firma modelo.
3. Final con cierre agudo.

Observaciones: Escritura rápida, con presión constante y firme. El movimiento se mantiene fluido y coherente, aunque con leves simplificaciones respecto de a25.

Firma c25 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial ascendente, con curvatura abierta y menor precisión.
2. Núcleo central con trazos verticales prolongados, desiguales y superpuestos.
3. Los bucles aparecen abiertos e incompletos, con tendencia a la dispersión.

Gramas identificadas: 3

- Subrayado extenso pero irregular, invadiendo parcialmente el núcleo central.
- Ángulos menos definidos, con tendencia a la deformidad.
- Final con prolongación descendente y pérdida de linealidad.

Observaciones: Movimiento más lento e inseguro, con vacilaciones en la dirección. La cohesión entre trazos se ve interrumpida, generando discontinuidad y menor armonía.

Firma d25 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial ascendente, con leve oscilación y falta de control.
2. Núcleo central compuesto por trazos verticales deformados, con ondulaciones y superposiciones poco regulares.

3. Bucles incompletos, abiertos y de cierre irregular.

Gramas identificadas: 2

- Subrayado pero desplazado, con tendencia a cruzar la zona inferior del núcleo.
- Ángulos superpuestos de forma inestable.
- Cierre con prolongación curvada y desproporcionada.

Observaciones: Ejecución lenta, con presión irregular y discontinuidades evidentes. Se observa menor dominio motriz y vacilación en los cambios de dirección, lo que afecta la cohesión de la firma.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 25

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a25 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma es fluida y continua, sin cortes forzados. El trazo mantiene dinamismo y velocidad, con un movimiento natural que indica espontaneidad y ausencia de simulación.

Cultura Gráfica: Se aprecia un nivel medio–alto. El núcleo conserva cierta estructura en las letras iniciales, pero rápidamente se transforma en un diseño abstracto y estilizado. Este equilibrio entre forma reconocible y deformación creativa evidencia familiaridad con la escritura formal y evolución hacia un grafismo personal.

Signos de Puntuación: No se observan puntos ni tildes, lo que confirma predominio de la estilización sobre la norma gráfica.

Ortografía: La firma es mayormente ilegible. Si bien hay un inicio parcialmente reconocible, no se conserva la estructura alfabética necesaria para un análisis ortográfico.

Firma b25 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con presión firme y constante. El movimiento es natural, sin detenciones abruptas, lo que refleja espontaneidad.

Cultura Gráfica: Nivel medio de cultura gráfica. Existe mayor simplificación que en a25: la estructura se estiliza con predominio de rasgos verticales, pero mantiene cierta coherencia con el modelo gráfico original.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: Firma ilegible, no permite evaluar ortografía.

Firma c25 – Mano no hábil

Espontaneidad: Conserva fluidez relativa, aunque con irregularidades en la presión y discontinuidades en la línea. Se perciben vacilaciones y cierta lentitud en los cambios de dirección, lo cual es propio del uso de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo en comparación con la - mano hábil. Si bien se intenta reproducir la estructura general de la firma, hay deformación evidente en los bucles y pérdida de proporción. Refleja intención de imitar el modelo, aunque con limitaciones motrices.

Signos de Puntuación: No se observan signos de puntuación.

Ortografía: El grafismo carece de legibilidad suficiente, por lo que no se puede evaluar ortografía.

Firma d25 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más lento y vacilante que en c25, con interrupciones visibles en la continuidad. Se evidencia pérdida de ritmo y dificultad de automatización del gesto.

Cultura Gráfica: La cultura gráfica está presente en el intento de mantener la estructura

general de la firma, pero las formas resultan torpes y deformadas. Se advierte un nivel bajo de control motriz, lo que genera mayor simplificación.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La firma es totalmente ilegible; no es posible analizar ortografía.

INDIVIDUO 26- Edad 31 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 249 -Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a26, d26	0

Tabla 250 - INDIVIDUO 26 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c26,b26	0

2. ORIENTACIÓN

Tabla 251 - INDIVIDUO 26 – Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a22, b22	27°31°

Tabla 252 - INDIVIDUO 26 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c26, d27	17°,31°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 253 - INDIVIDUO 26 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a25,b25	85°,82°

Tabla 254 - INDIVIDUO 26 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c26,d26	60°,69

4. CALIBRE

Tabla 255 - INDIVIDUO 26 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a26, d26

Tabla 256 - INDIVIDUO 26 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c26,d26

5. IRRADIACIÓN

Tabla 257 - INDIVIDUO 26 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a26, b26

Tabla 258 - INDIVIDUO 26 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c26, d29

6. PROPORCIÓN

Solo se analizarán las firmas legibles o semi-legibles que presenten letras o gestos gráficos que busquen representar letras.

7. MORFOLOGIA

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil (a26, b26) se observa una morfología estructurada, con trazos iniciales ascendentes que conforman un eje vertical firme. El cuerpo central se caracteriza por la presencia de bucles cerrados y entrecruzados que aportan complejidad y cohesión al conjunto. La inclinación general es hacia la derecha y la finalización se resuelve con un trazo lineal largo y definido, lo que aporta dinamismo y proyección espacial. En ambas muestras la presión es firme y constante, con movimientos seguros que reflejan control motor fino y estabilidad gráfica.

En las firmas realizadas con la Mano no hábil (c26, d26) la morfología se simplifica de manera evidente. Los trazos iniciales se presentan como curvas amplias, con predominio de óvalos abiertos que sustituyen la estructura entrecruzada presente en la - mano hábil. La direccionalidad se mantiene hacia la derecha, aunque con menor precisión y regularidad. La finalización se resuelve en líneas prolongadas pero con cierres abiertos y menos controlados. Se evidencia pérdida de cohesión interna, mayor dispersión de trazos y ausencia de detalles estructurales, lo que refleja una ejecución menos firme y carente de estabilidad.

En síntesis, las firmas con - mano hábil muestran coherencia, solidez y morfología definida, mientras que las de la Mano no hábil presentan simplificación, irregularidad y predominio de curvas abiertas, lo que evidencia la diferencia en el control y la capacidad gráfica entre ambas ejecuciones.

Individuo 26 – Firma a26 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Trazo inicial ascendente con eje vertical firme.
2. Cuerpo central compuesto por bucle cerrado y entrecruzado.
3. Línea prolongada hacia la derecha que funciona como proyección final.

Gramas identificadas: 2

- Trazo inicial ascendente
- Final lineal largo, sin cierre abrupto.

Observaciones:

Se evidencia un movimiento controlado y seguro, con presión constante y firme. La morfología es definida y presenta cohesión entre los trazos, lo que refleja estabilidad y precisión motriz.

Individuo 26 – Firma b26 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Trazo inicial vertical con inclinación ligera hacia la derecha.
2. Bucle central entrecruzado, semejante a la firma a26.
3. Línea final extensa y proyectada hacia la derecha.

Gramas identificadas: 2

- Finalización prolongada, sin interrupciones bruscas.
- Trazo inicial vertical con inclinación ligera

Observaciones:

La escritura es fluida y dinámica, manteniendo regularidad respecto a la firma anterior. La presión es firme y homogénea, denotando seguridad gráfica y buena coordinación motora.

Individuo 26 – Firma c26 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial curvo de gran amplitud, con inclinación derecha.
2. Predominio de curvas abiertas que sustituyen los bucles cerrados de la mano hábil.
3. Línea final prolongada, con pérdida de control en la dirección.

Gramas identificadas: 2

- Cierres abiertos, sin definición estructural.
- Trazo inicial curvo de gran amplitud

Observaciones:

La firma presenta simplificación de formas y mayor dispersión de trazos. Se observa pérdida de cohesión y control gráfico, aunque se mantiene la tendencia direccional hacia la derecha.

Individuo 26 – Firma d26 – Mano no hábil**Tiempos de ejecución: 3**

1. Trazo inicial en espiral abierta.
2. Cuerpo principal reducido a una curva amplia, sin entrecruzamientos.
3. Línea final larga, abierta y con menor precisión.

Gramas identificadas: 1

- Ausencia de cierres definidos.

Observaciones:

La ejecución es lenta y con escasa firmeza. La presión es débil e irregular, con predominio de movimientos amplios y simplificados. Se aprecia pérdida de estructura y ausencia de complejidad morfológica, en comparación con la - mano hábil.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 26

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a26 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma se percibe fluida y continua, sin interrupciones forzadas. El movimiento es dinámico, con buena coordinación motora, lo que evidencia espontaneidad y ausencia de simulación.

Cultura Gráfica: Se aprecia un nivel medio de cultura gráfica. La estructura inicial es clara, aunque el cuerpo central tiende a la estilización. El uso de líneas firmes y proyectadas denota familiaridad con la escritura y evolución hacia un trazo personal.

Signos de Puntuación: No se observan puntos ni otros signos accesorios.

Ortografía: La firma carece de legibilidad plena, por lo que no es posible evaluar ortografía de manera estricta.

Firma b26 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con presión firme y homogénea. El trazo se mantiene fluido, reflejando seguridad y naturalidad en la escritura.

Cultura Gráfica: Conserva las características gráficas de la firma a26, aunque con ligeras variaciones en el bucle central. Denota evolución hacia un grafismo más abstracto, manteniendo coherencia en el estilo personal.

Signos de Puntuación: No se aprecian signos adicionales.

Ortografía: Igual que en la firma anterior, la falta de legibilidad plena impide un análisis ortográfico.

Firma c26 – Mano no hábil

Espontaneidad: La firma conserva un movimiento continuo, aunque con irregularidades propias del uso de la mano no dominante. Los trazos son más amplios y desprolijos, pero reflejan intención de espontaneidad.

Cultura Gráfica: El nivel gráfico desciende respecto a la - mano hábil. Las formas se simplifican y aparecen deformaciones en el trazo. Sin embargo, se mantiene la intención de reproducir la estructura original.

Signos de Puntuación: No se observan signos accesorios.

Ortografía: La pérdida de legibilidad impide análisis ortográfico.

Firma d26 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es lento, amplio y vacilante, con ausencia de firmeza. Se percibe falta de automatización, propia del uso de la Mano no hábil.

Cultura Gráfica: El nivel gráfico es bajo; se conserva apenas la idea general de la rúbrica mediante un trazo simplificado en forma de espiral, sin reproducir las estructuras de la - mano hábil.

Signos de Puntuación: No aparecen.

Ortografía: La firma no presenta elementos legibles que permitan evaluar ortografía.

INDIVIDUO 27 - Edad 27 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 259 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a27, b27	1

Tabla 260 - INDIVIDUO 27 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c27, d27	1

2. ORIENTACIÓN

Tabla 261 - INDIVIDUO 27 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	a27, b27	90°

Tabla 262 - INDIVIDUO 27 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	c27, d27	0°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 263 - INDIVIDUO 27 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a27, b27	66°, 60°, 85°
Vertical	a27	0°

Tabla 264 - INDIVIDUO 27 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c27, d27	50°, 53°, 57°

4. CALIBRE

Tabla 265 - INDIVIDUO 27 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a27, b27

Tabla 266 - INDIVIDUO 27 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	c27, d27

5. IRRADIACIÓN

Tabla 267 - INDIVIDUO 27 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
-------------	----------

Medianamente Expansivo	a27, b27
------------------------	----------

Tabla 268 - INDIVIDUO 27 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	c27, d27

6. PROPORCIÓN:

Al carecer de elementos alfabéticos claramente identificables, se imposibilita la evaluación desde una perspectiva de legibilidad o contenido escrito.

7. MORFOLOGIA

Morfología caracterizada por la simplificación estructural y la coherencia en la disposición de los trazos. Se observa la reiteración de un patrón compositivo que inicia con un ángulo agudo de marcada verticalidad, semejante a la figura de una “V” abierta, el cual funciona como núcleo rector de la configuración. Este trazo inicial concentra la mayor tensión gráfica, manifestando firmeza y direccionalidad ascendente.

A partir de dicho ángulo se desarrolla una secuencia de curvas onduladas, regulares y continuas, que confieren dinamismo y fluidez al conjunto. La transición entre el inicio angular y las ondulaciones posteriores establece un contraste formal que integra rigidez y flexibilidad en un mismo gesto gráfico. El final de las firmas se caracteriza por la ausencia de prolongaciones expansivas o elementos ornamentales, lo que revela una tendencia hacia la contención y la economía de recursos expresivos.

La repetición del esquema gráfico en las diferentes ejecuciones permite inferir un alto grado de automatización y estabilidad en la representación, con mínimas variaciones atribuibles al proceso natural de la escritura. La predominancia de líneas simplificadas y la homogeneidad en las ejecuciones sitúan estas firmas dentro de un estilo morfológicamente sobrio, donde prima la funcionalidad sobre la ornamentación.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS:

Individuo 27 – Firma a27 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Inicio con trazo angular ascendente en forma de “V”.
2. Desarrollo del cuerpo central mediante ondulaciones.
3. No se observan bucles cerrados ni entrecruzamientos.

Gramas identificadas: 2

- Final lineal breve, sin prolongación expansiva.
- Trazo en forma de V

Observaciones: El trazo se ejecuta con estabilidad y seguridad, denotando control motriz. La estructura angular inicial aporta firmeza, mientras que la secuencia ondulada confiere fluidez y dinamismo. La ausencia de rasgos ornamentales refleja simplicidad gráfica y un estilo orientado a la funcionalidad.

Individuo 27 – Firma b27 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Inicio en ángulo agudo seguido de ondulaciones continuas.
2. Las ondulaciones se muestran más amplias.

Gramas identificadas: 2

- Final lineal corto
- Cierre discreto.

Observaciones: Mantiene el mismo esquema estructural, con mínimas variaciones atribuibles al ritmo gráfico. La escritura conserva coherencia, evidenciando automatización y estabilidad.

Individuo 27 – Firma c27 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Inicio angular vertical, con ligera irregularidad e la inclinación.
2. Desarrollo ondulado posterior con menor homogeneidad,

Gramas identificadas: 2

- Final lineal corto
- Inicio en v

Observaciones: La falta de precisión gráfica es notoria en comparación con la - mano hábil. Sin embargo, el patrón morfológico se conserva, lo que demuestra intencionalidad en la reproducción del esquema base.

Individuo 27 – Firma d27 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 2

1. Inicio angular ascendente de mayor rigidez que en las firmas previas.
2. Secuencia de ondulaciones menos regulares, con interrupciones leves en el trazo.

Gramas identificadas: 2

- Final lineal breve
- Reducción en el cierre.

Observaciones:

La ejecución revela un control limitado del movimiento, con pérdida parcial de la fluidez característica observada en la - mano hábil. Aun así, persiste la estructura formal que otorga identidad a la firma, lo que confirma la presencia de automatización simbólica pese a las limitaciones motrices.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 27

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a27 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma se traza de manera fluida y continua, sin cortes abruptos. Los movimientos son naturales y dinámicos, lo que refleja espontaneidad en la ejecución.

Cultura gráfica: Se percibe un nivel medio de cultura gráfica. La estructura inicial conserva cierto grado de legibilidad en la forma angular de la “V”, mientras que el resto se simplifica en ondulaciones lineales. Esto refleja familiaridad con la escritura formal, aunque predomina la estilización personal.

Signos de puntuación: No se observan signos accesorios (como puntos o tildes).

Ortografía: La firma se vuelve ilegible después de la letra inicial, lo que imposibilita un análisis ortográfico estricto.

Firma b27 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y continua, con fluidez en los movimientos. La presión es constante, lo que indica ausencia de vacilaciones.

Cultura gráfica: La inicial “V” es reconocible, pero el resto adquiere rasgos ondulados, con mayor simplificación. Predomina la estilización frente a la legibilidad.

Signos de puntuación: No se conservan.

Ortografía: Firma ilegible más allá de la inicial; no procede un análisis ortográfico.

Firma c27 – Mano no hábil

Espontaneidad: Se observa continuidad en el trazo, aunque con irregularidades en la presión y ciertas vacilaciones propias de la Mano no hábil. Aun así, no se percibe como un dibujo mecánico, sino como un esfuerzo por mantener naturalidad.

Cultura gráfica: Nivel gráfico medio-bajo respecto de la - mano hábil. La inicial conserva su forma general, aunque deformada. El resto se simplifica aún más, con ondulaciones menos homogéneas.

Signos de puntuación: No aparecen.

Ortografía: La legibilidad se reduce, lo que impide un análisis ortográfico.

Firma d27 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se percibe más lento y rígido que en las demás firmas. Hay pérdida de ritmo y continuidad, lo que denota dificultad en la ejecución.

Cultura gráfica: Persiste la intención de reproducir la forma inicial y las ondulaciones, aunque

aparecen desproporcionadas y menos firmes. Esto refleja que la cultura gráfica existe, pero no logra plasmarse con precisión debido a la torpeza motriz.

Signos de puntuación: Ausentes.

Ortografía: Inaplicable por la ausencia de legibilidad.

INDIVIDUO 28- Edad 25 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 269 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a28,b28	0

Tabla 270 - INDIVIDUO 28 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c28,b28	0

La continuidad se mantiene en el total de las muestras del individuo 28.

2. ORIENTACIÓN

Tabla 271 - INDIVIDUO 28 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a28	-2°
Descendente	b28	-9°

Tabla 272 - INDIVIDUO 28 -Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Descendente	c28,d28	-21° -22°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 273 - INDIVIDUO 28 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a28, b28	94°, 95°

Tabla 274 - INDIVIDUO 28 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	c28, d28	49°, 52°

Tabla 275 - INDIVIDUO 28 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
---------	----------

Aumentado	a28, b28
-----------	----------

Tabla 276 - INDIVIDUO 28 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c28, d28

5. IRRADIACIÓN

Tabla 277 - INDIVIDUO 28 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a28,b28

INDIVIDUO 28 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c28, d28

6. PROPORCIÓN

Debido a esta ausencia de formas gráficas diferenciadas, no resulta posible en este trabajo aplicar el análisis de proporción en términos técnicos.

7. MORFOLOGÍA

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil (muestras a28 y b28) se observa un núcleo central compuesto por bucles amplios y entrelazados, que mantienen cierta regularidad en su proporción. La morfología se caracteriza por trazos curvos de continuidad fluida, con un desarrollo expansivo hacia la derecha que otorga dinamismo al conjunto. Los giros se presentan consistentes y, aunque existen leves variaciones en la tensión del trazo entre ambas ejecuciones, se conserva una coherencia estructural que refleja control motriz y un buen nivel de automatismo gráfico. En la muestra b28, los bucles muestran un mayor grado

de definición, mientras que en a28 se percibe una ligera relajación en el cierre de las curvas, sin afectar la identidad global de la rúbrica.

En las firmas elaboradas con la Mano no hábil (muestras c28 y d28), la morfología pierde estabilidad y proporción respecto al modelo. Los bucles aparecen más abiertos y angulosos, con un trazo irregular que presenta oscilaciones en su dirección y presión. La línea final se extiende de manera inestable, sin continuidad firme, denotando menor control motor fino. En c28 se observa una tendencia a la deformación del bucle principal, mientras que en d28 la repetición de la estructura es más reconocible, aunque igualmente presenta interrupciones y un aspecto más rígido y vacilante. Estas diferencias ponen de manifiesto la dificultad en la coordinación y la ausencia de automatismo gráfico con la mano no dominante.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 28 – Firma a28 – - mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial curvo y amplio, con dirección ascendente y cruce inferior.
2. Núcleo central formado por bucles amplios, cerrados y superpuestos.
3. Línea final prolongada hacia la derecha con leve ondulación.

Gramas identificadas: 3

- Bucles dobles entrelazados.
- Cierre semicircular que sostiene la estructura.
- Línea de salida prolongada y firme.

Observaciones: Firma de trazo amplio y controlado, con presión uniforme. Se evidencia continuidad en los movimientos y cohesión estructural. La ejecución refleja seguridad y dominio motriz.

Firma b28 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial con curva amplia y ascendente.
2. Núcleo central con bucles cerrados y entrelazados en proporción armónica.
3. Cierre final con prolongación hacia la derecha, de carácter ondulado.

Gramas identificadas: 3

- Bucles concéntricos bien definidos.
- Estructura central compacta.
- Línea final continua, con ligera oscilación.

Observaciones: Ejecución fluida y estable, con buena regularidad en las curvas. Aunque presenta ligeras variaciones respecto a a28, mantiene coherencia estructural y un alto grado de automatismo gráfico.

Firma c28 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial con curva amplia pero desproporcionada.
2. Núcleo central formado por bucles abiertos y angulosos.
3. Cruces internos poco definidos, con irregularidad en la presión.
4. Línea de salida extendida con oscilación marcada.

Gramas identificadas: 2

- Bucles abiertos y deformados.
- Línea de salida irregular.

Observaciones: La firma pierde estabilidad y proporción. La morfología se muestra menos definida, con vacilaciones y quiebres en la dirección. Se evidencia menor control motor fino y mayor rigidez en el trazo.

Firma d28 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial curvado, con leve oscilación e irregularidad.
2. Núcleo central con bucles abiertos, deformados y de cierre impreciso.
3. Cruces internos poco estables.
4. Línea de salida prolongada, con oscilaciones notorias.

Gramas identificadas: 2

- Bucles incompletos.
- Línea de cierre prolongada e inestable.

Observaciones: Ejecución lenta y poco controlada. La presión es irregular y los trazos aparecen rígidos y desproporcionados. La cohesión estructural se ve interrumpida, reflejando inseguridad y falta de automatismo gráfico.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 28

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a28 – Mano hábil

Espontaneidad: La firma es fluida y continua, sin interrupciones forzadas. El trazo mantiene dinamismo y velocidad, con movimientos amplios y naturales que denotan espontaneidad y ausencia de simulación.

Cultura Gráfica: Se observa un nivel medio–alto. El núcleo se compone de bucles amplios y entrelazados que conservan cierta regularidad, evolucionando hacia un grafismo personal y estilizado. Este equilibrio refleja familiaridad con la escritura y control en la ejecución.

Signos de Puntuación: No se registran puntos ni tildes, confirmando predominio de la estilización sobre la norma ortográfica.

Ortografía: La firma es ilegible; no permite evaluar ortografía.

Firma b28 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida y uniforme, con presión constante. El trazo es firme y se desplaza sin vacilaciones, lo que refleja espontaneidad y seguridad en el movimiento.

Cultura Gráfica: Nivel medio. Los bucles mantienen la proporción y coherencia respecto al modelo, aunque con mayor simplificación que en a28. Se observa un estilo personal más marcado, sin perder armonía.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La firma carece de legibilidad, por lo que no puede analizarse la ortografía.

Firma c28 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo conserva fluidez relativa, pero con irregularidades en la presión y oscilaciones en la dirección. Se percibe lentitud y cierta rigidez, lo que evidencia falta de automatismo gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo en comparación con la - mano hábil. Se intenta reproducir la estructura general, pero los bucles aparecen abiertos, angulosos y desproporcionados. Esto refleja limitaciones motrices y menor control.

Signos de Puntuación: No se observan signos de puntuación.

Ortografía: La firma resulta ilegible, por lo que no se puede evaluar ortografía.

Firma d28 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo es más lento y vacilante que en c28. Se evidencian interrupciones y pérdida de ritmo, con quiebres que muestran dificultad para automatizar el gesto.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. Se advierte el intento de mantener la estructura general, pero los bucles resultan deformados, incompletos y desproporcionados. La ejecución revela torpeza y ausencia de control fino.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La firma es totalmente ilegible; no es posible realizar un análisis ortográfico.

INDIVIDUO 29- Edad 30 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 278 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a29, d29	0

Tabla 279 - INDIVIDUO 29 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c29, b29	0

2. ORIENTACIÓN

Tabla 280 - INDIVIDUO 29 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Horizontal	a29, b29	0°

Tabla 281 - INDIVIDUO 29 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Descendente	c29, d29	-11°, -36°

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 282 - INDIVIDUO 29 - Inclinação de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Izquierda	a29,b29	$111^\circ, 120^\circ$

Tabla 283 - INDIVIDUO 29 - Inclinação de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c29	85°
Izquierda	d29	104°

Tabla 284 - INDIVIDUO 29 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	a29, b29

Tabla 285 - INDIVIDUO 29 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c29, d29

5. IRRADIACIÓN

Tabla 286 - INDIVIDUO 29 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	a29
Medianamente Expansivo	b29

Tabla 287 - INDIVIDUO 29 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	d20
Poco Expansivo	c29

6. PROPORCIÓN

La proporción en las muestras realizadas con la - mano hábil se presenta equilibrada, ya que el tamaño de las letras bajas es simétrico y guarda armonía con el resto del trazo. En el caso de la Mano no hábil, la firma, que es Semilegible pierde esa identidad y se considera no legible en este particular.

7. MORFOLOGÍA

En las firmas ejecutadas con la - mano hábil se aprecia un núcleo central formado por bucles amplios y entrecruzados, que conservan una estructura relativamente estable. La morfología se compone de trazos curvos y envolventes, con una continuidad fluida que permite un desarrollo armónico. Se observa una expansión hacia la derecha, lo que aporta dinamismo y proyección espacial. En b29, los bucles se muestran con mayor definición y cierre en sus contornos, mientras que en a29 existe una leve relajación en los giros, generando cierta apertura en la parte inferior, aunque sin comprometer la coherencia del diseño global. En ambas ejecuciones se mantiene un nivel adecuado de control motor y automatismo gráfico.

En las firmas elaboradas con la Mano no hábil (muestras c29 y d29) la estructura pierde estabilidad y regularidad. Los bucles aparecen menos definidos y con tendencia a la deformación, presentando ángulos irregulares y variaciones notorias en la presión del trazo. La continuidad gráfica se ve interrumpida por oscilaciones y desproporciones, lo que denota mayor esfuerzo en la coordinación. En c29 la línea central se muestra inestable y los bucles pierden simetría, mientras que en d29, aunque la estructura del modelo es reconocible, los trazos son más rígidos, con cierres imprecisos que reflejan falta de automatismo y un movimiento más vacilante.

8. ESTUDIO DE TRAZOS Y RASGOS

Individuo 29 – Firma a29 –Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial curvo ascendente-
2. Núcleo central conformado por bucles amplios y cerrados, con entrelazado regular.
3. Línea final se prolonga hacia la derecha con ligera apertura inferior.

Gramas identificados: 3

- Bucles dobles entrecruzados.
- Cierre semicircular inferior que equilibra la figura.
- Línea vertical de soporte interno.

Observaciones: Firma amplia y fluida, con trazos firmes y buena continuidad. La presión se mantiene estable, lo que refleja seguridad y control motriz

Individuo 29 – Firma b29 – Mano hábil

Tiempos de ejecución: 3

1. Trazo inicial curvo, ascendente, con cruce en la zona media.
2. Núcleo central más definido que en a29, con bucles cerrados y simétricos
3. Línea final curva hacia la derecha con cierre controlado.

Gramas identificadas: 3

- Bucles entrelazados de proporción estable.
- Cierre semicircular inferior más marcado.
- Línea de soporte vertical prolongada.

Observaciones: Firma de trazos consistentes y bien delimitados, con mayor claridad estructural. Denota buen nivel de automatismo gráfico y estabilidad en la ejecución.

Individuo 29 – Firma c29 – Mano no hábil

1. **Tiempos de ejecución: 4**
2. Trazo inicial ascendente, con oscilaciones de dirección.
3. Núcleo central formado por bucles abiertos y desproporcionados, con tendencia a la deformación.
4. Línea final prolongada e inestable, con pérdida de firmeza.

Gramas identificadas: 3

- Bucle central irregular.
- Cruces internos desalineados.
- Cierre inferior abierto.

Observaciones: Firma de morfología inestable, con interrupciones y variaciones de presión. La falta de control motor se refleja en trazos rígidos y vacilantes, con ausencia de automatismo.

Individuo 29 – Firma d29 – Mano no hábil

Tiempos de ejecución: 4

1. Trazo inicial vertical y ascendente, con giro anguloso superior.
2. Núcleo central compuesto por bucles reconocibles, aunque rígidos y con cierres imprecisos.
3. Línea final prolongada, pero con menor fluidez.

Gramas identificadas: 3

- Bucle lateral abierto.
- Cruce central rígido.
- Cierre triangular irregular.

Observaciones: Firma de estructura reconocible. Los trazos muestran tensión y rigidez, evidenciando esfuerzo en la coordinación y ausencia de fluidez natural.

ANÁLISIS EXTRÍNSECO DE LAS FIRMAS – INDIVIDUO 29

Análisis de espontaneidad, cultura gráfica, signos de puntuación, ortografía.

Firma a29 –Mano hábil

Espontaneidad: La firma es fluida y continua, con movimientos amplios que se desarrollan sin interrupciones. El trazo conserva ritmo y velocidad constante, evidenciando control y naturalidad en la ejecución. Se percibe dinamismo y ausencia de rigidez, lo que refleja espontaneidad y dominio del gesto gráfico.

Cultura Gráfica: Nivel medio–alto. El núcleo se compone de bucles amplios y entrecruzados que mantienen proporción y coherencia estructural. La forma es estable, con un trazo curvo que denota seguridad motriz y conocimiento del espacio gráfico.

Signos de Puntuación: No se registran puntos ni tildes, lo que indica un estilo personal y simplificado.

Ortografía: La firma es ilegible; no se puede evaluar la ortografía.

Firma b29 – Mano hábil

Espontaneidad: Ejecución rápida, con continuidad fluida y presión constante. El movimiento se muestra seguro, sin quiebres ni pausas notorias. Se observa firmeza en los trazos, lo que sugiere espontaneidad y confianza en la ejecución.

Cultura Gráfica: Nivel medio. Los bucles conservan la proporción y mantienen coherencia con el modelo anterior, aunque presentan una leve simplificación formal. Se evidencia una mayor soltura y un estilo más personal.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: Firma ilegible; no se puede analizar la ortografía.

Firma c29 – Mano no hábil

Espontaneidad: El trazo se muestra menos fluido, con irregularidades en la presión y desviaciones en la dirección. Los movimientos son más lentos y vacilantes, lo que denota pérdida de ritmo y falta de automatismo. Se perciben esfuerzos de control manual.

Cultura Gráfica: Nivel medio–bajo. Aunque intenta reproducir la estructura general del modelo, los bucles aparecen abiertos, alargados y asimétricos. La morfología se vuelve inestable y presenta variaciones de tamaño, reflejando limitaciones motrices.

Signos de Puntuación: No se observan signos de puntuación.

Ortografía: La firma carece de legibilidad, por lo que no puede evaluarse la ortografía.

Firma d29 – Mano no hábil

Espontaneidad: La ejecución es lenta y poco uniforme. Se observan interrupciones, rigidez y pérdida de continuidad en los movimientos, lo que indica ausencia de automatismo gráfico. La línea final muestra inestabilidad y falta de control.

Cultura Gráfica: Nivel bajo. Se mantiene parcialmente la estructura original, pero con deformaciones y proporciones desiguales. Los bucles resultan angulosos y tensos, mostrando torpeza motriz y escasa coordinación fina.

Signos de Puntuación: No aparecen signos de puntuación.

Ortografía: La firma es ilegible, imposibilitando el análisis ortográfico.

INDIVIDUO 30- Edad 29 Años -

1. CONTINUIDAD

Tabla 288 - Continuidad - mano hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	a30, b30	0

INDIVIDUO 30 - Continuidad Mano no hábil

CONTINUIDAD	MUESTRAS	CORTES
Continua	c30, d30	0

2. ORIENTACIÓN

Tabla 289 - INDIVIDUO 30 - Orientación - mano hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	a30,b30	2°

Tabla 290 -INDIVIDUO 30 - Orientación Mano no hábil

ORIENTACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Ascendente	c30,d30	5°

Ilustración - - INDIVIDUO 30 - Orientación

3. INCLINACIÓN DE EJES

Tabla 291 - INDIVIDUO 30 - Inclinación de ejes - mano hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	a30	80° 85°
Izquierda	b30	93°
Vertical	b30	90°

Tabla 292 - INDIVIDUO 30 - Inclinación de ejes Mano no hábil

INCLINACIÓN	MUESTRAS	GRADOS
Derecha	c30, d30	60°, 65°, 86°
Izquierda	c30	125°

4. CALIBRE

Tabla 293 - INDIVIDUO 30 - Calibre - mano hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Constante	a30, b30

Tabla 294 -INDIVIDUO 30 - Calibre Mano no hábil

CALIBRE	MUESTRAS
Aumentado	c30,b30

5. IRRADIACIÓN

Tabla 295 - INDIVIDUO 30 - Irradiación - mano hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Medianamente Expansivo	a30, b30

Tabla 296 - INDIVIDUO 30 - Irradiación Mano no hábil

IRRADIACIÓN	MUESTRAS
Expansivo	c30.d30

Limitaciones del Estudio

Las conclusiones aquí expresadas se fundamentan exclusivamente en el material aportado y en las condiciones presentes al momento del análisis. Cualquier modificación, nueva evidencia o ampliación del muestreo podría generar ajustes en las interpretaciones realizadas.

En virtud de lo expuesto, se considera finalizado el trabajo, quedando a disposición para cualquier aclaración o ampliación técnica que resultare necesaria.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I	pag.50
Cuadro general de resultados de trabajo de campo	pag.50
ANEXO II	pag.57
Trabajo de campo	pag.57
1. Individuo 1	pag.57
2. Individuo 2	pag.70
3. Individuo 3	pag.82
4. Individuo 4	pag.96
5. Individuo 5	pag.108
6. Individuo 6	pag.121
7. Individuo 7	pag.132
8. Individuo 8	pag.143
9. Individuo 9	pag.153
10. Individuo 10	pag.168
11. Individuo 11	pag.175
12. Individuo 12	pag.187
13. Individuo 13	pag.198
14. Individuo 14	pag.241
15. Individuo 15	pag.220
16. Individuo 16	pag.231
17. Individuo 17	pag.241
18. Individuo 15	pag.251
19. Individuo 19	pag.261
20. Individuo 20	pag.271

21. Individuo 21	pag.282
22. Individuo 22	pag.292
23. Individuo 23	pag.203
24. Individuo 24	pag.311
25. Individuo 25	pag.321
26. Individuo 26	pag.331
27. Individuo 27	pag.340
28. Individuo 28	pag.349
29. Individuo 29	pag.357
30. Individuo 30	pag.367
Limites del estudio	pag.371